

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.	
INTRODUCCIÓN	1	
CAPÍTULO 1. LA GESTIÓN EDITORIAL DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS UNA VÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CIENCIA	13	
1.1	Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible	13
1.2	La formación profesional en el contexto de la Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa	21
1.3	La comunicación científica. Componente de la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación	28
1.4	La gestión editorial de las revistas científicas y su papel en la comunicación de los resultados de la investigación científica	34
CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS EDITORIALES EN GESTIÓN EDITORIAL DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL ENTORNO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	42	
2.1	Proceder metodológico seguido para la realización del diagnóstico	42
2.2	Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados	44
2.3	Valoración final de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos	62

CAPÍTULO 3. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL ENTORNO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL		65
3.1	Fundamentos generales de la concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de revistas científicas en el entorno de la formación profesional	65
3.2	Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica	73
3.3	Resultados de las acciones pedagógicas y metodológicas de la implementación de la concepción teórico-metodológica	95
CONCLUSIONES		113
RECOMENDACIONES		115
BIBLIOGRAFÍA		
ANEXOS		

INTRODUCCIÓN

La comunicación es una de las necesidades vitales del ser humano. A lo largo de los años, este se ha preocupado por mejorar tanto los estilos como los medios que se utilizan para ejecutarla. Lo mismo ha ocurrido con la ciencia, cuyo desarrollo vertiginoso ha necesitado precisamente de todos los cambios a nivel comunicacional para poder, al menos intentar, llegar a todas las personas.

Por su parte, y a través de ese propio lenguaje, el hombre fue descubriendo cuáles eran las mejores formas de vivir o subsistir y logró significativos aportes, los cuales al ser socializados comenzaron a convertirse en los albores de la ciencia.

De aquí, que ciencia y comunicación constituyen un binomio de fuertes lazos en el cual se definen conceptos muy específicos que caracterizan a ambos de conjunto. Así, Villavicencio(1) plantea que es el sistema por el cual los científicos crean, distribuyen, usan y conservan sus trabajos. Se sabe que la comunicación es la transmisión de cualquier tipo de información entre individuos donde uno es el emisor y otro el receptor, pero ambos comparten un lenguaje común; y la ciencia, proveniente del latín *scire* es la forma de expresión del saber mediante la utilización de las técnicas y lenguajes apropiados que permitan su reproductibilidad, pero sobre todo su credibilidad. Es lógico determinar que existe una estrecha vinculación entre ciencia y comunicación a la cual se le denomina *comunicación científica* y que es la transmisión de ideas, pensamientos o emociones, explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos.

Esta comunicación es más profunda y comprobable. La comunicación científica utiliza un lenguaje técnico y específico según los tipos de ciencias (2).

El desarrollo del pensamiento científico y las posibilidades de materialización de las innovaciones perfilaron un método riguroso de conseguir los resultados de las investigaciones, lo cual otorgaba credibilidad al desarrollo del proceso y a la introducción del resultado.

Pero sucede que, en muchas ocasiones, las comunicaciones en ciencia tanto escritas como orales, e incluso las visuales, no siempre logran transmitir la esencia de lo que su autor quiso decir, sino que literalmente divagan en una serie de conceptos en torno al tema central. Esto evidencia grandes dificultades comunicativas entre los profesionales, independientemente del tipo de ciencia.

La sociedad afronta grandes retos a los que tiene que darle solución: la pobreza, la degradación del medio ambiente, la salud, la alimentación, el analfabetismo, la productividad económica. En este contexto, la ciencia desempeña un papel decisivo en la mitigación de estos problemas ya que, como plantea Núñez Jover(3): “La ciencia (...) se le puede comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen mayores posibilidades de manipulación de los fenómenos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza”, que contribuye a las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que la sociedad demanda.

Es meritorio destacar los planteamientos del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz (4), en los que hace referencia a la necesidad de obtener impacto en la sociedad a partir de los resultados de la investigación científica como fortalezas de

la alternativa que Cuba está construyendo: “Este país vivirá, fundamentalmente, de sus producciones intelectuales, aunque no vivirá exclusivamente de eso; vivirá en grado creciente de las producciones intelectuales, de su ciencia, del desarrollo de sus servicios y productos médicos, de sus conocimientos (...)”.

Este postulado se reafirma en el lineamiento 137 del Partido Comunista de Cuba donde, además de expresar la necesidad de “Continuar fomentando el desarrollo de investigaciones sociales y humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad” (...), hace explícito la demanda de continuar “perfeccionando los métodos de introducción de sus resultados en la toma de decisiones a los diferentes niveles“, lo que se manifiesta también en la *Conceptualización del Modelo Económico y Social. Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030*, para lo cual se precisa que estos resultados estén al alcance de la sociedad.

Colocar los resultados de las investigaciones a la disposición de la humanidad, hacerlos visibles, transparentes, es premisa de la actividad científica, ya que “(...) un experimento científico, por espectaculares que sean sus resultados, no termina hasta que esos resultados se publican” (5), o sea, se expongan en la producción científica de los investigadores como artículos científicos, ponencias, libros, patentes, entre otras fuentes documentales.

En la socialización de los resultados de investigación, históricamente las revistas científicas han constituido el medio fundamental para difundir estos conocimientos. Son depósitos obligados de la mejor literatura científica a escala mundial, evaluada y certificada por expertos. Esto sitúa a los artículos científicos como puntos de referencia para dar a conocer los resultados de investigación e instrumento de

evaluación en los procesos de valoración de la actividad investigadora de individuos, instituciones, áreas geográficas y áreas del conocimiento.

La comunicación de la ciencia en publicaciones científicas cobra, cada vez más, una creciente importancia a nivel mundial para valorar la calidad y credibilidad de la universidad, lo que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa desde la función que realice como docente, investigador, directivo y los profesionales encargados del trabajo editorial y de publicaciones. Como instrumento de evaluación, en las instituciones de la educación superior, la publicación de artículos científicos constituye un indicador estimado desde varias intencionalidades: los profesores universitarios tienen entre sus funciones publicar los resultados investigativos y consecuentemente, es uno de los requisitos para la obtención de las categorías docentes principales —Profesor Asistente, Auxiliar y Titular—; están dentro de los criterios de medición de resultados del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de las universidades, así como, en el sistema de evaluación de las maestrías y doctorados.

La presente investigación se enmarca en el entorno de la formación, sobre el cual recaen las bases para la preparación profesional en cualquiera de las ramas de la ciencia en cualquier parte del país. La actividad científica que en este marco se desarrolla contribuye a potenciar la formación técnico profesional integral de los recursos humanos de nivel medio, medio superior, así como la formación permanente de los docentes que intervienen en el proceso de gestión editorial de las revistas científicas, en correspondencia con las actuales necesidades y exigencias del país, ante el desarrollo científico tecnológico.

En la formación integral inicial y permanente de los profesionales de la educación, la actividad científica es un eslabón necesario para la investigación científica dirigida a mejorar la formación y preparación de sus profesionales. En este contexto, desempeñan un papel importante las publicaciones científicas y la calidad de su gestión editorial.

En este sentido, el autor de la presente tesis considera el componente pedagógico necesario para aumentar la preparación de los profesionales, principalmente los que intervienen en el proceso de gestión editorial de las revistas científicas con el fin de favorecer la comunicación científica.

Para esta investigación, se ha tenido en cuenta como referentes teóricos la obra de diferentes autores: Montalvo Arriete y Núñez Jover(6), Serrano(7), Capote Castillo(8), Valle Lima(9), Chirino Ramos(10), Piñón González(11), relativos a la actividad científica; referido a la gestión editorial se tuvo en cuenta a Abadal(12), Borrero(13), Delgado López-Cozar(14), Román y Giménez(15), Torres Salinas(16), Abad García(17) y Patalano(18). Para la comunicación científica a Villavicencio (19), Montalt(20), Ciapuscio(21), Babini & Babini(22) Marcos(23) y Delgado López-Cozar(24).

En la formación profesional se valoraron las obras de Horruitiner(25), Chávez(26), Bernaza(27), Figueroa(28) y Olarte(29). Sin embargo, estos trabajos, aunque aportan sustentos teóricos y experiencias, no profundizan en la preparación del profesional que interviene en los procesos de la gestión editorial en el contexto educativo.

La experiencia del autor de la tesis en la actividad editorial como Editor Jefe del Departamento de Revistas Biomédicas y Coordinador de la red *Scientific Electronic Library Online* (SciELO Cuba), así como de actividades pedagógicas formativas tanto a equipos editoriales, como a árbitros y autores, y su participación directa en los procesos evaluativos aplicados a revistas científicas del área educativa en general y el análisis de visibilidad de la publicación científica cubana, permitieron obtener un diagnóstico inicial exploratorio, lo que posibilitó determinar las insuficiencias relacionadas con la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno educativo y que se manifiestan en la siguiente **situación problemática**:

- Insuficiente preparación de los miembros de los equipos editoriales para participar en la actividad de gestión editorial en relación con la publicación de los resultados científicos.
- No siempre se abordan como parte de la formación de los miembros de los equipos editoriales, las estrategias que potencien el trabajo en las revistas científicas desde los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre la gestión editorial.

Lo anterior evidencia una contradicción manifiesta dada por la necesidad de hacer explícitas las producciones científicas de docentes y demás profesionales de las diferentes áreas del saber, de manera que se logre el objetivo primordial de aumentar la publicación, visibilidad y el posicionamiento de los resultados de la ciencia cubana a nivel internacional mediante soportes o canales primarios de publicación científica que posean las condiciones adecuadas para cumplir con su

misión, y la insuficiente preparación para la gestión editorial por parte de los equipos editoriales como actores principales del proceso en el entorno educativo.

Consecuentemente, se determina como **problema científico**: ¿Cómo contribuir a la preparación de los equipos editoriales en la gestión editorial de las revistas científicas?

Se considera **objeto de investigación**: a la gestión editorial de las revistas científicas.

Se precisa **campo de acción**: la preparación de los equipos editoriales responsabilizados con la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en las Ciencias de la Educación.

El **objetivo general** es: Proponer una concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de revistas científicas en el entorno de la formación profesional que favorezca la preparación de los miembros de los equipos editoriales en dicha actividad.

Para la solución del problema científico se trazaron las siguientes preguntas científicas y tareas de investigación.

Preguntas científicas

1. ¿Cuáles son los referentes teórico metodológicos que sustentan la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba?

2. ¿Cuál es el estado actual de la preparación de los equipos editoriales en gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Ciencias de la Educación?
3. ¿Qué estructura y contenido se deben tener en cuenta en la propuesta de una concepción-teórico metodológica para la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en las Ciencias de la Educación que favorezca la preparación de los miembros de los equipos editoriales en dicha actividad?
4. ¿Qué resultados se obtienen de las herramientas metodológicas y las acciones pedagógicas propuestas en la concepción teórico-metodológica?

Tareas científicas

1. Sistematización de los referentes teórico metodológicos que sustentan la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba.
2. Diagnóstico del estado actual de la preparación de los equipos editoriales en gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Ciencias de la Educación.
3. Determinación de estructura y contenido que se deben tener en cuenta en la propuesta de una concepción-teórico metodológica para la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en las Ciencias de la Educación que favorezca la preparación de los miembros de los equipos editoriales en dicha actividad.

4. Valoración de los resultados de las herramientas metodológicas y las acciones pedagógicas propuestas en la concepción teórico-metodológica.

La base metodológica de esta investigación la constituyó el método dialéctico materialista como método general de la ciencia, asumiendo sus principios: historicidad, enfoque en sistema, multidimensionalidad del fenómeno y objetividad. Este permitió analizar y valorar la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación en las Ciencias de la Educación, y su repercusión como elemento clave para la producción científica, su comunicación científica, visibilidad e impacto; y establecer comparaciones con revistas vinculadas con las ciencias de la educación en el Sistema Nacional de Salud, las cuales por su desarrollo evidente a través de los años y los logros obtenidos en cuanto a visibilidad y posicionamiento internacional, pueden constituir un ejemplo de buenas prácticas en el proceso de gestión editorial. Se utilizaron métodos de investigación del nivel teórico y empírico, así como matemático y estadístico para el análisis de las características de la gestión editorial en las revistas científicas y la propuesta de solución al problema científico.

Métodos del nivel teórico

Histórico-lógico: permitió estudiar la literatura especializada como referentes teóricos sobre la evolución de la comunicación científica y los soportes de publicación a nivel general y en el entorno educativo, así como la evolución de los canales comunicativos primarios en ciencias de la educación y su repercusión en la producción científica nacional y visibilidad internacional.

Analítico-sintético: permitió el análisis, interpretación y valoración de los criterios abordados por diferentes especialistas, lo que facilitó la fundamentación, así como el diseño de la propuesta.

Inductivo-deductivo: a partir de las generalizaciones obtenidas del proceso de gestión editorial de las revistas científicas tomando como base, posibilitó determinar las particularidades y singularidades de la gestión editorial de revistas científicas en el contexto educativo cubano.

Modelación: se empleó en la representación de la estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica propuesta desde los componentes y las relaciones esenciales que se establecen entre estos. Se asume como eje temático articulador a la formación profesional.

Métodos del nivel empírico

Análisis documental: posibilitó el análisis de los documentos e investigaciones para caracterizar la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en las Ciencias de la Educación.

Encuesta: sirvió para determinar y valorar los conocimientos que poseían los miembros de los equipos editoriales sobre gestión editorial de revistas científicas, que se manifestaron en el proceso investigativo y en la elaboración de la concepción teórico-metodológica propuesta.

Se emplearon además **técnicas e instrumentos** estandarizados según criterios internacionales de evaluación de revistas científicas para obtener valoración sobre la calidad de la gestión editorial y realizar el estudio comparativo.

Métodos matemáticos: se empleó para el procesamiento de los datos obtenidos de los instrumentos a través del análisis porcentual, y la estadística descriptiva.

Para la investigación se valoraron las publicaciones existentes en el ámbito del Sistema de Nacional de Educación, y solamente dos de ellas cumplían con el requisito mínimo para su análisis: estar disponibles en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Con estas condiciones se seleccionaron dos publicaciones: *Revista Horizonte Pedagógico* y la *Revista Ciencias Pedagógicas*. Para realizar el análisis comparativo, por pertenecer al área de procedencia del autor, por su condición de abordar contenidos relacionados con la educación, y por considerarlas referentes de buenas prácticas en gestión editorial— las revistas *Educación Médica Superior* y *Edumecentro*, ambas del Sistema Nacional de Salud con un trabajo editorial de calidad y sostenido, que es avalado por su posicionamiento a nivel internacional.

La **contribución a la teoría:** se contribuye a la Pedagogía como una de las Ciencias de la Educación, lo que se manifiesta en la concepción teórico-metodológica a partir de las relaciones que se aprecian entre la Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación, la comunicación científica como uno de sus componentes, la gestión de revistas científicas y su necesario tratamiento como parte de la preparación profesional de los miembros de los equipos editoriales.

La **significación práctica** se expresa en las acciones pedagógicas y herramientas metodológicas propuestas en la concepción teórico-metodológica para el mejoramiento de la gestión editorial de las revistas científicas, en el entorno de la preparación profesional de los miembros de los equipos editoriales, las cuales

propician una mayor calidad de las revistas científicas y con ello el aumento de la visibilidad y el posicionamiento de la ciencia cubana.

La **novedad científica** consiste en la contextualización del estudio de la gestión editorial de las revistas científicas, en el entorno de la formación profesional en Ciencias de la Educación, desde la preparación profesional de los miembros de los equipos editoriales, así como en la propuesta de acciones pedagógicas y herramientas metodológicas para favorecer dicho proceso.

La tesis se estructura en introducción y tres capítulos. El Capítulo I analiza los referentes teóricos basados en la Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación y en los que se apoya la gestión editorial de las revistas científicas hasta conformar su conceptualización. El Capítulo II realiza una caracterización del estado actual del campo de la investigación y se presentan los resultados del diagnóstico. En el Capítulo III se presenta la propuesta, su contenido, relaciones y estructuración, así como la valoración de los resultados de la implementación. En la tesis se ofrecen, además, las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO 1

**CAPÍTULO 1. LA GESTIÓN EDITORIAL DE LAS
REVISTAS CIENTÍFICAS UNA VÍA PARA LA
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
CIENCIA**

CAPÍTULO 1. LA GESTIÓN EDITORIAL DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS UNA VÍA PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CIENCIA

El presente capítulo aborda los conceptos y aspectos relacionados con la actividad de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el contexto nacional, así como el papel que desempeña la comunicación científica como vehículo fundamental de transmisión del conocimiento científico, y la gestión editorial de las revistas científicas, como proceso de sistematización de la actividad científica, constituye una fuente de gestión de conocimiento.

1.1 Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo sostenible

Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación comprenden las actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El conocimiento científico y las capacidades tecnológicas son patrimonio de las sociedades que, al incrementar la productividad, contribuyen al bienestar social y a la reducción de la pobreza a través de la creación de empleos. La experiencia internacional muestra que el desarrollo de los países se basa en la capacidad de sus sociedades para asimilar y generar conocimiento, y transformar los bienes materiales a su disposición en otros de mayor valor(30).

Se le denomina ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. En otra acepción, ciencia constituye el interés del hombre por conocer y buscar explicaciones a los fenómenos naturales, utilizando para ello métodos de estudio adecuados que demuestren autenticidad, credibilidad y transparencia(31).

El mundo gira en la actualidad en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por todos los estados miembros del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. En el campo de la educación, el objetivo plantea que desde el año 2000 se ha registrado un enorme progreso en la meta relativa a la educación primaria universal. La tasa total de matrícula alcanzó el 91 % en las regiones en desarrollo en 2015 y la cantidad de niños que no asisten a la escuela disminuyó casi a la mitad a nivel mundial y que ha habido aumentos significativos en las tasas de alfabetización. Sin embargo, el progreso también ha sido difícil en las regiones en desarrollo debido a los altos niveles de pobreza, conflictos armados y otras emergencias. Si bien África subsahariana consiguió los avances más notables en la matriculación en la escuela primaria entre todas las regiones en desarrollo (de 52 % en 1990 a 78 % en 2012), aún hay grandes disparidades, especialmente entre las zonas rurales y urbanas.

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todos los niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a la formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a una educación superior de calidad(32)

En Cuba esta Agenda se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030, que es un compromiso de Estado y una prioridad nacional y que se demuestra a través de la inclusión de más del 60 % de estos objetivos en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido para el periodo 2016-2021(33).

El establecimiento de políticas de estado que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación generará condiciones para un desarrollo constante en los países.

El desarrollo tecnológico en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Alemania y otros ha resultado del establecimiento de estas políticas con un carácter sólido de apoyo al desarrollo de la actividad de ciencia experimental y aplicada, y el consiguiente encadenamiento con la productividad de las empresas encargadas, lo que ha logrado una conexión vital en sus ciclos productivos.

América Latina desde hace varios años ha estado trabajando en el establecimiento de políticas públicas que permitan un desarrollo sostenible, no solo en lo educacional, sino en la salud y en la tecnología. En Chile, por ejemplo, existe una

visión consensuada respecto a la necesidad de mejorar el desempeño en Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre 2007 y 2008, el Consejo Nacional de Innovación para la competitividad hizo entrega de dos informes con lineamientos estratégicos para abordar estos temas, y consideró los desafíos en áreas de capital humano, ciencia, innovación empresarial, clústeres e institucionalidad pública, entre otros(34).

Según Albornoz y otros, el punto más débil de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina es, sin embargo, el bajo nivel promedio de la inversión en I+D. Brasil cuenta con una experiencia innovadora para el financiamiento de las actividades de ciencia, tecnología e innovación y para el estímulo de la inversión privada en I+D. Se habla de fondos sectoriales y transversales, enmarcados en el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), cuyo objetivo es apoyar programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación. Comprende la I+D, la innovación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de nuevas tecnologías, la capacitación de recursos humanos, el intercambio científico y tecnológico y la implementación, el mantenimiento y la recuperación de infraestructura de investigación en ciencia, tecnología e innovación(35).

El más reciente informe sobre el estado de la ciencia en Iberoamérica da cuentas de que la evolución positiva del PIB en gran parte de la última década propició un aumento de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Sin embargo, el cambio de coyuntura económica tuvo un fuerte impacto sobre la inversión en I+D. En 2016, por primera vez desde el año 2000, los recursos económicos dedicados a la ciencia y la tecnología decrecieron. Las restricciones económicas en América Latina y el

Caribe continuaron en 2017 haciendo que el porcentaje del gasto disminuyera aún más. La inversión regional representó tan solo el 3,1 % del total mundial. América Latina y el Caribe se caracteriza, además, por un fenómeno de concentración en el cual Brasil, México y Argentina representan el 86 % de su inversión total(36).

En Cuba, siempre ha sido voluntad del Estado y el Gobierno el establecimiento de políticas y acciones en relación con el desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica. Incluso, en los duros años después de desaparecido el campo socialista, donde evidentemente hubo un declive de estas actividades(37), poco a poco se han retomado las líneas estratégicas sobre este tema. Según Núñez Jover(38) el propósito declarado de la política en ciencia y tecnología fue siempre apoyar las prioridades del desarrollo económico y social del país. De alguna manera, ello ha orientado la atención al uso de los conocimientos científicos y tecnológicos, con intensidad en las metas de inclusión y equidad social. En términos de implementación, desarrollar el potencial científico y tecnológico del país, y aprovechar mejor ese potencial para incrementar el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía y la sociedad son las cuestiones centrales planteadas a la política científica y tecnológica nacional a lo largo de su trayectoria(38).

El Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica es la forma organizativa que permite la implantación en forma participativa de la política científica y tecnológica que el Estado cubano y su sistema de instituciones establecen para un periodo determinado, de conformidad con la estrategia de desarrollo económico y social del país y de la estrategia de ciencia y tecnología que es parte consustancial de esta(39). Este sistema organizado en Cuba, subraya la importancia de la innovación

para el desarrollo empresarial y la necesidad de integrar la generación y aplicación de todos los conocimientos científicos en el ámbito de las ciencias naturales, técnicas y sociales, requeridos para el desarrollo múltiple de la sociedad. Su objetivo estratégico es contribuir decisivamente a la preservación y avance del proyecto social cubano.

Se trabaja desde hace varios años por lograr un desarrollo económico sobre la base de la investigación científica. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA) es la institución encargada en el país del control de toda la actividad científica y de innovación, y existe una estrecha vinculación entre esta y el resto de los organismos, como parte del capital necesario para establecer políticas de I+D+I. Para el crecimiento de estos indicadores, resulta esencial el aporte y la vinculación del gobierno, el sector empresarial y el académico. Este último, en el caso de Cuba con un peso específico muy importante y al que el estado cubano le presta especial atención.

En la actualidad, es una realidad la necesaria vinculación entre centros educacionales de altos estudios, y el sector productivo, especialmente en los sectores identificados como estratégicos para el país: turismo, energético y comunicaciones, entre otros. Según datos ofrecidos por la viceministra del Ministerio de Educación Superior (MES), Dra. Alicia Alonso Becerra (Mesa redonda de la televisión cubana el 8-1-2020), existen más de 11 000 estudiantes vinculados con los centros de producción estatal y las empresas en el país como parte de su currículo de formación. El MES tiene bien definidas las líneas priorizadas para la investigación, basadas en las prioridades estratégicas del país, lo que constituye

una fortaleza del sistema educacional cubano en la formación de los recursos humanos.

La nueva conceptualización del modelo económico y social cubano favorece el papel transformador de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico, cultural y social del país; la necesidad de perfeccionar los métodos de introducción de los resultados científicos para la toma de decisiones en los diferentes niveles, su divulgación; y la consolidación del desarrollo moral y pleno de los seres humanos, por medio de la educación y con la participación de toda la sociedad cubana. Esto se ratifica en la implementación de los Lineamientos 98, 99, 103 y 113 de la Política Económica y Social(40).

En el año 2019 se aprobó en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el Decreto Ley 363/2019 que regula las condiciones para la investigación científica y tecnológica en el país, otorgándole las condiciones necesarias para avanzar en esta actividad. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Elba Rosa Pérez Montoya afirmó en una entrevista que “Dentro de los principales retos que hoy se enfrenta está preservar, atender y desarrollar los recursos humanos con que cuenta, así como lograr que sus resultados sean mayores y se introduzcan más rápido” (Entrevista televisiva. Programa “Buenos días” el 4-10-2019)

El Sistema Nacional de Educación tiene una estructura de desarrollo científico sólida, gestionado por la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación desde el año 2002. Lidera las principales investigaciones organizadas en programas y proyectos el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas que se constituye como el

centro rector de la actividad científico investigativa en pedagogía y ciencias de la educación. Cuenta con un programa de formación posgraduada que incluye maestrías y doctorado, además de los diferentes cursos de posgrado y asesorías a otras entidades dada la transversalidad de la propia ciencia. También colabora y desarrolla programas de formación posgraduada en instituciones fuera de Cuba, como es el caso de la Red Ecuatoriana de Maestros. Cuenta además con una amplia red de maestros con un alto nivel científico. Sin embargo, el desarrollo de las actividades de comunicación de los resultados de investigaciones científicas, las publicaciones y los soportes para canalizar estos resultados a nivel nacional aún no son correspondientes con el alto nivel científico que posee.

Por su parte, el Sistema Nacional de Salud, como otro de los pilares indiscutibles de la Revolución Cubana, tiene una estructura propia en relación con la actividad científica, que incluye el componente educativo *per se*, pues las universidades médicas en el país son las únicas que no pertenecen al MES, pero se rigen por las políticas y normas de este. La actividad científica y de innovación se jerarquiza desde el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Ciencia e Innovación y a su vez en cada uno de los centros universitarios en los cuales hay establecidos departamentos que están directamente vinculados a la rectoría. Toda la actividad científica y de innovación en salud pública y medicina que se desarrolle en el territorio, tanto de formación académica como de desempeño asistencial, es controlada y coordinada por la Dirección de Ciencia e Innovación de ese territorio, que se encuentra en la Universidad de Ciencias Médicas.

La medicina y las ciencias de la salud fueron unas de las primeras ciencias en establecer sistemas de comunicación que permitieran socializar los resultados de las investigaciones. Cuando se publicaron las dos primeras revistas científicas del mundo en 1665, poco tiempo después surgió el primer canal de comunicación científico-médica.

1.2 La formación profesional en el contexto de la Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa

El proceso de formación de los profesionales de la educación como agentes de cambio en la actualidad debe situarse en una concepción de la educación como proceso de comunicación social activo y renovador, tanto desde los sujetos que en ella participan como de sus contextos respectivos, desarrollada por sus protagonistas, en condiciones de interactividad tales que se produzcan y reproduzcan espacios de interacción del educando con él mismo, con los otros y la tecnología. De manera particular, la necesidad de educar para la autonomía conduce a una comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la autogestión, la autoprogramación y la autoevaluación, potenciado o mediado por la virtualización.

Según Horruitiner(25), el término "formación", en la educación superior, se utiliza para caracterizar "el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de grado, como se le denomina en algunos países) como los de posgrado".

En el caso de la formación de posgrado, esta incluye la formación profesional continua que tiene como objetivo el de preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo; y la formación académica, que concibe la preparación profesional para la obtención de un conocimiento que permita obtener un grado o nivel superior de profesionalización.

La resolución 140/2019 del Ministerio de Educación Superior plantea que la superación profesional tiene como objetivo contribuir a la educación permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural(41).

A esta realidad se integra el imperativo social de renovar las formas de enseñar y de aprender considerando, por una parte, la globalización de los cambios económicos y políticos de nuestras sociedades, la rápida universalización de nuevas formas de transmisión, acceso y circulación del conocimiento, y por otra, los escenarios socioculturales concretos en que se desarrolla el proceso de formación.

Si tomamos en cuenta la rapidez con la cual se producen los avances de la ciencia, el arte y la tecnología, es necesario fortalecer la capacidad intelectual de los estudiantes incorporando junto a los contenidos específicos de su profesión, los que enriquecen el desarrollo pleno de la subjetividad. Estos aspectos solamente son

alcanzables si se concibe de manera integral el proceso de formación profesional, mediante el perfeccionamiento de los planes y programas de estudio, el mejoramiento del contenido interdisciplinario y multidisciplinario de las materias y la aplicación eficaz de métodos pedagógicos y didácticos que propicien una efectiva inserción de los egresados en su ejercicio profesional(42).

Este proceso de formación en Cuba no puede concebirse al margen de las principales transformaciones del Sistema Nacional de Educación, en el contexto de su III Perfeccionamiento. Expresa, por tanto, que las acuciantes necesidades educativas del presente y del futuro no pueden ser satisfechas, sino mediante la concepción de la formación continua, que se basa en la idea de que el hombre se educa durante toda la vida y del reconocimiento de todas las posibilidades educativas que ofrece la vida en sociedad.

Estudios realizados, respecto a la categoría formación, por investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y expresados por el doctor Justo Chávez en la obra *Acercamiento necesario a la Pedagogía General*, la conciben en su relación con el desarrollo al plantear que "... la categoría adquiere en ese momento una significación diferente, pues se está refiriendo a un proceso que tiene como medios a la instrucción y a la educación, y que orienta, según nuestro criterio teórico, al desarrollo. En este caso la formación está ligada a lo social y el desarrollo a lo individual del sujeto cognoscente"(43).

Esta idea transversaliza la concepción de la formación de los profesionales de la educación en función de la transformación social, del cambio educativo, lo que significa transformar, integrar, crear nuevas y superiores cualidades en los sujetos.

Se reconoce que el proceso formativo de directivos y docentes en las ciencias de la educación es un trayecto complejo que ocurre en distintas etapas; involucra diferentes actores y espacios, y cobra características diversas según la disciplina. Los doctorandos y maestrantes, tutores de tesis, docentes y líderes científicos que formarán parte de este estudio transitan por las instituciones o agencias educativas desempeñando distintos roles e interactúan entre ellos en diferentes espacios. El entramado de todos ellos (personas, espacios e instituciones) conforma la comunidad en la que los sujetos que se forman adquieren los conocimientos, habilidades y valores necesarios para la investigación.

La etapa investigativa que se proyecta tiene como antecedentes resultados de autores que han incursionado en la formación continua de los profesionales, estableciendo sistemas categoriales, principios, regularidades, exigencias, criterios de evaluación de la calidad de la educación de posgrado que constituyen referentes a considerar. Entre los autores se destacan Bernaza(44), Figueroa(45) y Olarte(46). Constituye un antecedente, además, los resultados del proyecto de investigación “Perfeccionamiento y validación de la concepción teórico-metodológica de la superación de educadores que ejecutan maestrías y doctorados en condiciones de colaboración” que gestionó el entonces el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) en el periodo 2013-2015, así como la formación de 4 567 máster y 557 doctores y más recientemente la actualización de las normativas y exigencias de la educación de posgrado en Cuba expresadas en el Decreto Ley 372/2019 y las Resoluciones 139/2019, 140/2019 y la 3/2020.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, programa organizado por la UNESCO y conocido como Agenda 2030 se coloca en un papel protagónico la investigación y la innovación de manera responsable y se destaca la necesaria interrelación entre política y ciencia para resolver cada uno de los problemas que hoy acusan a la humanidad. Se orienta el uso de políticas científicas de acuerdo con las necesidades y demandas sociales y el acceso a la información y el conocimiento.

Cada país en cada uno de sus sectores e instituciones deberá establecer sus políticas y programas que garanticen en mayor medida el cumplimiento de estas directrices.

En Cuba se han establecido por parte del estado y del gobierno, tomando como guía rectora la dirección del Partido Comunista de Cuba, un grupo de lineamientos que trazan los objetivos para el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación y que en su conjunto expresan el apoyo y el reconocimiento de esta vital actividad para el país (L: 98) (47).

En el contexto de la educación en Cuba, el establecimiento de políticas, programas y acciones para el desarrollo de la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación en correspondencia con los objetivos de la Agenda 2030 es responsabilidad de los directivos al más alto nivel dentro del organismo. También en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido hacen referencia a esta necesidad (L: 115, 117, 118) (48). Esto implica el constante análisis que debe hacerse acerca de cuáles de los componentes de esta actividad deben ser estudiados a profundidad y modificados con el propósito de transformar la realidad y contribuir a la calidad educativa.

Si se toma en cuenta lo anterior, es necesario realizar este tipo de análisis con una visión integradora de cada uno de los componentes que permita identificar debilidades susceptibles de estudio y modificación.

Según Escalona, la actividad científica educacional se define como un “sistema de acciones para la gestión de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector educativo. Su dinámica está condicionada por la relación entre sus componentes”(49).

Por su parte Boza Oramas y Keeling(50) consideran como componentes de la actividad científica educacional a la investigación educativa organizada en programas y proyectos a ciclo completo, la cual considera como un componente rector de la actividad científica educacional, para cuya organización se desarrollan proyectos de investigación que se constituyen en la célula básica para la planificación, organización, ejecución, financiamiento, evaluación y control de las actividades vinculadas con la investigación científica, la tecnología y la innovación, así como también la formación de recursos humanos; la educación de posgrado y la formación del potencial científico encaminada a la formación y preparación de profesionales capaces de utilizar el método científico para resolver problemas prácticos y transformar la realidad educativa mediante la innovación creativa, valiéndose para ello de una constante actualización; la gestión de la información científica que, según refiere, como proceso subjetivo, se hace evidente por los sucesivos acercamientos a nuevos conocimientos; y a la socialización, publicación y reconocimiento de resultados científicos, cuyo objetivo es promover el intercambio

de los resultados de la ciencia entre los sujetos que intervienen en la actividad científica(51).

Por todo lo anterior, el autor considera a la formación profesional como elemento integrador entre los componentes de la actividad científica. El propio proceso de formación se puede considerar como parte esencial de cada uno de los componentes de la Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa, pues es el punto de partida para la adquisición y transferencia de conocimientos.

En el proceso de formación profesional se debe abordar como contenido la actividad científica y la comunicación de los resultados de la investigación educativa. Lo que requiere de estrategias que potencien la preparación de los profesionales en este sentido, tanto los docentes, los investigadores y el resto de los profesionales. De ahí que se reconoce como una de las habilidades profesionales, la comunicación.

En este sentido, Reinoso Cápiro expresó que el desarrollo de las habilidades comunicativas como habilidades sociales para el ejercicio de su profesión, en estudiantes y profesionales, debe ser considerado un aspecto relevante para ejercer un sistema de influencias sostenibles. El profesor debe conocer las necesidades y los conflictos intergrupales, intergeneracionales e intergenéricos y hacer una mediación grupal efectiva basada en el respeto y la solidaridad. No puede concebirse el desarrollo y el progreso de la sociedad sin tener en cuenta estrategias comunicativas que consoliden las relaciones entre los sujetos y el compromiso con los otros, con su patria y con los que luchan a favor de las causas justas(52).

1.3 La comunicación científica. Componente de la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación

En varios sistemas filosóficos la comunicación ha sido objeto de análisis teórico general de manera más o menos explícita. En el caso de la corriente existencial, fue erigida en una de las categorías centrales dentro de su conceptualización filosófica. La filosofía marxista concibió siempre a la comunicación estrechamente vinculada con la naturaleza social del hombre y con la evolución de su conciencia. En diferentes obras de Carlos Marx y Federico Engels aparecen reiteradas(53), (54) certeras y profundas reflexiones sobre ella, pero incipientes y necesitadas de un tratamiento posterior más sistemático que no se ha producido. Es en la filosofía no marxista donde más aportes a una epistemología de la comunicación se han realizado hasta el presente. Pero la comunicación tampoco puede entenderse como una supercategoría que sustituya o suplante a otras categorías generales en la explicación de la esencia humana, como ocurrió con el enfoque comunicativo dentro de la psicología marxista a finales de los años 70 e inicios de la década de los 80.

Según Rizo García, la comunicación se puede definir como un “conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos”. En este sentido, la comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscritas siempre en un contexto determinado y obedece a ciertos principios: el principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma de elementos, sino que posee características propias, diferentes de los elementos que lo componen tomados por separado; el principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del

sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones; y el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto número mínimo de reglas, normas y convenciones. Estas reglas son las que, precisamente, permiten el equilibrio del sistema(55).

En una traducción hecha por Ciapuscio(56) se expresa que el quehacer científico es una actividad básicamente comunicativa, en la cual el lenguaje tiene un carácter constitutivo. En un sentido amplio, la comunicación científica puede concebirse como un proceso de recontextualización y reformulación continuo desde los textos originales e innovadores, hasta los textos (presuntamente) finales, destinados a la información del gran público(57).

Por su parte, Marcos plantea que es un fenómeno múltiple y que no solo incluye la comunicación de contenidos, sino de procedimientos, problemas, valores y la comunicación dentro de la propia comunidad de expertos, y también la comunicación entre esta y el resto de la sociedad o de sectores especiales(58).

La comunicación de la ciencia es tan antigua como la propia ciencia en sí. Desde los primeros descubrimientos el investigador creó métodos para dar a conocer los resultados de sus procesos.

Se determina, según Jorge Fernández por el carácter de su contenido y objetivos, y se dedica a explicar con exactitud y profundidad los hechos de la realidad objetiva que nos rodea, expresar las relaciones causa-efecto entre los fenómenos y esclarecer las etapas del desarrollo histórico(59).

Con el avance de las diversas disciplinas, surgen nuevas formas de organizar la actividad científica que se concretan en la creación de academias y sociedades que agrupan a intelectuales interesados por las ciencias: la Academia del Cimento de Florencia (1657), la Royal Society de Londres (1660) o la Académie Royal des Sciences de París (1666). Estas sociedades suponen la formación de colegios invisibles, redes informales de científicos creadas a través del contacto personal y la correspondencia privada, lo que constituyó el embrión para el nacimiento de una revista científica(60).

La comunicación científica reviste suma importancia para los hombres de ciencia, ya que su dominio les permite describir clara y correctamente un hecho o proceso científico, construir en forma clara y lógica un escrito de cualquier longitud usando los recursos normales del lenguaje y preparar acuerdos, proyectos de investigación y otros, con precisión y la suficiente imaginación para proveer posibles contingencias(61).

La actividad de ciencia e información científica en el periodo prerrevolucionario no estuvo organizada hasta después del triunfo de la Revolución. En este periodo surgieron de forma súbita las primeras revistas científicas especializadas, fundamentalmente en el campo de la medicina y las ciencias de la salud. El autor de la presente tesis considera tres momentos en la evolución de la actividad de comunicación de los resultados de la ciencia:

Primer momento (Enfoque tradicionalista)

Surge con la aparición de las primeras revistas científicas en el siglo XVII (1665), aunque se sabe que la comunicación de la ciencia surgió mucho antes, pero de

manera informal. Se caracterizó por la comunicación lineal utilizando el soporte tradicional (las revistas científicas). El papel y la imprenta desempeñaron un rol fundamental en la comunicación de la ciencia, porque los textos están mediados por las limitaciones de espacio en las páginas de la publicación. Los procesos de gestión editorial son tradicionales, y el sistema de evaluación y validación de la ciencia se hace a través del criterio de expertos, lo que se conoce como revisión por pares, que podía demorar todo lo que la forma de comunicación permitiera. Las políticas en relación con la actividad eran pocas. La salida de las publicaciones dependía de la capacidad de la imprenta para asumir los proyectos, pasando directamente por sus condiciones materiales para poder ejercer su función. La publicación de fe de erratas era frecuente, pues no había la posibilidad de enmendar los textos si se detectaba algún error o había algún cambio de última hora.

En este momento, el más duradero, creció exponencialmente el número de revistas en todas las áreas de las ciencias, lo que provocó la necesidad de agrupar la información según criterios de selectividad para su mejor valoración. Surgen así las bases de datos científicas y se comenzó a medir la productividad científica. Aparece el indicador Factor de Impacto.

La década de los 80 del siglo XX marca el final con la aparición de Internet como una nueva forma de comunicación y aparece el lenguaje de marcas (HTML), que comienza a permitir un aumento en el número de palabras por artículos, pero aún mediado por los estándares de la imprenta.

Las bases de datos permanecieron sin cambios en su funcionamiento, y continuaron haciendo su trabajo de indexación de recursos con total "normalidad", pero ya se

advertía que el desarrollo electrónico y digital permitiría una mayor interconexión y con ello se avizoraban cambios paradigmáticos.

Segundo momento (Enfoque tecnológico)

A finales del siglo XX, y en la década de los 90, la gestión editorial y sus procesos comienzan a ser intervenidos por una tecnología más elaborada. Se comienza a utilizar el correo electrónico y la imagen digital; pero sin renunciar a la gestión tradicional.

El proceso editorial se automatiza utilizando robustas herramientas como el *Open Journal System*. Comienzan a tenerse en cuenta elementos importantes en la comunicación de la ciencia que antes no se consideraban como las imágenes de alta resolución y los videos científicos entre otros, y que están relacionados directamente con la identificación de elementos clave en la transmisión del conocimiento.

La identificación de los autores y su producción científica, el reconocimiento de las instituciones como centros de producción científica y la misión de los evaluadores como eslabón crucial en el proceso de transmitir ciencia son elementos identificativos de esta etapa, para lo cual se establecieron también soluciones tecnológicas.

Las políticas comienzan a tomar otro matiz y cambian de dirección. Los investigadores comienzan a reconocer la necesidad de poder acceder a la información científica como un bien común sin ningún tipo de restricción. Se crea el movimiento de Acceso Abierto.

Tercer momento (Enfoque social)

En este momento, que se inicia con el siglo XXI, ya la línea de producción y los mecanismos de publicación tradicionales son obsoletos.

Este es el instante en que la comunicación científica se convierte en un proceso social. El surgimiento y auge de las redes sociales dinamiza la comunicación de los resultados, y lo más importante: el autor es el protagonista. Las revistas científicas no pierden su hegemonía, pero ya no tienen la primicia de la comunicación.

La tecnología es la principal mediadora de los procesos de comunicación de la ciencia, y prevalecen los medios de comunicación electrónicos por encima de todos los medios tradicionales.

La comunicación primaria a través de los servidores *preprints* agiliza la socialización del conocimiento y renueva el concepto de *peer review*. Este tipo de prepublicación(*preprints*), que inició en las ciencias exactas, se extendió a todas las áreas de las ciencias como canal inmediato de exposición de los resultados de investigación. Se trata de informes preliminares de investigación, que no han sido objeto de escrutinio editorial y de revisión por pares. Su valor fundamental es que permiten a los científicos acceder a los hallazgos de vanguardia más rápidamente que cuando los autores envían sus hallazgos directamente a las revistas tradicionales, que a menudo tardan meses en completar las revisiones(62).

El paradigma de la comunicación de la ciencia evoluciona hacia la ciencia abierta, lo cual constituye la esencia de los esfuerzos para aumentar la credibilidad y transparencia en los métodos de investigación. Sus ejes principales lo constituyen el acceso abierto, el *peer review* o revisión por pares abierta y los datos abiertos.

Sin embargo, aun con las descripciones realizadas, las comunicaciones en ciencia, tanto escritas como orales, e incluso las visuales, no siempre logran transmitir la esencia de lo que su autor quiso decir, sino que literalmente divagan en una serie de conceptos en torno al tema central, lo que evidencia grandes dificultades comunicativas entre los profesionales, fundamentalmente en ciencias de la educación y de la salud.

Independientemente de las características de cada uno de los momentos, las revistas científicas conservan su papel su papel hegemónico como canales primarios de comunicación de la ciencia porque cada una de las transformaciones ocurridas y de los nuevos elementos aparecidos se desarrollan en torno a ella, es decir, han funcionado y funcionan para complementar su misión, pero no para sustituirla. La gestión editorial se mantiene como un proceso inamovible, prácticamente rígido en su esencia, y que requiere, inevitablemente del concurso de su equipo editorial.

1.4 La gestión editorial de las revistas científicas y su papel en la comunicación de los resultados de la investigación científica

Para poder comprender la importancia de la gestión editorial, es necesario resaltar el papel de las revistas científicas como el principal canal de comunicación de la ciencia es necesario comprender el contexto histórico donde aparecen. Durante el Renacimiento (siglos XV y XVI) se produjo la “revolución científica” en Europa, lo cual se constituyó en la base de la ciencia moderna. Las personas interesadas en el conocimiento científico, generalmente los filósofos, comenzaron a utilizar el método científico de investigación y la observación directa de la naturaleza como fuente de

conocimiento. Hasta mediados del siglo xvii la principal vía de comunicación de los descubrimientos científicos era la correspondencia privada. Este era un medio de comunicación muy lento y limitado, porque solamente llegaba a los círculos de los destinatarios seleccionados, sin embargo, no llegaba al resto de la comunidad científica que seguramente podría emitir un juicio crítico que podría ser desfavorable(60).

Hasta comienzos del siglo xv, los científicos —y los médicos— comunicaban verbalmente sus observaciones científicas o clínicas en las universidades en que enseñaban, o en reuniones de pequeños grupos. Cuando deseaban exponerlas a pares o maestros lejos de sus sitios de trabajo, recurrían a cartas en las que exponían lo que habían descubierto en el análisis de la naturaleza o de los seres vivos, o sus opiniones sobre las ideas predominantes en el ámbito de las ciencias y la medicina. Esta comunicación epistolar exigía la redacción de manuscritos en su significado original: “texto escrito a mano”, y algunas copias, también manuscritas. El proceso, aparte de lento y engorroso, permitía que algunos de los receptores aprovecharan el contenido de la carta en su propio beneficio, generando un robo intelectual. La invención de la imprenta, a mediados del siglo xv, inició una revolución cultural al permitir la impresión de múltiples copias de libros y otros documentos, con un alcance de lectores mucho más amplio y creciente(63).

Las revistas científicas son, en la actualidad, para la práctica científica el principal medio de divulgación de los resultados, aunque no los únicos.

El nacimiento de las primeras revistas científicas en 1665 (*Journal des Savans* y *Philosophical Transaction*) marcó el nacimiento de una ciencia moderna llamada a

convertirse en oficio de profesionales (médicos, boticarios, ingenieros, militares, profesores universitarios...) y no de aristócratas y clérigos. El método científico se diversifica con más colaboradores, por lo tanto, se necesitaba un medio de comunicación que diese mayor velocidad al tráfico de ideas, que acogiese en su seno a las distintas ramas del conocimiento (astronomía, física, química, botánica, medicina, farmacia, matemáticas...), que lo hiciese de una manera breve y concisa y que de alguna manera certificase su autenticidad y sancionase su rigor (la validación científica a través de la evaluación por pares). Al dotar al impreso de periodicidad, la revista se hizo una publicación rápida y de amplia difusión, convirtiéndose en el medio más seguro que tenían los científicos para que sus ideas fueran difundidas, tuvieran influencia y no se las apropiara nadie(64).

A partir del siglo XVIII, el número de revistas va a ir multiplicándose ajustándose a un modelo de crecimiento exponencial. Dicho crecimiento se va a ir produciendo al mismo ritmo que las disciplinas científicas se van dividiendo y subdividiendo en especialidades y subespecialidades. En este sentido, puede afirmarse que la creación y mantenimiento de las revistas científicas y profesionales actúan como un instrumento clave en la organización, vertebración e institucionalización social de la ciencia. Las revistas son el reflejo más o menos deformado del funcionamiento general de las disciplinas científicas, de sus instituciones y sus investigadores, pero también de la relación que cada especialidad mantiene consigo misma, con las demás disciplinas y con la sociedad. Son un elemento constitutivo de la producción y reproducción del saber y un elemento clave en la historia de las distintas disciplinas(65).

La llegada de Internet como un nuevo medio de publicación formal presenta una nueva era en las posibilidades que tiene un profesional para gestionar la visibilidad de sus propios resultados. Esto implica un cambio en los hábitos de comunicación y la aparición o florecimiento de prácticas y conductas acusadoras e inapropiadas que pueden poner o ponen en tela de juicio la credibilidad y el prestigio de la ciencia.

La invención de la imprenta implicó la creación de una tecnología que supuso la aparición de unas tareas (composición y montaje, impresión, comercialización y venta) y de unas profesiones (cajista, corrector de pruebas, impresor, editor, mercader de libros, librero, distribuidor) imprescindibles para que el documento creado por el autor llegara al lector. Si se mira en perspectiva los desarrollos en las tecnologías de la edición desde la invención de la imprenta hasta el surgimiento de Internet se puede encontrar un hilo conductor: la vulgarización progresiva de dichas tecnologías que supone la eliminación progresiva de las mediaciones existentes entre los polos de la creación y el consumo (autor/lector). La popularización del ordenador personal, del tratamiento de textos y de las impresoras en las dos últimas décadas del siglo XX permitió a los autores que así lo quisieran autoeditar sus textos. Por primera vez, pudieron apropiarse de la composición, montaje e, incluso, impresión de los textos. Con Internet se completa el ciclo, ya que la edición, entendida esta como la operación que permite producir un documento y financiarlo, y la distribución también pasan a manos del autor. A partir de este momento, al menos potencialmente, el autor no solo crea su obra, sino que está en disposición de dotarle de la corporeidad que quiera y de difundirla como lo estime oportuno.

1.4.1 Gestión editorial para la publicación de las revistas científicas

La gestión editorial de una revista científica comprende desde la recepción del manuscrito enviado por un autor, el cual es evaluado por primera vez para determinar si es pertinente con el campo de trabajo de la publicación y si cumple con las normativas impuestas por la revista. De transitar exitosamente la primera fase, entraría en un proceso de evaluación científica donde el equipo editorial tiene la responsabilidad de seleccionar a pares evaluadores para que emitan su juicio sobre el documento en cuestión. Finalmente es el propio equipo editorial el responsable por decidir si el artículo se haría público o no, asumiendo toda la responsabilidad que esta decisión conlleva. El documento científico, una vez aprobado, deberá transitar por varios procesos técnicos que incluyen la redacción, corrección y edición del texto, así como la diagramación que constituye finalmente su formato de salida.

En este sentido, Delgado López-Cozar se refiere a la gestión editorial como un proceso complejo que transcurre desde que un trabajo entra en la redacción de una revista hasta que se publica y en el que intervienen múltiples actores que van desde el director, los revisores, los técnicos y los propios autores, y donde, si los mecanismos, procedimientos y filtros de selección y evaluación, por una parte y los de edición y publicación por otra, son de calidad, el producto resultante también lo será(66).

Hernandez Huerta considera que es una labor que progresivamente se va tornando más compleja y exigente y que los equipos editoriales deben definir con claridad el proyecto editorial y resaltar su originalidad, incrementar el índice de

internacionalización de las contribuciones, obtener sellos de calidad editorial, ingresar en uno o varios *rankings* e incorporar a su quehacer las buenas prácticas editoriales(67).

Por su parte, Vuotto y colaboradores consideran que el proceso editorial de publicaciones científicas plantea diversas complejidades que requieren especial atención, como son la construcción e implementación de servicios dirigidos directamente a la comunidad de lectores, por ejemplo la administración de suscripciones o accesibilidad libre según corresponda pasando por la publicación del número correspondiente, incluyendo la generación de contenidos y sus evaluaciones previas a la aceptación de cada artículo, y culminando en la incorporación de dicho número ya editado y publicado al archivo para usos retrospectivos. Se priorizan aspectos de almacenamiento, búsqueda, preservación y visibilidad(68).

Autores como Torrealba Urdaneta creen que la penetración de la era digital en la esfera de las revistas científicas es hoy una realidad innegable e irreversible que ha transformado drásticamente las bases de la gestión editorial(69), por lo que podría decirse que no se concibe en la actualidad una gestión editorial que al menos no utilice algunos de sus componentes con recursos electrónicos.

Para Rodríguez Yunta y Giménez Toledo muchas veces la gestión editorial es un proceso tan complejo que, por ejemplo, en Ciencias Sociales y Humanidades existen gran cantidad de revistas con uno solo o dos números al año, y en donde en muchos casos la creación de un número es un ejercicio voluntarista realizado por un pequeño equipo o incluso por una sola persona. Señalan, además, que la

herencia del pasado ha fomentado la aparición de la revista “institucional”, gestionada por departamentos universitarios que, a menudo, no pueden asumir un mayor esfuerzo en su realización. O bien, se trata de iniciativas ligadas a la imagen exterior de instituciones culturales, organismos o asociaciones, que difícilmente pueden considerarse representativas de una disciplina en su globalidad(70).

También Rivero Macías en su análisis considera a la gestión editorial de las revistas científicas como una forma específica de gestión del conocimiento donde se integra un grupo de procesos que favorecen la creación, el desarrollo, la disponibilidad, la conservación, la organización, la evaluación y el uso de los diferentes tipos de materiales generados y distribuidos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones(71).

Por último, Banzato y Rozemblum plantean que la sustentabilidad de un modelo de gestión en edición científica se basa en instituciones de ciencia sostenidas por fondos públicos; en la actividad vocacional del colectivo de editores, autores y revisores que hacen su trabajo como parte de su desarrollo profesional, sin remuneración adicional; en el desarrollo de revistas en Acceso Abierto, que no cobran por procesamiento de artículos (APC, en inglés); en la defensa de los derechos a partir de la adopción de Licencias *Creative Commons* Atribución – No comercial – Compartir Igual (BY-NC-SA por sus siglas en inglés); en la edición exclusivamente electrónica abandonando el formato papel; y en la coordinación técnica sustentada por la propia institución. Todo esto basado en el conocimiento como bien común(72).

Tomando en consideración las valoraciones anteriores, el autor de la presente tesis concibe la gestión editorial de las revistas científicas como un proceso científico-técnico con marcado carácter pedagógico, que a través de la evaluación rigurosa del resultado de investigación depura y socializa el producto de la creación científica.

Su carácter científico esta dado en el reconocimiento del proceso como garantía de para la credibilidad de los resultados de investigación. Utiliza ampliamente la tecnología para el desarrollo de su flujo productivo dando cumplimiento estricto a las reglas de la comunicación científica y esta propia tecnología también conduce el proceso hasta sus propios límites.

El carácter pedagógico se expresa en la necesidad de establecer periódicamente procesos formativos que favorezcan la preparación de los equipos editoriales para ejecutar cada una de las etapas por las que atraviesa el proceso o sencillamente ejercer cualquiera de los roles que comprenden la gestión.

CAPÍTULO 2

**CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA
PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS EDITORIALES EN
GESTIÓN EDITORIAL DE LAS REVISTAS
CIENTÍFICAS EN EL ENTORNO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL**

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS EDITORIALES EN GESTIÓN EDITORIAL DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL ENTORNO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

En este capítulo se presenta el diagnóstico del estado actual de la preparación de los miembros de los equipos editoriales para la gestión editorial de las revistas científicas. Para ello se ha considerado un proceder metodológico.

Se realiza un análisis comparativo con revistas que publican en el entorno de la educación médica cubana. Se realiza un diagnóstico de la gestión editorial basado en parámetros y estándares internacionales de calidad de las publicaciones científicas, y los concebidos para el contexto cubano, y se sintetiza de forma cualitativa la percepción que tienen los miembros de los equipos editoriales sobre sus funciones y actividades.

2.1 Proceder metodológico seguido para la realización del diagnóstico

La sistematización de los núcleos teóricos fundamentales abordados en el capítulo 1 de la investigación permitió conformar el proceder metodológico. Para establecer el diagnóstico se utilizaron como métodos científicos el análisis documental, la evaluación de las revistas y la encuesta a los equipos editoriales. Se determinaron las publicaciones científicas en las ciencias de la educación (revista *Horizonte pedagógico* y *Revista Ciencias Pedagógicas*), y como referentes en el campo de las ciencias de la salud y la medicina, a publicaciones que abordan en su contenido

temas directamente relacionados con las ciencias de la educación por su aporte a la formación en general y en particular a esta área de las ciencias para realizar el correspondiente análisis comparativo.

El acercamiento al tema de estudio se facilita por la experiencia del autor con 20 años al frente del Departamento de Revistas Biomédicas y Coordinador de la red SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) en Cuba, lo cual lo hace partícipe del trabajo creciente y sostenido que poseen las publicaciones de esa área de la ciencia en el país, y que se ha sido posible gracias al establecimiento de una estrategia compuesta por políticas, procedimientos, reglamentos e instrucciones que han favorecido el correcto funcionamiento de estas (no exentas de dificultades), y su visibilidad y posicionamiento. Todo lo anterior hace posible el estudio comparativo entre estas publicaciones.

Un primer acercamiento a la labor pedagógica en este sentido se realizó en el año 2004 cuando el autor presentó su primer curso virtual para la Redacción y elaboración de artículos científicos como parte de su tesis de maestría (61). Desde este entonces, la preparación de autores y equipos editoriales ha sido siempre el eslabón fundamental para lograr la calidad de una publicación científica.

A partir de entonces de manera sistemática, ha estado desarrollando actividades de capacitación de forma continua a lo largo de todo el país, y que comprenden no solo actividades de preparación para editores científicos, sino la realización de eventos con participación extranjera y fuera de su entorno de ciencia.

2.2 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados

Resultados del análisis documental

Para la realización del análisis se diseñó una guía para la revisión de los documentos seleccionados (anexo 1). Se tomó como objeto de estudio las revistas que publican temas científicos en el entorno de la educación cubana y las publicaciones que abordan temas educativos en el Sistema Nacional de Salud por la evidencia que existe de su visibilidad y posicionamiento a nivel regional e internacional, lo que puede considerarse como una buena práctica en la gestión editorial.

Tal como lo refleja Boza Oramas(51) en su tesis doctoral, el Sistema Nacional de Educación contaba, antes de la integración de las Universidades de Ciencias Pedagógicas al Ministerio de Educación Superior (MES), con la potencialidad de 23 publicaciones seriadas. La circulación de las revistas constituyó un logro significativo en la actividad de publicaciones y planteó un nuevo reto a la calidad de los artículos y de su edición, al igual que a los sitios y las páginas *web*.

En la actualidad, el Ministerio de Educación (MINED) cuenta con cinco revistas, de las cuales tres están certificadas como Publicaciones Científico-Tecnológica según la Resolución 59/2003 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). La *Revista Ciencias Pedagógicas* y la revista *IPLAC* pertenecen al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, mientras que la revista *Educación* está patrocinada por la Editorial Pueblo y Educación. La Dirección Municipal de Educación del municipio La Lisa también tiene una publicación denominada *Horizonte pedagógico*. La Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) cuenta con la *Revista Educ@*.

El tránsito progresivo de las publicaciones científicas hacia los soportes digitales ha sido considerado una nueva era en la comunicación científica, lo que significa que, en la actualidad, una revista científica que no está visible en Internet, prácticamente no existe.

Se pudo comprobar que, en el Sistema Nacional de educación, solo las revistas *Horizonte Pedagógico*, *Revista Ciencias Pedagógicas* e *IPLAC* están disponibles en formato electrónico, aunque esta última ha permanecido durante algún tiempo en modo *offline*, algo que no es saludable para la publicación.

Si se toma como referencia al Sistema Nacional de Salud, en este registran un total de 90 títulos de publicaciones seriadas, de las cuales 84 son revistas y entre ellas 60 están certificadas como revistas científicas según la Resolución 59/2003 del CITMA, lo que lo convierte en el organismo con la mayor cantidad de publicaciones científicas en el país. La mayoría son revistas de especialidades médicas y afines procedentes de las sociedades científicas, las que suman 36, mientras que las revistas académicas son 33. También existe un grupo de 15 revistas patrocinadas por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Desde el año 2004 todas las publicaciones se encuentran en formato electrónico, registradas como tal, y disponibles en Internet a través de sus propios sitios web. Todas cumplen con los principios de Acceso Abierto universal difundidos en la Declaración de Budapest en 2002(73). Las revistas médicas fueron las primeras en Cuba que se publicaron en acceso abierto, desde el año 1995.

El proceso de producción está totalmente automatizado y se utiliza la herramienta *Open Journal System*. El proceso de revisión por pares también se realiza

íntegramente dentro del sistema electrónico, así como el procesamiento editorial en su totalidad. La automatización del proceso permite entre otras ventajas(74):

- Ofrecer un soporte permanente: al encontrarse instalado en un servidor, es posible acceder a ella a través de protocolos *Web*, conociendo solamente la dirección en la red. Esto facilita que el usuario pueda hacer consultas desde cualquier parte en cualquier momento y que los administradores del sistema puedan desempeñar sus funciones también sin restricciones de tiempo o lugar.
- Permitir el seguimiento del proceso: se registra cada uno de los accesos y movimientos que se realizan dentro del sistema. Proporciona además la posibilidad de crear formularios para la evaluación virtual de los manuscritos y la valoración del árbitro, así como controlar el tiempo que emplea. Estos datos quedan registrados de forma automática y pueden ser consultados en cualquier momento.
- Ofrecer compartimentación: cada uno de los actores que intervienen en el proceso editorial podrá acceder a la zona de su competencia sin poder visualizar el resto de los elementos que se encuentran en el sistema.
- Analizar las estadísticas: permite llevar las estadísticas tanto del proceso editorial (artículos enviados, artículos rechazados, etc.) como del uso y citación de cada uno de los artículos publicados.
- Prescindir de la mensajería electrónica tradicional: no es necesario el empleo de gestores de correo electrónico específicos ni acceder a buzones de correo para llevar a cabo el proceso con eficacia. El OJS incluye un potente sistema para la mensajería electrónica.

- Garantizar el cumplimiento de los aspectos esenciales de normalización del manuscrito: cuando el usuario realiza el envío del manuscrito, el sistema incluye entre los pasos el completamiento de una lista de ítems que funcionan como declaraciones “obligatorias” y que deben cumplir con las normativas de la revista. Exigirá la inclusión de los datos en los campos de referencia tales como: el nombre, la institución, el resumen y las palabras clave, los cuales serán reconocidos por las bases de datos durante el proceso de indexación. Esto incrementa su visibilidad y consiente la elaboración de indicadores de uso e impacto.

Todos los procesos están concebidos bajo la concepción de los principios de la Ciencia Abierta, que promueve la transparencia de investigación para aumentar su credibilidad.

La caracterización del proceso de gestión editorial en el Sistema Nacional de Salud es posible dada la experiencia y vinculación del autor con esta área de la ciencia en la cual se ha desenvuelto por más de 20 años y en la cual ha sido partícipe directo de la mayoría de las transformaciones y progresos que en la actualidad exhibe este sistema en representación de la visualización de la ciencia cubana.

El análisis realizado permite valorar el desarrollo de la actividad de ciencia a través de la comunicación de resultados de investigaciones en revistas científicas cubanas en ambos pilares de la Revolución Cubana (Educación y Salud), y la necesidad que existe en el Sistema Nacional de Educación de considerar, como algo muy necesario, la preparación de sus equipos editoriales dadas las potencialidades reales que exhibe según los datos aportados.

Resultados de la evaluación de la calidad de las revistas (estudio comparativo)

Para alcanzar la objetividad del diagnóstico, se elaboró un instrumento de evaluación de la calidad de la revista, lo cual se traduce en la calidad de la gestión del equipo editorial. Fue diseñado tomando como referencia los criterios de calidad de las principales bases de datos de ciencias a nivel regional y mundial y se hicieron adecuaciones al contexto nacional dada la hipótesis de que la calidad de la gestión editorial de las revistas científicas en el país, y específicamente en ciencias de la salud aún es baja. Este instrumento fue validado mediante el método de consulta de expertos y fue publicado para su socialización(75). Consta de 28 ítems a los que se les atribuye un valor de 5 puntos y suman un total de 140 puntos (anexo 2). Se miden variables en tres apartados: *calidad informativa de la publicación*, *calidad del proceso editorial* y *calidad científica*, todas vinculadas directamente con la gestión editorial de la publicación.

Revistas seleccionadas para el diagnóstico

- Revista *Horizonte pedagógico* (DPE)
- Revista *IPLAC* o *Ciencias de la Educación* (ICCP)
- *Revista Ciencias Pedagógicas* (UCPEJV)
- Revista *Edumecentro*
- Revista *Educación Médica Superior*

La revista *Horizonte pedagógico* fue fundada en 2007 y es la publicación científica oficial de la Dirección Provincial de Educación que pertenece al MINED. Tiene entre sus principales objetivos socializar los resultados de las investigaciones y las experiencias profesionales desarrolladas en el campo de la educación. Abarca

todos los niveles educativos (la Educación Prescolar, la Educación Primaria, la Educación Especial, la Educación Media y Media Superior, y la Educación Superior). De manera particular, interesa lo referido a la formación inicial y continua de los docentes. Está indexada en los directorios IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa), RedCien (Red Cubana de la Ciencia) y LatinRev (FLACSO Argentina).

La *Revista Ciencias Pedagógicas*, según el catálogo de Publicaciones Seriadas del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, fue fundada en 1998 y es el órgano de publicación científica del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Actualmente y desde 2018 circula en formato electrónico y se encuentra disponible en el Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex). Su versión impresa se encontraba también en IRESIE.

Para el estudio también se valoró la inclusión de la revista *IPLAC* del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, pero quedó descartada porque no se pudo acceder hacia ella en formato electrónico, lo que supone una desventaja para una evaluación comparativa en relación con las anteriores.

Estas últimas revistas pertenecen al Sistema Nacional de Educación y están certificadas como publicaciones científicas por el CITMA.

Se seleccionaron dos revistas del Sistema Nacional de Salud que están vinculadas directamente con la publicación de artículos relacionados con la pedagogía y las ciencias de la educación. La revista *Educación Médica Superior* fue fundada en 1986 en formato impreso y en 1995 comenzó su circulación en formato electrónico.

Es el órgano oficial de comunicación científica de la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la Salud, está indexada en bases de datos de prestigio como Scopus y SciELO, y se encuentra entre las 100 revistas más citadas en idioma español según el ranking de Google Académico(76). En la actualidad ocupa la posición número 45. La otra revista seleccionada fue *Edumecentro*, fundada en 2009 y patrocinada por la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Se encuentra indexada en bases de datos de importancia como SciELO, Dialnet y DOAJ.

Ambas publicaciones exhiben cifras de citas bastante elevadas, según la base de datos SciELO (www.scielo.sld.cu). No obstante, al ser la educación una ciencia de carácter horizontal, prácticamente todas las revistas del Sistema Nacional de Salud publican artículos relacionados con la educación vinculados a las diferentes especialidades. Existen publicaciones como la *Revista habanera de Ciencias Médicas* que, incluso, tienen una sección dedicada exclusivamente a artículos sobre pedagogía.

Las evaluaciones se realizaron tomando como referencia el año 2019 y el total de artículos publicados.

Llama la atención que la revista *Educación Médica Superior* —la mejor ubicada en cuanto a posicionamiento y visibilidad de las dos publicaciones que abordan íntegramente temas de ciencias de la educación— obtuvo resultados por debajo de lo esperado y se ubicó en el nivel C con una puntuación de 95 puntos. En tanto, la revista *Edumecentro*, publicación de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara obtuvo una puntuación general de 116 puntos, lo que la ubicó en el nivel B.

En el caso de *Horizonte pedagógico* y *Ciencias Pedagógicas* se analizaron bajo las mismas condiciones, pero se utilizó como referencia el año 2021. Ambas obtuvieron calificaciones que las ubicaron en un nivel C (Figura 1).

Figura 1. Puntuación total según evaluación de las publicaciones.

El apartado *Calidad informativa de la revista* agrupa 14 indicadores que debería tener la publicación de forma obligatoria para considerar que informa correctamente a sus lectores y al público en general. El análisis de este apartado y los resultados se exponen en la tabla 1. Se puede apreciar que en elementos tan importantes como la Declaración del organismo patrocinador y la descripción del proceso de evaluación, todas las publicaciones evaluadas obtuvieron el máximo de los puntos, lo que significa que esto no es un problema a resolver. Sin embargo, en el indicador Solución de los conflictos éticos, que se refiere a cómo la revista resuelve los conflictos éticos que se presenten, ninguna de las dos revistas del Sistema Nacional de Educación estudiadas obtuvo puntuación.

Tabla 1. Apartado Calidad informativa de las publicaciones

Indicador	Forma de medición	Educación Médica Superior	Edumecentro	Ciencias Pedagógicas	Horizonte pedagógico
1. Datos completos del Comité Editorial (CE)	Total de miembros del CE con afiliaciones institucionales /Total de miembros CE x 100	5	5	5	3
2. Heterogeneidad en la afiliación de los miembros del Comité Editorial	Total de miembros del CE en mayoría/ Total de miembros del CE x 100	5	5	5	3
3. Presencia de miembros internacionales	Total de miembros extranjeros/Total de miembros de CE x 100	0	5	5	0
4. Presencia de declaración del organismo patrocinador	Presencia de la declaración	5	5	5	5
5. Mención de los tipos y características de los artículos	Total de tipos de artículos descritos/Total de tipos de artículos mencionados x 100	3	5	5	0
6. Descripción del proceso de evaluación	Presencia de la descripción del proceso evaluativo	5	5	5	5

7. Tiempo de respuesta inicial	Presencia del tiempo de respuesta en las instrucciones a los autores	0	5	0	0
8. Acceso abierto	Presencia de la declaración de acceso abierto y la correspondiente explicación	5	5	5	5
9. Derecho de autor	Presencia de información sobre derecho de autor	5	5	5	5
10. Licencias <i>creative commons</i> (CC)	Se hace mención al uso de una <i>licencia creative commons</i>	5	5	5	5
11. Declaración de contribuciones de los autores	Presencia de la solicitud en las instrucciones a los autores de forma obligatoria para los artículos de investigación	0	5	0	0
12. Solución de conflictos éticos	Presencia de información sobre solución de conflictos éticos	5	5	0	0
13. Normalización (Indicación de normas para referencia bibliográfica)	Se hace mención de la normativa que sigue la revista	5	5	5	0

14. Presencia en Redes sociales	Aparece la mención de la publicación en redes sociales como Facebook y Twitter	0	5	0	5
---------------------------------	--	---	---	---	---

El apartado *Calidad del proceso editorial* se refiere a elementos que evidencian que se realiza un proceso editorial con una calidad óptima y que pueden proporcionar satisfacción tanto a autores como a lectores. En la tabla 2 se puede constatar que ninguna de las revistas analizadas, excepto *Horizonte pedagógico* obtuvo la puntuación requerida, lo que pone de manifiesto el atraso que existía de la salida del número en el momento de la evaluación.

Tabla 2. Apartado Calidad del proceso editorial

Indicador	Forma de medición	Educación Médica Superior	Edumecentro	Ciencias Pedagógicas	Horizonte pedagógico
15. Automatización	Aparición en el sitio de la revista de una interface con ambiente OJS	5	5	5	5
16. Periodicidad	Días pasados de la fecha final del periodo de vigencia del número	0	0	0	5
17. Guías de evaluación	Presencia de guías para revisiones en el proceso de evaluación	5	5	0	0

18. Tiempo envío-publicación	Total de artículos publicados con fecha de envío antes del año/ total de artículos publicados por número x 100	3	3	5	5
19. Traducción	Total de artículos con metadatos traducidos/total de artículos publicados en un volumen x 100	5	5	5	5

La *calidad científica de la publicación* se refiere al grupo de elementos que evalúan la revista como una fuente que provee información científica fiable y debidamente respaldada. En este apartado se pudo comprobar que existe cuidado por parte de todas las publicaciones analizadas para no cometer endogamia institucional, la cual establece que solo menos del 50 % de los autores que publican deben ser de la institución patrocinadora de la revista. Por su parte, en indicadores de repercusión internacional como el de Colaboración internacional, ninguna revista obtuvo el máximo de puntuación. El resto de los resultados se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Apartado Calidad científica de la publicación

Indicador	Forma de medición	Educación Médica Superior	Edumecentro	Ciencias Pedagógicas	Horizonte pedagógico
20. Originalidad	Total de artículos originales de investigación/Total de artículos	5	5	3	5

	publicados x volumen				
21. Endogamia editorial	Total de autores miembros del CE que publican en la revista/Total de autores publicados x 100	0	5	5	5
22. Endogamia institucional	Total de autores afiliados que publican en la revista/Total de autores publicados x 100	5	5	5	5
23. Indización	Presencia en bases de datos o directorios	5	5	5	3
24. Índice de rechazo	Total de artículos rechazados/Total de artículos recibidos x 100	4	3	3	0
25. Autores extranjeros	Total de autores extranjeros/Total de autores publicados x volumen	5	5	0	0
26. Autores en colaboración	Total de artículos en colaboración/Total de artículos publicados x 100 x volumen	3	0	0	0
27. Comentarios del lector	Presencia de espacio para los comentarios de los lectores	0	0	0	0

28. Medición de indicadores de uso e impacto, o alternativos	Expone indicadores de uso, impacto o alternativos de la publicación	5	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Análisis de los resultados del cuestionario aplicado a los equipos editoriales

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó un cuestionario autogestionado para determinar de forma cualitativa el funcionamiento interno de los equipos editoriales, basado en la valoración realizada por varios de sus miembros (anexo 3). Se encuestó el 60 % del total de miembros declarados en los equipos editoriales de las revistas objeto de estudio. Debido a la homogeneidad entre las funciones de los miembros, se usó un muestreo por conveniencia utilizando la medida de porcentaje como elemento no probabilístico. Se seleccionaron solamente los miembros que figuraban bajo la categoría de Miembros del Comité o Equipo Editorial, incluidos los directivos.

Los resultados manifiestan que la mayoría de los encuestados en todas las publicaciones estudiadas tienen más de un año como integrantes del equipo editorial (tabla 4).

Tabla 4. Tiempo de integrar el Comité Editorial

Revistas evaluadas	Menos de 1 año	Entre 1 y 3 años	Entre 3 y 5 años	Más de 5 años
Educación Médica Superior	0	4	7	7
Edumecentro	0	2	2	6
Horizonte pedagógico	0	0	1	4

Revista Ciencias Pedagógicas	0	3	3	3
---------------------------------	---	---	---	---

Tabla 5. Forma de ingreso en el Comité Editorial

Revistas evaluadas	Solicitud propia	Designación	Convocatoria abierta	Solicitud directa	Sin aviso
Educación Médica Superior	0	5	0	4	9
Edumecentro	0	4	0	6	0
Horizonte pedagógico	0	4	1	0	0
Revista Ciencias Pedagógicas	0	7	0	2	0

Sin embargo, se debe destacar que el 55 % de los encuestados en la revista *Educación Médica Superior* refiere que nunca ha sido convocado a una reunión del Comité Editorial, lo que evidencia que el funcionamiento del equipo editorial tiene debilidades (tabla 6).

Tabla 6. Veces que ha convocado a reuniones del Comité Editorial

Revistas evaluadas	Una vez	Más de una vez	Nunca
Educación Médica Superior	3	5	10
Edumecentro	0	4	6
Horizonte pedagógico	0	4	1
Revista Ciencias Pedagógicas	2	4	3

No siempre es necesario que los miembros de los comités editoriales participen en las evaluaciones de los artículos, pues para eso existen los árbitros, aunque ellos pueden participar también como evaluadores, lo que está considerado como una buena práctica, a punto de partida de la apertura de la revisión por pares(77) (tabla 7).

Tabla 7. Participación en la evaluación de los artículos que se van a publicar

Revistas evaluadas	Siempre	A veces	Nunca	Total
Educación Médica Superior	1	5	12	18
Edumecentro	0	10	0	10
Horizonte pedagógico	1	4	0	5
Revista Ciencias Pedagógicas	3	6	0	9

No obstante, en lo que se considera buenas prácticas de la publicación de artículos científicos (78), el equipo editorial debe participar en la decisión de los artículos que se publicarán, como mecanismo de responsabilidad. Sin embargo, los resultados de la evaluación muestran esta participación de formas diferentes entre las revistas evaluadas (tabla 8).

Tabla 8. Participación en la decisión de los artículos que se van a publicar

Revistas evaluadas	Siempre	A veces	Nunca
Educación Médica Superior	0	5	13
Edumecentro	0	10	0
Horizonte pedagógico	4	1	0

Revista Ciencias Pedagógicas	3	6	0
---------------------------------	---	---	---

Es importante tener en cuenta que el trabajo de gestión editorial por lo general no es remunerado y se considera una actividad académico-científica extracurricular. En la actualidad se está incentivando a la profesionalización de la gestión editorial(79), pero este tema aún encuentra mucha resistencia. Lo cierto es que los organismos, sistemas y patrocinadores, al menos en las revistas analizadas, no tienen establecido ningún sistema de estímulo o incentivo a la labor de los editores dentro del equipo de trabajo (tabla 9).

Tabla 9. ¿Ha recibido algún estímulo o incentivo por formar parte del comité editorial de la revista?

Revistas evaluadas	Sí	No
Horizonte pedagógico	2	3
Revista Ciencias Pedagógicas	2	7
Educación Médica Superior	0	18
Edumecentro	0	10

La socialización entre los miembros del Comité Editorial se estima también como una buena práctica del proceso de publicación, debido a la responsabilidad que se le atribuye en este. Los resultados muestran que en las revistas *Edumecentro* y *Educación Médica Superior* no siempre ocurre como debe ser (tabla 10).

Tabla 10. ¿Ha sido contactado o tenido en cuenta antes de que salga la publicación de un número de la revista?

Revistas evaluadas	Siempre	A veces	Nunca
Horizonte Pedagógico	3	2	0
Revista Ciencias Pedagógicas	3	3	3
Educación Médica Superior	0	5	13
Edumecentro	0	3	7

La capacitación constituye un elemento clave para poder ejecutar un proceso editorial de calidad. En Cuba, formalmente no existe un programa de capacitación para este tipo de actividad ni está insertado en ningún diseño curricular de formación de posgrado. Sin embargo, se reconoce que, aunque son pocas e insuficientes, existen algunas iniciativas localizadas que pudieran contribuir a la formación en este tipo de actividad. En la figura 2 se puede apreciar las respuestas de los encuestados sobre las capacitaciones recibidas para ejercer sus funciones y actividades como miembros de los comités editoriales.

Figura 2. Capacitación para ejercer las funciones del Comité Editorial.

2.3. Valoración final de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos

Se realizó el análisis general a partir de los datos aportados por los estudios realizados al funcionamiento y la gestión de las revistas en el Sistema Nacional de Educación, lo que permitió las siguientes valoraciones:

Se identifican como fortalezas:

- La presencia de comités o equipos editoriales que asumen la responsabilidad del trabajo con la publicación.
- La utilización de los sistemas automatizados de gestión editorial, lo cual garantiza la trazabilidad del proceso entre otras ventajas.
- El respeto por los tiempos establecidos para el cumplimiento del proceso de publicación.
- El cumplimiento de la periodicidad de la publicación
- La adopción de medidas a favor del otorgar los derechos a los autores (*licencias creative commons*).
- El reconocimiento y descripción del proceso de evaluación.

Sin embargo, también se han identificado como debilidades fundamentales:

- Las publicaciones científicas del Sistema Nacional de Educación obtuvieron una puntuación más baja en el resultado de la aplicación del instrumento que las del Sistema Nacional de Salud, lo que evidencia la necesidad de trabajar intensamente.

- La visibilidad y el posicionamiento de las publicaciones analizadas del Sistema Nacional de Educación es aún insuficiente en comparación con las analizadas provenientes del sistema de salud y que también abordan temas de educación.
- Los procedimientos utilizados para la incorporación y permanencia de los miembros del comité editorial no toman en cuenta ninguna directriz o metodología.
- En todos los casos, es evidente la necesidad de capacitación metodológica a los equipos editoriales para asumir sus responsabilidades.

Los resultados obtenidos en la valoración demuestran, además, que se deben establecer las políticas, normas y procedimientos necesarios para la adecuada gestión editorial de las revistas científicas en cualquier entorno educativo. Toda esta estrategia deberá ir asociada a un proceso de capacitación para adquirir las herramientas que garanticen las competencias necesarias para desempeñarse en sus roles.

A partir de esta situación planteada, el autor expone en el siguiente capítulo una propuesta de solución.

Como conclusión parcial, se puede decir que mediante el análisis se pudo diagnosticar el estado de la gestión editorial de las revistas científicas, visto como una actividad científico-educativa y determinar sus limitaciones. Se evidencia fundamentalmente la debilidad formativa que existe para ejecutar las tareas relacionadas con la actividad, la necesidad de capacitación en temas editoriales a los miembros de los equipos, y la ausencia de documentos normativos y

metodológicos que contribuyan a garantizar la calidad de la actividad y conduzcan el proceso hacia la consecución exitosa de su misión.

CAPÍTULO 3

**CAPÍTULO 3. CONCEPCIÓN TEÓRICO-
METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL
DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL ENTORNO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL**

CAPÍTULO 3. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL ENTORNO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

En este capítulo se presenta una concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de revistas científicas desde la perspectiva de la preparación profesional, los fundamentos teóricos, la estructuración, las exigencias y las características que distinguen el proceso, así como las acciones pedagógicas y herramientas metodológicas para su puesta en marcha.

3.1 Fundamentos generales de la concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de revistas científicas en el entorno de la formación profesional

La propuesta de solución al problema planteado se basa en una concepción teórico-metodológica sustentada en el estudio, la sistematización y la reflexión crítica de los fundamentos teóricos - metodológicos sobre el objeto estudiado.

Según el *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua*, la palabra *concepción* es la acción o efecto de concebir(80).

Según el análisis, resultado del estudio de varios autores sobre concepciones en el campo de las Ciencias de la educación, Valle Lima(9) señala que la concepción es el conjunto de objetivos, conceptos esenciales o categorías de partida, principios que la sustentan, así como una caracterización del objeto de investigación, haciendo

énfasis y explicitando los aspectos trascendentes que sufren cambios, al asumir un punto de vista para analizar el objeto o fenómeno de estudio que, como resultado científico, contribuye a la transformación de la realidad al permitir la representación de un ideal o un modelo del objeto investigado.

Sin embargo, tal y como expresa Núñez Aleaga(81), Izaguirre realizó una sistematización sobre el concepto de concepción donde hace alusión a tres cuestiones de valor metodológico(82) Este plantea que:

1. Toda concepción es una construcción básicamente teórica, que sustancia una visión epistemológica del conocimiento de la realidad estudiada, razón por la cual guarda una estrecha relación dialéctica con la concepción del mundo, el cuadro científico y las teorías que abordan el conocimiento de la realidad sobre la cual se erige.
2. Toda concepción incluye un componente normativo, de naturaleza metodológica, que implica una estructuración explicativa de la realidad y una determinada organización de acciones para transformarla, sobre la base de cuán pertinente y legítimo sea su enfoque teórico de la realidad, en condición de reconstrucción epistemológica de esta.
3. Toda concepción tiene un componente praxiológico, que evidencia el sentido de programa para la acción transformadora de la realidad estudiada, sustentado en la capacidad de previsión de la teoría que le sirve de fundamento, lo que implica que generalmente una concepción no sea solo un ejercicio teórico, sino que se traduzca en determinada orientación para la praxis científica.

La valoración de Keeling sobre la relación entre lo teórico y lo metodológico se expresa en una concepción “ligada a la explicación del punto de vista que se asume para analizar el objeto o fenómeno de estudio, y sobre esta base se deben dar los conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la sustentan, y una caracterización de aquellos aspectos trascendentales que sufren cambios, explicando los mismos”(83).

Varios autores han aportado definiciones acerca de la concepción teórico-metodológica.

Se puede tomar como referente base la definición aportada por Páez Suarez quien expresa que la concepción teórica puede abarcar también procesos de formación profesional, ya que esta responde, entre otros aspectos, a determinadas ideas, conceptos y representaciones de ese profesional en un contexto dado. La concepción teórica, como concepto general y su particularización en aspectos específicos de la realidad, es resultado del carácter creador del pensamiento(84).

Escalona en su tesis doctoral asegura que las concepciones teóricas aportan al enriquecimiento y construcción de ideas, de las teorías existentes y permiten una constante dinámica y transformación de estas(85).

Chirino plantea que la concepción teórico-metodológica “constituye una forma de organización sistémica del conocimiento científico que, fundamentada en los resultados de las ciencias, proporciona una explicación particular del objeto de estudio y una derivación metodológica orientadora para la práctica”. Esta tiene dos componentes esenciales: el teórico-conceptual, expresado mediante un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre un aspecto de la realidad o toda ella, y

el metodológico expresado en orientaciones o acciones encaminadas a la instrumentación de la teoría(86).

Cordivi, en su propuesta asume la concepción teórico-metodológica como un “Sistema que además de ideas, juicios y conceptos, contiene orientaciones, sugerencias y procedimientos para su implementación”(87).

También se considera para el análisis el aporte de Pérez Lemus, quien define la concepción teórico-metodológica como “el proceso de toma de posición, selección y ubicación teórico-práctica coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como exigencias el saber (teoría) y el saber hacer (metodología), ambos como elementos básicos para enrumbar el hecho educativo desde las Ciencias de la Educación”(88).

Esta definición permite seleccionar, determinar y organizar la información existente de manera dispersa sobre las herramientas y vías para la gestión del conocimiento y que, desde la investigación, se ponen en práctica en el proceso de socialización de la producción científica, en el contexto pedagógico.

Tomando en consideración las propuestas anteriores y el objeto y campo de esta investigación, el autor define **la concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba como la asociación e integración de ideas, conceptos esenciales y principios que sustentan la gestión editorial de revistas científicas desde el saber (teoría) en total imbricación con la necesaria preparación profesional de los miembros de los equipos editoriales unido a las acciones pedagógicas y herramientas metodológicas desde el saber hacer (metodología) en**

correspondencia con las necesidades y exigencias del contexto científico técnico actual.

Después de la sistematización teórica realizada, así como del diagnóstico del estado actual de algunas publicaciones relacionadas con temas de educación, e identificadas las debilidades existentes en sus procesos de gestión y en la preparación de los equipos editoriales, y considerando que tienen potencialidades para su fortalecimiento, se propone una concepción teórico-metodológica que favorezca la gestión editorial de las revistas científicas teniendo en cuenta los aspectos de orden teórico (saber) y metodológico (saber hacer).

Ha sido posible asumir la concepción teórico-metodológica propuesta como solución al problema científico planteado en la presente investigación por:

- la experiencia del investigador al frente del Departamento de Revistas Médicas del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas por 20 años y su condición de coordinador general de la red SciELO Cuba por la misma cantidad de años;
- la bibliografía existente tanto a nivel nacional como internacional que permite lograr el correspondiente análisis y sistematización para arribar a la propuesta;
- la creación de documentos metodológicos y normativos, así como la consulta de los ya existentes para la gestión editorial de las revistas científicas;
- la experiencia del trabajo de gestión editorial de las publicaciones en su entorno y bajo su conducción, los que constituyen productos tangibles que pudieran incluso ser valorados como buenas prácticas en la gestión editorial y que se evidencian en sus resultados.

Esta concepción, desde el punto de vista teórico se sustenta en determinados fundamentos.

Fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que sustentan la concepción teórico-metodológica

Su fundamento filosófico está sustentado en la filosofía marxista, dialéctico-materialista y martiana. Su carácter científico y dialéctico se basa en la interrelación teórico-práctica. Desde la teoría es posible interpretar, explicar, exponer y enriquecer la acción práctica, lo que favorece la respuesta de la realidad educativa. Se produce el salto hacia niveles superiores de desarrollo.

Se apoya en el desarrollo social, de la ciencia y la tecnología para garantizar el mejoramiento de la actividad científica educativa y responde a las condiciones tecnológicas imperantes para cumplir los objetivos propuestos.

Toma como principio martiano a la educación como una necesidad básica del hombre y su contribución al mejoramiento humano y al desarrollo profesional, basado en la voluntad de contribuir, a su vez, al crecimiento y la educación del prójimo.

En la esfera social la concepción propone el establecimiento de un proceso de gestión editorial donde se combinen e interrelacionen los actores (profesores e investigadores) como parte de un ejercicio genuino de gestión del conocimiento y las diferentes herramientas tecnológicas y metodológicas que garantizan una actividad de calidad, lo que conducirá al desarrollo científico de la comunidad pedagógica, la institución y el país.

Se basa en las teorías de Vigotsky, desde la esfera psicológica, cuando se refiere a la unidad de lo cognitivo y afectivo, la actividad y la comunicación en la gestión editorial de revistas científicas. Se establecen relaciones con profesores, investigadores y otros profesionales como muestra de las relaciones histórico-concretas(89).

Esta concepción teórico-metodológica se concibe como un nuevo vehículo de aprendizaje, porque propicia el acercamiento e interrelación de los distintos modelos y propuestas universales al entorno particular con el consiguiente análisis de la evolución histórica del proceso, o sea, una nueva necesidad de aprendizaje.

Se manifiesta la concepción del aprendizaje como vehículo impulsor del desarrollo, fundamentada en los trabajos de Vigotsky acerca de la zona de desarrollo próximo “(...) distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o la colaboración con otro compañero más capaz”(90).

La concepción teórico-metodológica crea las condiciones como mediadora, ya que posibilita que la experiencia histórico-social, legada por la humanidad en el desarrollo de la comunicación científica, se interiorice y convierta de una experiencia externa en una interna con características propias, que permita la creación de soluciones innovadoras y sostenibles en el contexto sociocultural donde se implemente.

En lo pedagógico, la concepción propuesta tiene su fundamento en las tradiciones del magisterio cubano desde el pensamiento de José Agustín Caballero (1762-

1835), Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862) y el legado martiano, los aportes del pensamiento marxista y el ideario revolucionario de Fidel Castro.

En concordancia con el concepto martiano de que “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo por debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote: es preparar al hombre para la vida”(91), se entiende entonces por “depositar” el resultado de las acciones encaminadas a permitir el acceso, el uso y el acto de compartir conocimiento que la ciencia ha acumulado. Es hacer que el profesor, a la vez que se nutre de las experiencias y la cultura heredada, crea, descubra, transforme y genere nuevos resultados científicos. Es preparar al individuo como profesional, como ente social que logra aprender además de adquirir habilidades, normas y valores.

Tiene una función instructiva concebida como “aquella que está encaminada a propiciar la orientación cognoscitiva del sujeto y tiene que ver con los contenidos: conceptuales (conceptos, hechos y datos) y los llamados procedimentales (habilidades, hábitos, destrezas y procedimientos propiamente dichos)”(92). Esta función se manifiesta cuando otros investigadores, profesores, estudiantes y la sociedad en general accedan y puedan apropiarse de los resultados teóricos, prácticos y metodológicos como fundamentos, conceptos, categorías, metodologías, modelos, estrategias, procedimientos, orientaciones entre otros, derivados de la actividad científica educacional.

La función educativa está enrumada a servir de guía espiritual al hombre, y tiene que ver con los contenidos actitudinales (que presentan en su base a los valores). El sujeto aprende de estos conocimientos, pero a la vez, de los valores, posiciones éticas y filosóficas, métodos de trabajo y estilos de presentar la información de los ejecutores. De ello dependen los objetivos, prioridades y modos de actuar de los miembros de la organización. La instrucción se da a la par que la educación.

Tiene además fundamentos legales, que se basan en los sistemas de registros nacionales que existen para la acreditación de una publicación seriada en el Ministerio de Cultura y la Resolución 59/2003 del CITMA para la categorización de las revistas científicas como órganos con características de vehículos de validación y socialización de los resultados de investigaciones científicas. También se basa en lo planteado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el contexto internacional(32) y en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido para el periodo 2016-2021(47) y el Plan de Desarrollo Económico y Social para el 2030(33).

3.2 Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica

La representación gráfica de la concepción teórico-metodológica que se plantea sintetiza de forma precisa la expresión de cómo la articulación entre el componente teórico —que incluye la idea científica, los principios y los conceptos— y el componente metodológico —que se conduce mediante los núcleos básicos en lo diagnóstico, lo estructural y lo organizativo— tomando como eje articulador la formación profesional, los elementos básicos necesarios para la preparación de los

equipos editoriales para lograr una gestión editorial de las revistas científicas efectiva y de calidad. Figura 3.

Figura 3. Representación gráfica de la concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba.

Argumentación de los componentes de la concepción teórico-metodológica

La concepción teórico-metodológica está basada en la formación profesional como eje articulador de todos los componentes. Los conceptos, los principios que lo sustentan, los fundamentos, así como la idea rectora forman parte del componente teórico que explican la gestión editorial de las revistas científicas y su necesaria

transformación. En el caso del componente metodológico, este se basa en las características de las herramientas para la gestión editorial y en acciones pedagógicas de las cuales se obtuvieron las recomendaciones para su puesta en práctica.

Según lo definido en el Decreto Ley No. 350 de la República de Cuba, la “Preparación abarca el sistema de conocimientos y habilidades que en su profesión o cargo debe poseer cada trabajador, para ejecutar las misiones encomendadas en sus respectivas entidades”. Esta definición corrobora la determinación de la preparación profesional como la esencia de una gestión editorial exitosa(93).

La categoría “formación humana” en su sentido más amplio (filosófico) se define la orientación del desarrollo hacia el logro de un fin determinado. Expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia dónde este debe dirigirse.

La formación de las potencialidades del sujeto como personalidad no se da aislada del desarrollo de sus procesos y funciones psíquicas. Formación y desarrollo constituyen una unidad dialéctica. Así, toda formación influye en un desarrollo y todo desarrollo conduce, en última instancia, a una formación psíquica de orden superior. La educación debe considerarse en su función formativa y desarrolladora y tienen sus propias regularidades.

En el proceso educativo la categoría formación tiene gran relevancia. Las diferentes ciencias de la educación participan de ellas; por eso, resulta necesario el esclarecimiento del término.

En Cuba se le adjudican varios significados. Se emplea como sinónimo de educación, como función del proceso educativo, ligado directamente al desarrollo y

también se designa como formativa, la guía espiritual que necesariamente tiene que tener el sujeto, además del elemento instructivo. Por eso se habla con frecuencia de formación de valores o educación en valores.

El término formación tiene como sinónimos los siguientes: creación, constitución, elaboración y fundación, entre otras que citaremos más adelante. Como se puede apreciar, el espectro es amplio de acuerdo con la esfera a la que se aplique, pero además se considera como sinónimo de formación, el de educación. Por tanto, la categoría formación se puede enmarcar en el proceso de constitución de un sujeto (educación) determinado en su integralidad, bien sea a partir de una concepción general o especializada.

La categoría formación sustituye a la de educación cuando se trata de la enseñanza profesional. Por eso se emplea generalmente el término o concepto de *formación profesional*. La compleja red de intereses y procesos que se responsabilizan con la “construcción” de un sujeto profesional en un campo o en otro se le denomina comúnmente formación.

Según Macedo Torres y otros, la formación profesional son enseñanzas que consisten en capacitar, preparar y formar al estudiante para el futuro desempeño de una actividad profesional. Es una formación integral, humanística y técnica en un área de la ciencia específica, que la persona obtiene para tener los conocimientos y habilidades necesarios para insertarse en la vida profesional, según su especialidad y preparación, según la demanda de profesionales que la sociedad necesite(94).

También Llerena considera que el proceso de formación profesional ha pasado a ser el laboratorio donde se desarrollan, desde una perspectiva científica, los conocimientos que generan complejos procesos de toma de decisiones para el diseño e implementación de cambios y transformaciones curriculares(95) y tiene en cuenta lo expresado por Inciarte al sentenciar que “la búsqueda de nuevas maneras de formar al profesional de hoy es constante, en el horizonte, no hay recetas, no puede haberlas en un mundo en el que ya no es posible el pensamiento único”(96). Se puede definir entonces que el objetivo de la formación en la gestión editorial de las revistas científicas es que el profesional adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio de esta práctica científica a través de las teorías, herramientas y prácticas que le pueden proveer una adecuada preparación.

Componente teórico

La gestión editorial de las revistas científicas es un elemento clave para el cumplimiento de la última etapa del proceso de investigación científica. Es un proceso sistémico y dinámico en el cual cada una de las partes que lo compone tiene una misión y una tarea específica que tributa a su funcionamiento como eslabón indispensable de la cadena productiva. En esta investigación es analizado como un proceso de preparación desde el punto de vista que se realiza un ejercicio de formación de habilidades para el intercambio científico y la validación de los postulados. La concepción teórico-metodológica que se propone pretende establecer las condiciones necesarias y adecuadas para que este proceso cumpla con un objetivo científico en el Sistema Nacional de Educación.

Por tanto, se aspira a contribuir al conocimiento y a transformar la realidad mediante el fortalecimiento de las revistas científicas y su capacidad como vehículos de canalización de la producción científica de los profesionales de la educación en Cuba, y del establecimiento de las condiciones de un sistema ordenado que propicie que aumente la visibilidad y el posicionamiento acorde con las nuevas prácticas y tendencias de la comunicación científica a nivel internacional. Se tienen en cuenta todas las limitaciones y dificultades que se presentan para una adecuada gestión, pero también se proponen soluciones viables para estas problemáticas.

La concepción teórico-metodológica se sustenta en:

Idea científica

La concepción teórico-metodológica propuesta asume como la idea científica los elementos teóricos y metodológicos sobre la preparación, y se adopta lo expresado por Horruitiner, que determina la preparación del profesional en conocimientos científicos y técnicos, habilidades, valores y capacidades que les permiten proyectar una actividad transformadora en la que subyace la cultura que lo identifica con determinada rama del saber(97).

Principios en que se basa la concepción teórico-metodológica propuesta

Los principios orientan las formas de proceder concreto, constituyen regularidades o exigencias para lograr la adecuada gestión editorial. Permiten explicar, organizar y fundamentar las vías para alcanzar este objetivo.

Relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo(83):

La preparación en la gestión editorial de las revistas científicas se realiza teniendo en cuenta las características y disponibilidad de los recursos materiales y

humanos. Los métodos y herramientas que se proponen tienen en cuenta la realidad del contexto educativo que parte no solo del centro de estudio de pregrado, sino también de la formación de posgrado adquirida, la que también contribuye a la adquisición de habilidades colaterales.

Principio de la relación actividad-comunicación en la gestión editorial: este principio se basa en la interrelación que existe entre las diferentes partes o componentes de la gestión editorial y que, a través de su enfoque sistémico, necesariamente exige la comunicación dinámica entre editores, revisores y autores para lograr la calidad requerida del proceso editorial. Visualiza la capacidad formativa del proceso donde cada uno de los elementos siempre aporta saberes en el desempeño de sus funciones. En la materialización del proceso, se establecen relaciones de cooperación, colaboración y compromiso entre todos los implicados en las acciones acometidas, trabajo que se realiza en un ambiente de armonía, de comunicación positiva, de respeto, intercambio y responsabilidad.

Principio de la implicación del sujeto en la gestión del conocimiento⁽⁸³⁾: las actividades generadas para lograr la preparación para la gestión editorial esencialmente reconocen que el conocimiento se encuentra disperso entre todos los miembros de los equipos editoriales y en cada una de las tareas que se realizan y que requiere ser identificado, acumulado y difundido en función del incremento y la renovación de los saberes de todos los miembros de la universidad, y redonda directamente en la transformación de la práctica educativa.

Es importante que los actores del proceso y la comunidad científica en general, participen activamente, como cultura organizacional orientada a la mejora continua,

en la aplicación de iniciativas y actividades que se llevan a cabo en un ambiente de aprendizaje de las mejores prácticas de la gestión del conocimiento en aras de una buena gestión editorial.

Principio del reconocimiento tecnológico como soporte base de la gestión

editorial: la tecnología, que por fuerza natural se ha colocado como plataforma de interrelación en la vida social diaria, es también la base fundamental en la que se desarrollan los procesos formativos y comunicativos para la adecuada gestión editorial.

Es de vital importancia que cada uno de los miembros de los equipos editoriales identifique los sistemas tecnológicos que pueden facilitar el trabajo y contribuir a su adecuada preparación.

Estos principios están interrelacionados, y se complementan. Así, teniendo en cuenta las condiciones del contexto histórico social de las publicaciones, se logra la adecuada preparación de los profesionales para asumir la gestión editorial de las revistas científicas.

Conceptos básicos

La concepción propuesta integra los conceptos básicos de la comunicación científica, que resulta de la vinculación de las reglas elementales de comunicación con la metodología de la ciencia en un proceso de expresión.

Las revistas científicas, que son los vehículos por excelencia para la comunicación de los resultados de las investigaciones científicas.

El comité editorial, que es el órgano de dirección y trabajo de las revistas científicas y responsable por la adecuada publicación.

La evaluación que se utiliza para determinar los niveles de calidad de la publicación. La visibilidad que, en el entorno de la virtualidad, es el nivel de exposición que pueda tener la revista científica dentro de la red de redes.

El posicionamiento, que es la intencionalidad para lograr una mejor visibilidad. Todos estos conceptos definidos en el contexto del trabajo investigativo integrado.

Componente metodológico

Desde lo metodológico, la concepción teórico-metodológica aborda recomendaciones para la implementación de las herramientas y acciones pedagógicas que posibilitan la gestión editorial de las revistas científicas y la preparación de los comités editoriales.

En este estudio, y a partir de la definición de los núcleos básicos —diagnóstico, organizativo y estructural—, se muestran las herramientas metodológicas y acciones pedagógicas que posibilitan el desarrollo de la gestión editorial de las revistas científicas y la preparación profesional de los equipos editoriales de las revistas científicas.

Núcleo básico: Diagnóstico

Determinar las necesidades y potencialidades que existen para la preparación de los equipos editoriales de las revistas científicas en el entorno de la formación profesional.

En este núcleo se precisa diagnosticar el estado de la gestión editorial de las revistas científicas, la capacidad que tiene el sistema de la actividad de ciencia para dar respuesta a las necesidades de comunicación científica de la masa crítica de profesionales, así como la situación en relación con la preparación que tienen los

miembros de los equipos editoriales para asumir las responsabilidades que les son asignadas dentro del proceso.

Núcleo básico: Organizativo

Desde este núcleo se está dirigido a concebir las acciones necesarias para el desarrollo de la gestión editorial de las revistas científicas y la preparación profesional de los equipos editoriales.

Las principales acciones que se desarrollan son la: determinación de las herramientas y vías necesarias para la formación; la selección de las formas organizativas para la preparación; la determinación de los temas y contenidos a tratar; la elaboración de instrumentos para la valoración cuantitativa, así como la elaboración de documentos metodológicos para la gestión editorial de las revistas científicas. También se propone la utilización de las tecnologías de las comunicaciones y las redes sociales para el intercambio y la participación en eventos científicos.

Núcleo básico: Estructural

Desde este núcleo se plantean las herramientas metodológicas y acciones pedagógicas precisas que pueden dar cumplimiento de las acciones organizativas planteadas para garantizar el desarrollo de la gestión editorial de las revistas científicas y la preparación profesional de los equipos editoriales.

Desde este núcleo se plantean acciones como el análisis de la visibilidad y el posicionamiento de la publicación, la evaluación de la calidad de la revista, la valoración cualitativa del proceso de gestión editorial, acciones dirigidas a la

preparación metodológica colectiva, las acciones prácticas como los entrenamientos metodológicos con los equipos editoriales entre otras, la socialización de los resultados del proceso de gestión editorial mediante la participación en eventos científicos y la elaboración de productos reglamentos y procedimientos para la gestión editorial.

En el análisis del componente metodológico de la concepción planteada se presenta con la interrelación entre todos los núcleos básicos como una demostración del vínculo que existe entre ellos para lograr la consecución del objetivo definido.

Herramientas para facilitar la gestión editorial

Las herramientas que se describen a continuación facilitan la identificación de la gestión editorial como un elemento formativo dentro de la preparación profesional, y constituirían fortalezas para el desempeño de los equipos editoriales y la representatividad de los organismos patrocinadores.

- **Análisis de la visibilidad y el posicionamiento de la publicación**

La visibilidad y el posicionamiento son conceptos que surgieron a raíz del surgimiento de Internet y la posibilidad de expansión de la información científica. Tener amplia visibilidad no es sinónimo de tener un adecuado posicionamiento, pues las fuentes de visibilidad pueden ser tan abiertas y populares como Google y tan restringidas como el *Web of Science*, que agrupa información científica bajo criterios de selectividad.

El *modus operandi* de muchos de los sistemas electrónicos que circulan en Internet es el de indexar una publicación, sin aparentemente importar su procedencia o temática, solo para ampliar su cobertura. Esto provoca que en ocasiones los

equipos editoriales no conozcan, incluso, los sistemas que hacen referencia a sus publicaciones, perdiéndose en no pocas ocasiones el control sobre este aspecto. Sin embargo, el proceso adecuado implica el estudio de las características de las fuentes propuestas para la indexación y la preparación de las revistas para su virtual inclusión.

Establecer una adecuada estrategia en relación con la visibilidad y el posicionamiento de la publicación tiene la misión de garantizar el ascenso escalonado de una revista hacia una mejor ubicación y, en consecuencia, una mejor valoración por parte de la comunidad científica internacional.

El análisis de los parámetros visibilidad y posicionamiento de la publicación permiten a la publicación:

- **Determinar la calidad de la gestión editorial:** las bases de datos, con sus indicadores de calidad, escogen las publicaciones que deberían formar parte de su acervo, lo que significa que estar posicionado en una determinada base de datos es sinónimo de un determinado grado de calidad en la gestión editorial.
- **Evaluar la producción científica** tanto de la fuente como de los autores a través de indicadores de producción cuantitativos (factor de impacto, índice H, cuartiles, etc.). Este elemento permitirá además seleccionar las mejores estrategias de trabajo.
- **Establecer comparaciones entre publicaciones** de las mismas áreas temáticas o regiones que favorezcan trazar acciones para mejorar la actividad editorial.

- **Establecer estrategias** que permitan el mejoramiento en sentido general de la gestión editorial de la publicación en relación con la selección de los autores o los temas a publicar.

Otro aspecto importante lo constituyen las redes sociales.

En un estudio desarrollado por Corchuelo Rodríguez se pone de relieve la baja inserción que existe en América Latina sobre el uso de las redes sociales como medio de difusión del conocimiento científico(98).

El surgimiento de la *web 2.0* ha incentivado el protagonismo del usuario en el uso de los servicios de información, lo que ha convertido a las redes sociales en una potente herramienta de comunicación, y como tal también ejercen su función en la transmisión de la información científica(99).

Twitter es la herramienta más utilizada por la comunidad científica a nivel global para la difusión del conocimiento científico, porque, además de su viabilidad de uso y su inmediatez, permite: 1- informar al público interesado; 2- la consolidación y el desarrollo de comunidades; 3- dar cuenta de las interacciones entre periodistas, expertos y público; 4- incrementar el impacto de las publicaciones científicas; y 5- alinear ciencia y sociedad o bien enfrentarlas(100). Otras redes sociales como Facebook, Youtube o Instagram, por ese orden, también constituyen importantes vías alternativas para la socialización de los resultados de investigación.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido una creciente vinculación de la actividad científica a las llamadas redes sociales académicas. En ellas se incluyen como fundamentales a ResearchGate, Academia.edu y LinkedIn, las cuales

constituyen auténticas comunidades de diseminación, intercambio y discusión científica.

En este nuevo mundo interconectado, resulta ya insuficiente fundamentar el impacto de una publicación académica únicamente en las citas en revistas científicas, dado que no proporcionan información de todas las interacciones que se producen en los nuevos medios sociales(101). La influencia de las redes sociales trajo consigo el surgimiento de medidas alternativas de evaluación de la actividad y la producción científica, denominadas métricas alternativas. Estas nuevas métricas señalan la repercusión e interés en los medios sociales por los trabajos científicos, reflejan su uso y grado de aceptación por parte de la comunidad académica y otros públicos. En este contexto adquieren destacada relevancia las menciones, comentarios, registros de visitas y descargas en redes sociales, blogs y otros medios de la *web* 2.0, los cuales se transforman en los nuevos canales informales que ofrecen información inmediata en tiempo real, más transparente y completa sobre el interés activo, uso, impacto y alcance de la producción científica(102).

El autor considera que el establecimiento de una estrategia de vinculación de las publicaciones en las redes sociales aumenta la socialización de los resultados de investigación y permite agilizar su visibilización sin límites a través de la sociedad y la comunidad científica. Esta estrategia, incluso, puede implicar la designación de la actividad para un miembro responsable del equipo editorial, que tendría a su cargo esta tarea que representa en la actualidad un paso muy importante para su desarrollo.

La visualización de los indicadores de visibilidad y posicionamiento de la publicación fomentan el prestigio de la revista, y son mecanismos de atracción hacia profesionales con el objetivo de socializar sus resultados científicos.

- **Evaluación de la calidad de la publicación**

La medición de la actividad científica a través de los indicadores de evaluación de las revistas es, desde hace bastante tiempo, un factor importante a tener en cuenta para determinar calidad e influencia en el medio científico y académico. Hace poco tiempo el factor de impacto emitido en el *Journal Citation Reports* (JCR) era el indicador más importante a considerar para evaluar la calidad de la publicación. Con la llegada de nuevos índices de citas y otras bases de datos de importancia, la situación ha cambiado(75).

En el apartado anterior se explicó que, entre las funciones de las fuentes o bases de datos se encontraba la evaluación de las publicaciones. Es decir, el reconocimiento de los principales indicadores de evidencia de la gestión editorial son un punto de partida vital para lograr avanzar en su mejoramiento.

Lograr analizar la calidad informativa de la publicación, como soporte para la socialización del conocimiento permite determinar si realmente la revista está proporcionando toda la información necesaria tanto a los lectores como a los autores y miembros de los equipos editoriales. Esto quiere decir, la declaración precisa de las políticas de la revista, las instrucciones a los autores correctamente detalladas y explícitas, la identificación correcta de los miembros del equipo editorial, así como sus afiliaciones institucionales, entre otros aspectos.

Asimismo, evaluar la calidad del proceso editorial traduce una adecuada gestión editorial y puede analizar, entre otros aspectos, la frecuencia de publicación de la revista y los tiempos previstos para cada uno de los procesos dentro del flujo productivo. Es posible, además, valorar la utilización de las herramientas técnicas y metodológicas que garantizan la calidad de todo el proceso.

Por último, evaluar la calidad científica también constituye un pilar esencial dentro de los parámetros de evaluación de la calidad. En este apartado se evalúan aspectos tan medulares como la originalidad, que se manifiesta en el porcentaje de artículos originales de investigación que publica la revista. Este aspecto es uno de los principales que definen el carácter científico de una revista, es decir, la publicación predominante de artículos originales de investigación.

Se mide, además, la endogamia como indicador de calidad, la cual consiste en la posibilidad que tienen los miembros del equipo editorial o del organismo patrocinador para publicar sus propios artículos dentro de la revista. Sobre esta base se establecen los conceptos de endogamia institucional y endogamia editorial. La valoración de este tipo de parámetro de calidad no es nula, sino que tiene establecido parámetros estándares para utilizar el recurso.

La presencia de autores extranjeros publicando en la revista ofrece un carácter más universal a la publicación, por lo que constituye también un indicador de calidad de la gestión editorial, así como la colaboración internacional, que hoy es muy analizada por las bases de datos y que pretende fundamentalmente, evaluar el alcance de la investigación.

- **Valoración cualitativa (encuestas de satisfacción)**

Cubillo Rodríguez expresa que la calidad es un concepto inherente a la misma esencia del ser humano. Desde los mismos orígenes del hombre, este ha comprendido que el hacer las cosas bien y de la mejor forma posible le proporciona una ventaja competitiva sobre sus congéneres y sobre el entorno con el cual interactúa(103). A partir de este concepto se entiende que la calidad es una valoración subjetiva expresada por el cumplimiento de ciertos parámetros que la definen. Entre ellos está la satisfacción de los actores del proceso, así como de los clientes a los cuales va dirigido el proceso o servicio.

Elaborar instrumentos correctamente diseñados, que permitan obtener este tipo de valoración es una fortaleza para trazar las directrices del trabajo editorial y promover acciones que faciliten aumentar la calidad de la gestión, la optimización de los recursos, la reducción de costos y, evidentemente, la satisfacción de profesores, investigadores y profesionales en sentido general, que son el punto diana de la existencia de una revista científica.

- **Acciones pedagógicas y herramientas para la preparación en temas de gestión editorial**

Las acciones pedagógicas de conjunto con las herramientas contribuyen al desarrollo de habilidades para la gestión editorial de las revistas científicas, y ayudan a que los profesionales identifiquen esta actividad como una actividad científica al más alto nivel, y favorecedora de beneficios ineludibles que van desde lo personal hasta lo universal.

El profesional, en su quehacer de investigador, debería poseer un grupo básico de habilidades propias, incluso sociales, en el siglo XXI. Debe dominar las tecnologías

de la información y las comunicaciones que incluye el reconocimiento de los espacios virtuales para el acceso e intercambio de información científica, así como poder discriminar selectivamente la información que necesita para su preparación. En atención a esto, es preciso resaltar acciones desde los procesos formativos que pueden implementarse desde la universidad.

Tomando en cuenta estas premisas, y asumiendo lo caracterizado por Boza Oramas, la cultura informacional es fuente principal del contenido educativo, al reflejar(40):

- La tipología de las fuentes de información, su clasificación y diversidad.
- El diseño de estrategias para la búsqueda y recuperación de información impresa y digital.
- La evaluación de la información y sus fuentes a partir de indicadores.
- Las normas para el asentamiento bibliográfico y el uso de gestores bibliográficos.
- Las vías y requerimientos para la socialización de la información.

Con todos estos elementos como base, el profesional es capaz de vincularse a un proceso formativo que le ayude a conducir o gestionar una revista científica:

- Las **actividades metodológicas** constituyen escenarios ideales para el desarrollo de ideas y conceptos necesarios para la actividad en cuestión. Son además espacios de socialización de experiencias y búsqueda de soluciones “empíricas” o científicas a cada uno de los problemas detectados durante los procesos que se ejecutan.

- Los **cursos**, son actividades pedagógicas en las que el profesor promueve una serie de conocimientos que pone a disposición de los participantes para generar en ellos un nuevo conocimiento, y fomentar la generación de nuevas ideas y conceptos favorecedores o enriquecedores de sus propios entornos.
- El **taller** como tipo de forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje se define como un tipo de forma de organización que concuerda con la concepción problematizadora y desarrolladora de la educación en la medida en que en él se trata de salvar la dicotomía que se produce entre teoría-práctica; producción-transmisión de conocimientos; habilidades-hábitos; e investigación-docencia. Centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, al realizar un activo trabajo en la solución de las tareas profesionales de manera colectiva, logrando el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades fundamentales para el desempeño óptimo. Es una forma diferente de abordar el conocimiento de la realidad en función del desarrollo profesional del educando, solucionando los problemas profesionales los cuales tienen un carácter cooperativo y participativo(104).

El equipo editorial, pone en contexto cada uno de los factores y elementos relacionados con la gestión editorial de las revistas científicas, así como su repercusión en el sistema de vinculación con la ciencia. La generación de opiniones de intercambio en forma de debate es enriquecedora para el proceso de aprendizaje. Se utiliza la evidencia científica para matizar la creación de metodologías y nuevos conceptos. El profesor dirige la discusión, señala contradicciones, sintetiza las opiniones y aporta puntos de vista e información.

Se muestran ejemplos donde se cumplen los requerimientos y otros con los errores más frecuentes.

- **Utilización de las tecnologías de las comunicaciones y redes sociales para el intercambio**

Es ineludible que las tecnologías forman parte indisoluble del proceso editorial. Su aprovechamiento oportuno puede fomentar las relaciones sociales interpersonales, la calidad del proceso productivo y la trazabilidad y transparencia del proceso.

En la actualidad, las tecnologías de las comunicaciones han ido reemplazando la comunicación real frente a frente y han proporcionado la ventaja de que, aun no estando presencialmente juntos ni temporalmente sincrónicos, se pueda sostener un intercambio productivo de opiniones y tomar decisiones. Las listas de correo son una forma eficaz de integrar un trabajo colaborativo y sobre las cuales se pueden establecer auténticas comunidades virtuales; facilitan además la posibilidad de socializar tablas de contenidos prepublicación, así como las discusiones sobre temas de valor intrínseco y extrínseco para la publicación. En esta misma dimensión, y un poco más modernos son los grupos de *Whatsapp*, herramienta que en los últimos años ha tenido una notable penetración en la cotidianeidad de la vida profesional, fundamentalmente por la inmediatez que supone que su principal vía de utilización es el teléfono móvil.

No obstante, el desarrollo de las redes sociales las ha convertido en una potente herramienta para la gestión editorial precisamente por el principio de vincular a las personas con un objetivo o propósito común. El uso de las redes para el trabajo de evaluación por pares ofrece una inestimable ventaja para solucionar algunos de los

problemas que este subproceso enfrenta dentro de la gestión editorial. La utilización de Publons (www.publons.org) permite la búsqueda de árbitros según las áreas de experticia y la calidad de las revisiones.

- **Los documentos metodológicos**

Los documentos metodológicos pueden encontrarse de forma escrita impresa o digital, pero son herramientas de enorme importancia en el proceso de organización funcional y estructural de la gestión editorial. Son fuentes de gran valor en la adquisición de nuevo conocimiento y pedagógicamente establecen un punto de partida o confluencia entre el saber y el saber hacer, necesario para el desarrollo de la actividad científica editorial.

- **Los eventos científicos**

Los eventos representan un marco propicio para la difusión del conocimiento, son escenarios donde se produce el intercambio y reconocimiento social de saberes relacionados con el tema abordado. Fomentan relaciones sociales entre profesionales sobre la base de compartir opiniones, experiencias, valores, cultura entre los participantes y de ellos se derivan acuerdos para proyectos, redes de intercambio y de solución a problemas apremiantes para la humanidad.

Se organizan en torno al tema a tratar y alrededor de él, se determinan las temáticas afines con el tema central y las que tienen connotación política o social en el momento histórico en que se convoca. Tienen diferente alcance territorial y obedecen a una periodicidad.

En el sector educacional, el evento constituye una importante vía para el intercambio profesional con un alto nivel científico y la socialización de resultados científicos y

experiencias de los profesionales y que dan respuesta a apremiantes problemas relativos a la educación.

Los eventos se realizan en forma de congresos, convenciones, conferencias y cumbres. Otras formas de menor envergadura son seminarios, simposios, mesas redondas, paneles, encuentros, debates, jornadas y fórum que pueden celebrarse de manera independiente o formando parte de un evento de mayor alcance.

Los eventos generan diferentes documentos que son valiosas fuentes de información textual, gráfica, audiovisual o electrónica, a través de libros, memorias, resúmenes, CD con las ponencias y publicaciones. Hay eventos científicos que por su relevancia tienen revistas, páginas en Internet y sitios web.

A manera de conclusiones podemos decir que se han presentado acciones y herramientas que facilitan la gestión editorial de las revistas científicas desde los procesos de identificación de las fuentes formativas. La implementación de cualquiera de ellas está determinada por las condiciones imperantes en los diferentes contextos, y las necesidades que se manifiesten. Ninguna es superior a la otra; sin embargo, todas aportan significativamente a la preparación profesional necesaria para la gestión editorial de las revistas científicas.

La concepción teórico-metodológica propuesta se caracteriza por ser:

Inclusiva: en ella se tienen en cuenta absolutamente todos los actores que forman parte del proceso sistemático de la gestión editorial, incluidos los subsistemas particulares como pueden ser el sistema de evaluación de los manuscritos o el de traducciones.

Carácter prospectivo: el adecuado funcionamiento de la gestión editorial permitirá no solamente la preparación específica para los actores internos del proceso, sino para profesores, investigadores y profesionales en sentido general, y deberá garantizar que la publicación pueda avanzar en su posicionamiento y visibilidad a nivel internacional.

Sistémica: sus procesos internos conforman un sistema en función de la producción científica.

Práctica: propone acciones y herramientas útiles y fáciles de aplicar.

Flexible: es susceptible a modificaciones y ajustes a las necesidades y condiciones de la propia gestión editorial, y a las posibilidades tecnológicas tanto para difundirla como para acceder a ella, en cada contexto.

El componente teórico y el metodológico se complementan, lo que evidencia la relación manifiesta entre la teoría y la práctica en el proceso de gestión editorial de las revistas científicas.

3.3 Resultados de las acciones pedagógicas y metodológicas de la implementación de la concepción teórico-metodológica

La constatación de los resultados, atendiendo al objetivo de la investigación, se concibió a partir de la implementación y seguimiento de algunas de las acciones derivadas de la concepción teórico-metodológica propuesta.

Constatación de los resultados de la implementación de la concepción teórico-metodológica a partir de su aplicación en la práctica

La implementación de la concepción teórico-metodológica se materializa en la ejecución de las acciones pedagógicas y herramientas metodológicas concebidas

para favorecer la gestión editorial de las revistas científicas como una actividad científico-metodológica y educativa.

La implementación de la concepción comenzó en el año 2016 en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río a punto de partida del evento científico Pubcient, que agrupó a los responsables de los equipos editorial de las revistas científicas del territorio, independientemente del área de la ciencia de donde provenían, y donde se pudo diagnosticar las necesidades de preparación profesional que existían en ese entorno (anexo factográfico). A partir de 2017, se continuó profundizando en el tema y se diagnosticó las mismas necesidades en la Universidad de Ciencias Técnicas de La Habana, y en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”.

Se hace referencia a los principales resultados obtenidos a partir de la implementación de la concepción propuesta:

Elaboración de productos metodológicos: a partir de la necesidad de poner orden a un movimiento creciente de demandas por parte de los editores, en relación con la responsabilidad de las publicaciones, y tomando como referencia la experiencia lograda en el Sistema Nacional de Salud se creó el documento de las políticas generales en relación con la publicación científica (Anexo 4), el cual constituye un elemento organizativo de la actividad de gestión editorial para revistas científicas en el Sistema Nacional de Educación y cualquier tipo de revista científica en Cuba.

A punto de partida de la elaboración de las políticas generales en relación con la publicación científica se diseñaron varios documentos normativos que permiten

conducir institucionalmente algunos de los procesos que más incurren en la gestión editorial de las revistas científicas:

1) Política sobre violaciones de la ética en la publicación científica. Este documento traza las pautas para la solución de las violaciones éticas en la actividad de publicación científica. Se declaran los principios rectores de esta política, la razón que los anima y las implicaciones que supone su aplicación. Sobre esta base, y atendiendo a los procedimientos establecidos por el Comité Internacional de Ética en la Publicación (COPE) se procederá en cada caso particular (anexo 5).

2) Procedimiento para la selección y establecimiento del Comité Editorial de una publicación científica, que estable las pautas para ejecutar esta tarea (anexo 6).

3) Procedimiento para la solicitud y aprobación de nuevas publicaciones seriadas. Con alcance nacional, establece el control de la solicitud y la aprobación de nuevas publicaciones seriadas solicitadas por instituciones, sociedades u organizaciones de cualquier organismo para obtener la inscripción en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (anexo 7).

4) Procedimiento para la selección de un director de revista científica. Establece las pautas para la selección de un director de una revista, independientemente del organismo patrocinador que la promueva (anexo 8).

5) Reglamento para la publicación científica seriada. Documento que norma el funcionamiento de la publicación seriada, su forma de trabajo y las pautas a seguir para su funcionamiento (anexo 9).

6) Estrategia para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de la publicación científica. Documento que analiza las fuentes precisas en las cuales deberá trabajarse para conseguir la adecuada visibilidad y las medidas necesarias para alcanzar el adecuado posicionamiento, tanto de las revistas científicas como de los autores y sus instituciones (anexo 10).

- **Diseño de instrumento de evaluación y establecimiento de un sistema de evaluación**

Se elaboró un instrumento basado en el análisis de los indicadores estándares de evaluación de las principales bases de datos de prestigio a nivel internacional (Scopus, *Web of Science*, PubMed, SciELO) y se adecuó a las condiciones del contexto nacional para poder utilizarlo dadas las situaciones del estado actual de las publicaciones científicas en el país.

El documento fue validado por criterio de expertos y publicado en la *Revista Habanera de Ciencias Médicas* (www.revhabanera.sld.cu). Establece en 28 ítems una puntuación de 140 puntos divididos en tres dimensiones: Calidad informativa de la revista, Calidad del proceso editorial y Calidad de la Gestión científica. Implanta además un mecanismo de categorización de las publicaciones en cuatro niveles (A1: 140 puntos, A2: 139-130 puntos, B: 100-129 puntos y C: menos de 100 puntos). Las revistas que obtenga cero (0) puntos en cinco indicadores automáticamente caen en nivel C. Las revistas que obtengan nivel C en dos evaluaciones consecutivas son analizadas y propuestas para su cancelación según indica la política establecida (anexo 2).

La evaluación debería realizarse de forma sistemática, lo que permitirá constatar la evolución de la publicación a partir de los señalamientos realizados. El intervalo de tiempo que se propone entre una evaluación y otra es de aproximadamente 18 meses. Esto se considera un tiempo suficiente para que los equipos editoriales puedan resolver las medidas a corto y mediano plazo planteadas.

Elaboración de un programa de curso de capacitación

Teniendo como base los resultados obtenidos durante la aplicación de las herramientas elaboradas e identificadas las necesidades, se diseñó un programa de curso de capacitación en comunicación científica dirigido a miembros de los equipos editoriales con el objetivo de desarrollar habilidades de comunicación científica para preparar, publicar y divulgar los resultados de investigación.

El programa fue presentado y autorizado a nivel académico para su implementación.

Tipo de curso: Curso

Título: Elementos esenciales para la comunicación científica.

Universidad o centro autorizado: _____

Facultad o departamento: _____

Profesor principal: _____

e-mail: _____

Categoría docente o científica: _____

Categoría científica: _____

Cantidad de créditos académicos: 1

Modalidad de dedicación: Tiempo completo

Nivel: Nacional/Internacional

Grado de comparecencia: Presencial

Tiempo de duración: 60 horas (1 semana), 36 horas de actividad lectiva y 24 horas de trabajo independiente.

Sede: _____

Justificación: El Sistema Nacional de Educación requiere de profesionales que egresen con disposición para realizar investigaciones científicas con eficiencia y responsabilidad y que sean capaces de comunicar los resultados en distintos canales de comunicación científica. En este sentido, se han encaminado los programas curriculares de pregrado para la formación inicial en el manejo de la investigación en sentido general. No obstante, aún no se garantiza la preparación integral del graduado en el área de investigación educativa, y menos en comunicación científica.

En las carreras pedagógicas, aunque existen asignaturas que pueden contribuir a través de sus contenidos a la formación general en investigación, estos no se imparten de manera articulada y no siguen el propósito de adquirir herramientas para el quehacer científico. Por eso, los estudiantes egresan con necesidades de aprendizaje en Metodología de la Investigación, Estadísticas, Ética de la Investigación, Causalidad, y Comunicación Científica, entre otras temáticas. Esta situación está relacionada con las capacidades de los profesores para el abordaje de estos contenidos, los cuales no se desarrollan o se realizan parcialmente, elemento que fue identificado en varias oportunidades por estudiosos del tema.

Por otra parte, también se aprecia un pobre movimiento de la actividad investigativa en los estudiantes de pregrado, lo que contribuye, como es obvio, a la falta de motivación e interés para adentrarse en este complejo camino.

Por otra parte, los programas curriculares de posgrado, ya sean superación profesional, formación académica de posgrado y doctorado han tratado de suplir estas carencias cognoscitivas, específicamente en contenidos de Metodología de la Investigación, pero en menor medida los relacionados con la comunicación científica y los servicios de información para la investigación y el apoyo a la publicación científica. Todo profesional debe ser capaz de diseñar una investigación y asesorar a otros en el complejo mundo de la ciencia; pero también, de comunicar los resultados e intercambiar con el mundo científico, y son precisamente las revistas científicas el principal canal de comunicación de la ciencia.

Actualmente, el Sistema Nacional de Educación está demandando de los profesionales del sector la preparación científica necesaria para desempeñar las acciones con calidad y excelencia, pues en sus escenarios de trabajo se desarrolla cualquier tipo de investigación con resultados importantes que es necesario darlos a conocer en el ámbito nacional e internacional. Las revistas científicas en Ciencias son el soporte fundamental de visibilidad de la ciencia cubana, incluso en las bases de datos más importantes, aunque distan mucho de reflejar la calidad de los logros científicos al ser insuficiente el número de publicaciones científicas si se considera la cantidad de resultados con impacto científico y social.

El establecimiento de un programa integral de capacitación referente a estos temas que permita dar respuesta a las necesidades de la ciencia y de la práctica médico-epidemiológica, por lo que se requiere del capital humano debidamente capacitado en todas las etapas del proceso de investigación, que se inicia con el nacimiento de un proyecto científico y concluye con la comunicación de los resultados y la

generación de nuevas ideas científicas que dan comienzo a un nuevo ciclo de investigación.

En este sentido, la complejidad que reviste la comunicación científica y el potencial que tiene como fuente de acción para los profesionales de la educación exige que se abra un espacio de estudio y discusión curricular para introducirse en el tema, dimensionar su alcance y preverlo como una oportunidad de ejercicio profesional, particularmente requerido por las instituciones de investigación y en especial, las universidades, así como los responsables de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

El programa que se propone pretende contribuir al desarrollo de estas capacidades y hace énfasis en el ámbito de la comunicación científica, a partir del reconocimiento del ciclo-red de transferencia de información científica, y el análisis del contexto de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Sobre esta base, introduce los temas de evaluación de la ciencia, los servicios de información para investigadores y el apoyo a la publicación científica en los cuales el profesional de la información cumple una función esencial como especialista de información y como pilar acompañante y educador del resto de los profesionales de las ciencias para encaminarlos por los senderos más seguros de la comunicación científica.

Estudiantes (requisitos de ingreso): dirigido a profesionales de la educación, autores de publicaciones científicas y editores de revistas científicas.

Estructura del programa:

a) Sistema de objetivos generales

1. Desarrollar habilidades para la comunicación científica para preparar, publicar y divulgar los resultados de investigación.

b) Sistema de conocimientos

Temas

- I. La ciencia en el siglo XXI y la comunicación
- II. Comunicación científica
- III. Ética de la comunicación científica
- IV. Publicación y divulgación de los resultados de investigación

Tema I. La ciencia y la comunicación

- 1.1. Principios fundamentales de la ciencia en el siglo XXI
- 1.2. La comunicación en el siglo XXI
- 1.3. Evolución de la *web* 1.0 a la *web* 3.0
- 1.4. Canales formales de la comunicación de la ciencia.
- 1.5. Ciencia Abierta. Acceso Abierto. Vía verde y vía dorada. Derecho de autor. Licencias CC. Los repositorios de acceso abierto. El autoarchivo. Importancia y ventajas
- 1.6. Visibilidad y posicionamiento de la ciencia

Objetivo general

Explicar las características de la ciencia y la comunicación, como paradigma en el siglo XXI mediante el estudio de las tendencias actuales.

Objetivos específicos

1. Reconocer los principios que rigen el desarrollo de la ciencia y la comunicación en el siglo XXI.
2. Describir la evolución de la ciencia a través de la *web*.

3. Identificar las particularidades de los canales formales de la comunicación de la ciencia para establecer similitudes y diferencias entre ellos.
4. Analizar el paradigma de la ciencia abierta como principio que marca una nueva era en la comunicación científica.
5. Reconocer las políticas de acceso abierto y su aplicación en el contexto de las ciencias de la salud.
6. Explicar los aspectos relacionados con la propiedad intelectual y las licencias de derecho de autor.
7. Identificar herramientas y procesos que garantizan la visibilidad y el posicionamiento de la ciencia.

Tema II. Comunicación científica

- 2.1. Principios básicos de la comunicación científica
- 2.2. Modalidades para la comunicación de la ciencia
- 2.3. Tipos de manuscritos
- 2.4. Elementos básicos para la redacción de textos científicos
- 2.5. Formato IMRYD. La introducción. Los métodos. Los resultados. La discusión y las conclusiones. El título y el resumen
- 2.6. Referencias Bibliográficas. Normas bibliográficas. Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas. Gestores bibliográficos

Objetivo general

Explicar la comunicación científica como principal vía para visibilizar los resultados de la investigación.

Objetivos específicos

1. Reconocer los principios básicos de la comunicación científica y sus modalidades.
2. Caracterizar los distintos tipos de vehículos para la comunicación científica.
3. Desarrollar habilidades para una adecuada expresión científica en cualquier modalidad.
4. Comunicar los resultados de investigación mediante la redacción de artículos científicos.
5. Elaborar referencias bibliográficas con gestores personales, según los distintos estilos bibliográficos.

Tema III. Ética de la comunicación científica

- 3.1. Ética en el uso de la información
- 3.2. Mala conducta científica
- 3.3. Plagio. Herramientas para detectar plagio
- 3.4. Prácticas inapropiadas en la publicación científica: publicaciones redundantes
- 3.5. Autoría responsable y conflicto de intereses

Objetivo general

Aplicar los principios éticos en el uso de la información científica y en la publicación de los resultados de investigación.

Objetivos específicos

1. Identificar los aspectos éticos en el proceso de comunicación de la ciencia.

2. Identificar las formas de malas prácticas en la publicación de resultados científicos.
3. Definir los conceptos de: autoría responsable, colaboradores y conflicto de intereses.

Tema IV. Publicación y divulgación de los resultados de investigación

- 4.1. Selección de la revista.
- 4.2. Open Journal Systems (OJS)
- 4.3. Proceso de edición y publicación
- 4.4. Visibilidad de las publicaciones. Divulgación en redes sociales

Objetivo general

Desarrollar habilidades en el proceso de publicación y divulgación de los resultados de investigación.

Objetivos específicos

1. Seleccionar la revista adecuada para publicar los resultados de investigación.
2. Utilizar los sistemas automatizados *Open Journal Systems* (OJS) para el envío de manuscritos a las revistas.
3. Reconocer los pasos de los procesos de edición y publicación.
4. Utilizar recursos para visibilizar y divulgar publicaciones en redes sociales y otros espacios de comunicación científica.

Estrategia docente: El proceso docente se caracterizará por una metodología dinámica que combinará la elaboración conjunta, el trabajo en equipo, el trabajo independiente y la exposición. Predominará la actividad práctica con énfasis en los métodos explicativo-ilustrativo, la exposición problémica y el método

investigativo que tributen a la inducción y la deducción como vías de obtención del conocimiento.

Los trabajos independientes están orientados al estudio de la literatura de referencia.

Los escenarios docentes podrán ser los mismos que se emplean para impartir las actividades de posgrado en cada una de las instituciones académicas. Se garantizarán las presentaciones de las actividades docentes, las guías de estudio y la bibliografía para los estudiantes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos con el mismo rigor y calidad en todos los territorios del país.

- c) Escenarios, materiales y métodos:** pizarra, materiales impresos, proyector, laboratorio docente, redes conectadas a Internet.
- d) Sistema de evaluación:** la evaluación será formativa y certificativa. Estará dada, en primer lugar, por el protagonismo del cursista con su activa participación, lo que representa a los efectos de la evaluación, el 50 % del total, quedando para el trabajo final del curso y su defensa, el 50 % restante. Para obtener el derecho a la evaluación final debe haber tenido más del 80 % de asistencia las actividades docentes.
- e) Evaluaciones frecuentes:** participación en actividades prácticas para el análisis de los diferentes tipos de investigaciones epidemiológicas; procesos de autoevaluación y evaluación colectiva, mediante la presentación de resultados de discusiones grupales y la presentación por escrito y de forma individual de las tareas docentes orientadas.

f) Evaluación final: se realizará de forma individual y consistirá en la presentación de un posible manuscrito para publicación y su estrategia para conseguir su posible aceptación.

g) Bibliografía:

1. Rodríguez Alonso B, Fariñas Reinoso AT, Pérez Maza B, Uranga Piña R, Morales Suárez I. Análisis de los contenidos de ensayos clínicos en el programa de formación del médico general básico. Educación Médica Superior. 2008;22(3):78-88.
2. Ministerio de Salud Pública. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Editorial Ciencias Médicas. Informe de trabajo “Propuesta para el perfeccionamiento de la publicación científica en Ciencias de la Salud en Cuba”. Diciembre, 2017.
3. Rodríguez Alonso B, Hernández Rodríguez A, Cachimaille Benavides Y, Parra Zabala J, Torres Orue I, Monterrey Cao D. Identificación de las necesidades de aprendizaje de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud en ensayos clínicos. 1991-2008. Revista Cubana de Farmacia. Suplemento Especial Ensayos Clínicos. 2010;44(2):12-19.
4. Editorial Ciencias Médicas. Diagnóstico de necesidades de aprendizaje de estudiantes y profesionales de la salud sobre comunicación y publicaciones seriadas en Ciencias de la Salud. Cuba. 2018.
5. Ministerio de Salud Pública. Programas curriculares de pregrado y postgrado en Ciencias Médicas. La Habana, s.f.

- **Desarrollo de talleres nacionales de publicación científica para el debate e intercambio sobre temas relacionados**

Se establecieron debates científicos de alto nivel entre varias áreas de la ciencia en Cuba a través de la participación en talleres nacionales a lo largo de todo el país, lo que permitió enriquecer el acervo científico y la colaboración en temas de gestión editorial para las revistas científicas.

Publicient 2017 (Santiago de Cuba)

Tema central: Colaboración intereditorial

Objetivo general: Fomentar el intercambio de opiniones y el debate sobre la necesidad de mejorar la colaboración editorial entre las diferentes áreas editoriales del Sistema de Ciencia en Cuba.

Publicient 2018 (Ciego de Ávila) (Anexo factográfico)

Tema central: Transitando hacia la Ciencia Abierta

Objetivo general: Discutir sobre temas de importancia y actualidad en relación con la publicación científica y su repercusión en el contexto nacional.

Publicient 2019 (Matanzas) (Anexo factográfico)

Tema central: Evaluación de la producción científica y políticas editoriales.

Objetivo general: Discutir sobre temas de importancia y actualidad en relación con la publicación científica y su repercusión en el contexto nacional.

Publicient 2020 (La Habana)

Tema central: Políticas editoriales y tendencias actuales en la publicación científica

Objetivos generales:

- Discutir sobre temas que afectan la producción científica a punto de partida de las evaluaciones realizadas.
- Debatir sobre políticas editoriales y su cumplimiento.
- Discutir sobre tendencias actuales en la publicación científica.
- Analizar la situación de visibilidad de la publicación científica cubana.

Publicient 2021 (online)

Temas centrales:

- Calidad de la gestión editorial
- Avances en la implementación de los principios y modelos para la Ciencia Abierta

Objetivos generales:

- Analizar particularidades que afectan la calidad de la gestión editorial en las revistas científicas.
- Proponer estrategias para aumentar la calidad de la producción y la gestión editorial.
- Discutir sobre la implementación de modelos a favor de la Ciencia Abierta en Cuba.

Publicient 2022 (en línea)

Tema central: Transparencia y credibilidad de la ciencia a través de la gestión editorial

Ejes temáticos:

- Iniciativas abiertas en el *peer review*
- Uso de las licencias *Creative Commons* en el derecho de autor
- Autoría y conflictos de intereses

- Transparencia de los datos de la investigación
- Malas conductas en la publicación de la ciencia

Objetivo general: Discutir sobre temas de importancia y actualidad en relación con la publicación científica y su repercusión en el contexto nacional.

- **Participación en eventos científicos**

Se participó en eventos nacionales e internacionales para propiciar el intercambio de experiencias y saberes sobre la actividad de la gestión editorial de las revistas científicas.

- Participación en la Jornada Científico-Pedagógica de la Dirección Provincial de Educación y la Revista Joven Creador, en 2018 (Anexo factográfico).
- Participación en el Encuentro Entre Pares en Perú en 2018, donde se presentó la estrategia de evaluación de las revistas científicas (Anexo factográfico).
- Participación en el evento Entre Pares México 2019, donde se impartió el Taller sobre Gestión editorial de Revistas Científicas.
- Participación en II Congreso Internacional de Ciencias y Educación "Investigar e Innovar: Agenda 2030".

- **Impartición de talleres y conferencias**

- Taller sobre gestión de revistas científicas para revistas de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.
- Conferencias sobre Elementos esenciales para la comunicación científica en el siglo XXI para profesores del Sistema Nacional de Educación (Anexo factográfico).

- Taller sobre gestión de revistas científicas para revistas de la Universidad de Ciencias de Pedagógicas Enrique José Varona (Anexo factográfico).

CONCLUSIONES

Las indagaciones teóricas realizadas permitieron definir el proceso de gestión editorial de las revistas científicas como un proceso científico-técnico con marcado carácter pedagógico, que a través de la evaluación rigurosa del resultado de investigación depura y socializa el producto de la creación científica.

La caracterización del estado actual de la gestión editorial de las revistas evaluadas, en particular las del Sistema Nacional de Educación permitió constatar que no siempre se cumplen los estándares y parámetros de calidad, la baja indexación en bases de datos entre otras, dadas fundamentalmente por las deficiencias detectadas en la gestión editorial apoyada en la preparación empírica que tienen los miembros de los equipos editoriales.

La concepción teórico-metodológica propuesta se caracteriza por ser sistémica, práctica y proactiva. Se sustenta en el enfoque dialéctico-materialista, martiano e histórico-cultural de Vigostky: la educación como fenómeno social, la pedagogía como ciencia. Parte de concebir al proceso de gestión editorial como componente de la actividad científica educativa, cuya realización se pondera a partir del proceso de preparación en el contexto formativo. Se basa en la relación actividad-comunicación, sujeto-conocimiento y el contextual situacional-realidad del hecho educativo.

Los resultados obtenidos de las herramientas metodológicas y las acciones pedagógicas propuestas en la concepción teórico-metodológica permitieron diseñar programas de cursos de capacitación para contribuir a la preparación de los equipos editoriales, elaborar y desarrollar documentos metodológicos que sirven de

orientación para el trabajo de los equipos editoriales, así como el intercambio profesional a través de la participación en eventos y demás actividades científicas de importancia para la actividad de gestión editorial.

RECOMENDACIONES

Continuar indagando sobre vías y herramientas para la gestión editorial de las revistas científicas y su puesta en práctica.

Continuar la implementación de la concepción teórico-metodológica en las revistas comprendidas en la tesis y el resto de las revistas científicas del Sistema Nacional de Educación por la importancia que reviste la preparación de sus equipos editoriales para el desarrollo de la ciencia en el área.

Continuar la preparación de las revistas *Horizonte pedagógico* y *Revista Ciencias Pedagógicas* para su inclusión en la red *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) y otras bases de datos de calidad.

Fomentar y desarrollar actividades metodológicas propias del Sistema Nacional de Educación para estimular el intercambio entre profesionales vinculados con la actividad de gestión editorial lo que contribuiría a aumentar la percepción de las instituciones sobre la importancia de esta actividad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Villavicencio Fernández NG. ¿Qué es la comunicación científica? [Internet]. 2019 [citado 2020 ene 14]. Disponible en:
<http://www.nievesglez.com/2008/12/qu-es-la-comunicacin-cientfica.html>
2. Vélez Díaz RE. Introducción a la Comunicación Académica (ICA) [Internet]. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). 2015 [citado 2020 may 26]. Disponible en: http://www.sna.gob.ec/dw-pages/Descargas/Introduccion_a_la_Comunicacion_Academica.pdf
3. Núñez Jover J. La ciencia y la tecnología como procesos sociales: Lo que la educación científica no debería olvidar. La Habana: Editora Félix Varela; 1999.
4. Castro Ruz F. Portal Cuba.cu [Internet]. 2. Discurso pronunciado por el Presidente de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz, en la clausura del VI Congreso de los CDR, en el teatro «Karl Marx», el 28 de septiembre del 2003. 2003. Disponible en:
<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2003/esp/f280903e.html>
5. Villagrán TA, Harris D. Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico. Rev Chil Pediatr. 2009 feb;80(1):70-8.
6. Montalvo Arriete L, Núñez Jover J. La política de ciencia, tecnología e innovación en Cuba y el papel de las universidades. Rev Cubana Edu Superior [Internet]. 2015;34(1):29-43. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142015000100003

7. Serrano Gallardo P, Bojo Canales C, Gómez Sánchez Alicia Fátima. La revisión bibliográfica: primera etapa en la actividad científica. *Metas Enferm.* 2016 may;19(4):23-7.
8. Capote Castillo M. ¿Qué tipos de resultados teóricos o prácticos educacionales han sido defendidos en tesis doctorales durante los últimos 14 años en Cuba? *Mendive Revista de Educación.* 2011; 9(4): 24-35.
9. Lima V. *La investigación pedagógica. Otra mirada.* La Habana: Pueblo y Educación; 2012.
10. Chirino Ramos MV. La introducción de resultados de investigación en Educación. Un problema de actualidad. *VARONA [Internet].* 2009 abr 24;(48-49):30-6. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360636904004>
11. González JCP. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona": una universidad innovadora mediante la integración científica. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina [Internet].* 2016;4(1). Disponible en: <http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/117>
12. Abadal E. *Revistas científicas. Situación actual y retos del futuro [Internet].* Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions; 2018. Disponible en:
<file:///C:/Users/José Enrique/Documents/para Spain/Revistas Científicas 2017.pdf>
13. Borrero Á. La revista científica: un breve recorrido histórico. En: *Revistas científicas Situación actual y retos del futuro.* Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions; 2018. p. 19-34.

14. Delgado López-Cózar E. Guía de buenas prácticas en la publicación científica. *Dilemata*. 2020;(33):295-310.
15. Román A, Giménez Toledo E, Martín-Sempere MJ, Páez Mañá J, Urdín Caminos C, et al. La Edición de revistas científicas : guía de buenos usos [Internet]. Centro de Información y Documentación Científica; 2001 [citado 2018 abr 15]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10261/4347>
16. Torres-Salinas D. Daily growth rate of scientific production on covid-19. Analysis in databases and open access repositories. *Profesional de la Informacion*. 2020;29(2). Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.06721>
17. Abad-García MF. El plagio y las revistas depredadoras como amenaza a la integridad científica. *An Pediatr (Engl Ed)* [Internet]. 2019;90(1):57.e1-57.e8. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403318305265>
18. Patalano M. Las publicaciones del campo científico: las revistas académicas de américa latina. *anales de documentación*. 2005;8:217-35.
19. Villavicencio Fernández NG. Indicadores métricos para evaluar el éxito de la promoción de la lectura en los medios sociales. Universidad de Sevilla; 2018. 79-97p.
20. Montalt V, García-Izquierdo I. ¿Informar o comunicar? Algunos temas emergentes en comunicación para pacientes. *Panace@*. 2016;17(4):81-4.
21. Ciapusio GE. Las metáforas en la comunicación de la ciencia [Internet]. *academia.edu*. 2005 [citado 2020 ene 30]. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38215933/Las_metafor

as_en_la_comunicacion_de_la_ciencia.pdf?response-content-
disposition=inline%253B

filename%253DLas_metaforas_en_la_comunicacion_de_la_c.pdf&X-Amz-
Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AK

22. Babini D. La comunicación científica en América Latina es abierta, colaborativa y no comercial. Desafíos para las revistas. Palabra Clave (La Plata). 2019 abr 30;8(2):e065.
23. Marcos A. La comunicación de la ciencia. Elementos teóricos. Universidad de Valladolid; 2018. 1-12 p.
24. Delgado López-Cózar E, Ruiz-Pérez R. La comunicación y edición científica fundamentos conceptuales. En: Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: Estudios de documentación dedicados a su memoria. Universidad de Granada, 2009. 131-150 p.
25. Horruitiner P. La Universidad Cubana: el modelo de formación. La Habana: Editorial Universitaria «Félix Varela»; 2008.
26. Chávez J. Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1998.
27. Bernaza Rodríguez G, Douglas de la Peña C, Castro Lamas J. La evaluación del aprendizaje en la educación de posgrado: etapas e indicadores evaluativos. rev cubana de educación superior. 2013;2013(1):113-22.
28. Figueroa Rubalcava AE, Zavala Peñaflores C, Cañedo Ortiz T de J, Villalpando Calderón D. Evaluando la enseñanza en el posgrado. Reencuentro Análisis de Problemas Universitarios. 2008 may;(53):63-74.

29. Olarte Arias YA. Evaluación de estudiantes de posgrado en Ciencias de la salud. Acta Médica Colombiana. 2016;41(1):49-57.
30. Tecnología CY. Ciencia, tecnología e innovación. 2012;87.
31. Real Academia Española [Internet]. Diccionario de la Academia Española. 2019 [citado 2020 ene 7]. Disponible en:
<https://dle.rae.es/?formList=form&w=ciencia#>
32. Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD en Cuba [Internet]. [citado 2021 jul 14]. Disponible en:
<https://www.cu.undp.org/content/cuba/es/home/sustainable-development-goals.html>
33. Ministerio de Economía y Planificación. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y plan nacional de desarrollo económico y social al 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2020. Disponible en:
<https://www.mep.gob.cu/sites/default/files/Documentos/Archivos/Agenda.pdf>
34. Yutronic J. Ciencia, tecnología e innovación en Chile a las puertas del siglo XXI. Temas de Iberoamérica. Globalización, Ciencia y Tecnología. 2014. Disponible en: http://www.innovacion.cl/sites/default/files/yutronic_0.pdf
35. Albornoz M. Desarrollo y políticas públicas en ciencia y tecnología en américa latina. RIPS, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas [Internet]. 2009;8(1):65-75. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38011446006>
36. Albornoz M, Barrere R (coordinadores). Estado de la Ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos/interamericanos. Red

- de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT). 2020. Disponible en: [ttp://www.ricyt.org](http://www.ricyt.org)
37. Polcuch Fernández E, Alessandro Bello LM. Políticas públicas e instrumentos para el desarrollo de la cultura científica en América Latina. LATU; UNESCO; RedPOP; 2016. 1-138 p.
 38. Núñez Jover J, Montalvo Arriete L. Science, Technology, and Innovation Policies and the Innovation System in Cuba: Assessment and Prospects. In: Brundenius C, Torres Pérez R. (eds) No More Free Lunch. Springer, Cham. 2014. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-319-00918-6_9
 39. Conocimientos con todos y para todos. Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica [Internet]. Ecured. 2020 [citado 2020 ene 13]. Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_de_Ciencia_e_Innovación_Tecnológica
 40. Oramas YB. La socialización, publicación y reconocimiento de resultados científicos en el sistema nacional de educación de Cuba. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; 2019.
 41. Ministerio de Educación Superior. Reglamento para la Educación de Posgrado de la República de Cuba, Número 140. Gaceta Oficial de la República de Cuba. 2019; 65(ordinaria). Disponible en: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-140-de-2019-de-ministerio-de-educacion-superior>
 42. Companioni Llerena O. El proceso de formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultural. Revista Actualidades investigativas en Educación. 2015;15(3): 136-147.

43. Chávez Rodríguez J, Suárez Lorenzo A, Permuy González L. Un acercamiento necesario a la Pedagogía General. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2003.
44. Bernaza Rodríguez GJ, de la Paz Martínez E, del Valle García M, Borges Oquendo LC. La esencia pedagógica del posgrado para la formación de profesionales de la salud: una mirada teórica, crítica e innovadora. Educ Med Super [Internet]. 2017 Dic; 31(4): 1-15. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000400020&lng=es.
45. Figueroa Rubalcava AE, Padilla González LE, Rodríguez Figueroa HM. La incorporación a la universidad de los estudiantes en Aguascalientes. La perspectiva del orientador educativo. Sinéctica. 2017; 48. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2017000100012&lng=es&tng=es.
46. Olarte-Arias YA, Madiedo-Clavijo CN, Pinilla-Roa AE. Evaluación docente como factor de desarrollo profesional desde una pedagogía reflexiva. Rev. Fac. Med. 2019; 67(3):277-85. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v67n3.62539>
47. PCC CC. Lineamientos de la política económica y social del partido (2016-2021) [Internet]. Granma. 2017 [citado 2020 ene 28]. Disponible en: <http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Lineamientos>
48. PCC CC. Lineamientos de la política económica y social del partido (2011-2015). Granma. 2011. Disponible en:

<https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documentos/1%20lineamientos-politica-partido-cuba.pdf>

49. Escalona E. Avanza actividad científica, técnica e innovadora en Educación. Ministerio de Educación. 2019. Disponible en:
<https://www.mined.gob.cu/directivo/dr-c-eva-escalona-serrano/>
50. Boza-Oramas Y, Keeling Álvarez M. Actividad científica educacional: base del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación. Atenas. 2021;53(1):54-70.
51. Oramas YB. La socialización, publicación y reconocimiento de resultados científicos en el sistema nacional de educación de Cuba. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana. 2019.
52. Carmen DC, Cápiro R. La comunicación educativa y la preparación ideopolítica de los estudiantes universitarios en el afrontamiento de la manipulación mediática. VARONA, Revista Científico-Metodológica. 2019;(68):1-6.
53. Gil JC. Marx y la prensa. Elementos para una crítica de la comunicación. Redes.com : revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación. 2004;(1):169-80.
54. Sierra Caballero F. Marxismo y comunicación. 1era ed. Madrid: Siglo España; 2020. 1-384 p.
55. García MR. Pensamiento sistémico y comunicación. Razón y palabra. 2011;(75):1-13.

56. Ciapuscio GE. Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos teóricos y aplicados. En: García Palacios J, Fuentes MT (editores). Entre la terminología, el texto y la traducción. Salamanca, Almar "2da. edición. 2016.
57. Ciapuscio GE. The agreement letter: Linguistics as a hermeneutic tool in professional discourse. *Revista Signos. Estudios de Lingüística*. 2021; 54(107). Disponible en: <https://doi.org/10.4067/S0718-09342021000300736>
58. Marcos A. La comunicación de la ciencia. Elementos teóricos. Universidad de Valladolid; 2018. 1-12 p.
59. Miriam F, Fernández J. Comunicación Científica. La Habana: Editorial Universitaria; 2007. 97 p.
60. Borrego Á. Are mega-journals a publication outlet for lower quality research? A bibliometric analysis of Spanish authors in PLOS ONE. *Online Information Review*. 2021;45(2):261-269.
61. Alfonso Manzanet JE. Cómo escribir y publicar artículos científicos, una propuesta electrónica. (Tesis). Universidad de Ciencias Médicas de La Habana; 2004.
62. Alonso Arévalo J, Lopes C. El papel transformador de los preprints en la aceleración de la comunicación científica. 2021 [citado 2022 sep 12];1-24. Disponible en: <https://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/8288>
63. Reyes B. H. Historia, propósitos y características de las revistas médicas. *Rev Med Chil*. 2018 ago;146(8):913-20.
64. Delgado López-Cózar E, Feenstra RA, Pallarés-Domínguez D. Investigación en Ética y Filosofía en España. Hábitos, prácticas y percepciones sobre comunicación, evaluación y ética de la publicación científica. Asociación

Española de Ética y Filosofía Política; Sociedad Académica de Filosofía;
Red Española de Filosofía. 2020. Disponible en:
<http://hdl.handle.net/10234/189924>

65. Price D. Hacia una historia de la ciencia. Barcelona: Ariel; 1973.
66. Delgado López-Cózar ED. Evaluar revistas científicas: un afán con mucho presente y pasado e incierto futuro. En: Revistas científicas Situación actual y retos del futuro. Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions; 2017.
67. Hernández-Huerta JL. La gestión editorial de revistas científicas hoy. La revisión externa de originales y el «corte del editor». Revista ORL. 2016 mar 28;7(2).
68. Vuotto A, Fernández GV, Rojas MC. Gestión editorial de publicaciones con referato en línea: proceso de construcción, publicación y administración con soluciones en software libre. Biblios. 2013 may 11;(52):74-82.
69. Torrealba Urdaneta GM. La profesionalización de las revistas científicas y la gestión estratégica ante el desafío digital. Dissertare Revista de Investigación en Ciencias Sociales. 2020 jul 31;5(2 SE-):1-3.
70. Rodríguez-Yunta L, Giménez-Toledo E. Fusión, coedición o reestructuración de revistas científicas en humanidades y ciencias sociales. Profesional de la Información. 2013 ene 1;22(1):36-45.
71. Rivero Macías ME. El enfoque basado en proceso en la gestión editorial de las revistas científicas. Humanidades Médicas. 2019; 19(3). Disponible en: http://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/1473/html_114
72. Banzato G, Rozemblum C. Sustainable model of editorial management in Open Access in academic institutions. Principles and procedures. Palabra

Clave. 2019 abr 1;8(2). Disponible en:

<https://doi.org/10.24215/18539912e069>

73. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe Redalyc. Declaración de Acceso Abierto [Internet]. 2022 [citado 2022 feb 27]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/redalyc/acerca-de/openacces.html>
74. Alfonso Manzanet JE, Silva Ayçaguer CLC. Gestión automatizada en el proceso editorial de una revista científica como demanda inaplazable para favorecer la cultura comunicacional. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*. 2014;28(1):145-53.
75. Manzanet JEA, Mujica RZ, Dorta-Contreras AJ, Freixas JLC. Proposal for evaluating the quality and functioning of Scientific Journals in Health Sciences. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*. 2018;17(2). Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2323>
76. español - Estadísticas de Google Académico [Internet]. [citado 2022 abr 24]. Disponible en: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=es
77. Kelly J, Sadeghieh T, Adeli K. Peer Review in Scientific Publications: Benefits, Critiques, & A Survival Guide. *EJIFCC*. 2014 oct 24;25(3):227-43.
78. Delgado-López-Cózar E, Ràfols I, Abadal E. Letter: A call for a radical change in research evaluation in Spain. *Profesional de la información* [Internet]. 2021;30(3). Disponible en: <https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/865>

79. Torrealba Urdaneta GM. Editorial. Dissertare Revista de Investigación en Ciencias Sociales. 2016; 1(1): 4-5.
80. Izaguirre Remón R, Algas Hechavarría LA. Cómo presentar un enfoque en tanto resultado científico en una investigación pedagógica. Multimed. 2017; 19(1). Disponible en:
<http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/87/1264>
81. Núñez Aliaga F, García Arias PM, González Acosta E. Reflexiones sobre la concepción teórica como resultado científico. Roca Revista científico - educacional de la provincia Granma. 2016 dic 16;12(4 SE-Artículos):132-40.
82. Izaguirre Remón R, Izaguirre Vázquez AE, Izaguirre Vázquez MI. El desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje: una necesidad actual. (Revisión). roca [Internet]. 2021;18(1):133-51.
Disponible en: <https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/view/2865>
83. Keeling Álvarez M. Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científica educacional de docentes e investigadores desde el Centro de Documentación e Información Pedagógica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; La Habana. 2010.
84. Páez-Suárez V. Concepción teórica para la formación de competencias en el profesional de la educación. VARONA. 2012 may 15;(54):28-34.
85. Keeling Álvarez M. La actividad científica educacional de docentes e investigadores desde el Centro de Documentación Pedagógica de la UCP Enrique José Varona. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2013.

86. Chirino Ramos MV. Sistematización teórica de los principales resultados aportados en la investigación educativa y su introducción atendiendo a las características de estos. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2013.
87. Cordoví Díaz F. Concepción teórico metodológica para la utilización de la imagen digital en el proceso pedagógico universitario. UNiversidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona»; 2018.
88. Pérez Lemus L, Rojas C. Marco conceptual para la elaboración de una teoría pedagógica cubana. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2014.
89. Vigotsky LS. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Biblioteca. Barcelona: Crítica; 2000.
90. Vigotsky LS. Pensamiento y Lenguaje. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 3era. Ed; 2014.
91. Estévez Álvarez L. José Martí, hombre de su tiempo. Meditaciones sobre la educación del ser latinoamericano. ISLAS. 2019;55(174):155-70.
92. Chávez Rodríguez J, Suárez Lorenzo A, Permuy González L. Un acercamiento necesario a la Pedagogía General. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2003.
93. Educación M de. Decreto Ley No. 350. Cuba: Gaceta Oficial de la República de Cuba; 2017 p. 52-8.
94. Macedo Torres L, López Alvarado LP, García Saldaña GC, Vásquez Alegría R, Vilchez Ramírez J, Vertiz Alarcón L. La formación profesional y su relación con la responsabilidad social. Ciencia Educativa y Estudios Instruccionales. 2022;5(1). Disponible en:
http://www.galileopub.org/2022/pdf/ID_galileo_028-022-001-010.pdf

95. Companioni Llerena O. El proceso de formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultural. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación". 2015;15(3). Disponible en:
<https://www.redalyc.org/pdf/447/44741347028.pdf>
96. Canquiz Rincón L, Inciarte González A. Una concepción de formación profesional integral. Revista de Artes y Humanidades UNICA. 2009 jun 3;10(2):38-61.
97. Horruitiner Silva P. Una nueva generación de currículos en la educación superior cubana. Revista de la educación superior. 2006;35(138):93-112. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602006000200093&lng=pt&tlng=es.
98. Corchuelo Rodríguez CA. Visibilidad científica y académica en la web 2.0. Análisis de grupos de investigación de la Universidad de La Sabana. Información, cultura y sociedad. 2018;(38):77-88.
99. Concha Gómez WN, Domínguez Rodríguez HM, Maya López MI, Torres Lira E. Redes sociales: su influencia en la personalidad y en las relaciones sociales de estudiantes. PsicoEducativa: reflexiones y propuestas. 2018 mar 25;4(7 se-planteamientos monográficos):20-9. Disponible en:
<https://psicoeducativa.iztacala.unam.mx/revista/index.php/rpsicoedu/article/view/83>
100. Denia E. Twitter como objeto de investigación en comunicación de la ciencia. Revista Mediterránea de Comunicación. Revista Mediterránea de

Comunicación.2021;12(1): 289-301. Disponible en:

<https://doi.org/10.14198/MEDCOM000006>

101. Santana S. Las métricas alternativas y sus potencialidades para el profesional de la salud. *Revista Médica Clínica Las Condes*. 2018;29(4):484-90.
102. Fausto S. Altmetrics, Altmétricas, Altmétrías: nuevas perspectivas sobre la visibilidad y el impacto de la investigación científica [Internet]. *Blog SciELO en perspectiva*. 2018 [citado 2022 may 24]. Disponible en:
<https://blog.scielo.org/es/2013/08/14/altmetrics-altmetricas-altmetrias-nuevas-perspectivas-sobre-la-visibilidad-y-el-impacto-de-la-investigacion-cientifica/>
103. Cubillos Rodríguez MC, Rozo Rodríguez D. El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia para la competitividad. *Revista de la Universidad de La Salle*. 2009;(48):80-99.
104. Betancourt AE, Puentes EG. Las formas de organización en la enseñanza superior. *RAC: Revista Angolana de Ciências*. 2019;1(2): 304-330.
Disponible en:
<http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac/article/view/25>

BIBLIOGRAFÍA

- Abadal E. Revistas científicas. Situación actual y retos del futuro. Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions; 2018.
- Abeysekera I. Intellectual capital reporting between a developing and developed nation. *Journal of Intellectual Capital*. 2007; 8(2), 329-345.
- Abreu Regueiro RL. Un modelo de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional en Cuba [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2004.
- Adolfo Obaya V, Yolanda Marina Vargas R, Graciela Delgadillo G. Aspectos relevantes de la educación basada en competencias para la formación profesional. *Educ Química*. 2011 Jan 1;22(1):63–8.
- Addines F, Recarey S, Fuxá M, Fernández S. Didáctica: teoría y práctica. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación; 2007.
- Alimadhi FR. Open Scholar. Project of National Science Foundation to the Bibliographic Knowledge Network. 2011. Disponible en: <http://www.iq.harvard.edu/projects/openscholar>
- Almeida Campos S. Metodología para la gestión del conocimiento en ciencias básicas biomédicas con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones [Tesis doctoral]. Matanzas: Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos; 2007.
- Álvarez C. Metodología de la Investigación Científica. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación; 1995.

- Álvarez MI. Comunicación y Educación. En: Fernández AM, Álvarez MI, Reinoso C, Durán A. Comunicación educativa. Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación; 2002
- Añorga J. Paradigma educativo alternativo para el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad. ISP EJV. La Habana; 1999. (documento digital)
- Añorga Morales J. La formación doctoral, un proceso pedagógico. Fórum de Ciencia y Técnica y Universidad. Habana: Cátedra de Educación Avanzada. ISPEJV; 2008.
- Armas Ramírez N, Marimón Carrazana J, Guelmes Valdés EL, Rodríguez del Castillo MA, Rodríguez Palacios A, Lorences González J. Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Centro de Ciencias e Investigaciones Pedagógicas. Universidad Pedagógica “Félix Varela”.
- Ayes Ametller GN. Proyecto de Tesis. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2008.
- Báez M. Hacia una comunicación más eficaz. Tipología de los textos. Ciudad de la Habana: Ed. Pueblo y Educación; 2006.
- Balmaseda O. Curso de redacción de textos científicos [material digitalizado].II Escuela Internacional de Invierno: UCI; 2013
- Barrios Rodríguez L. Concepción teórico-metodológica para el mejoramiento de la indagación documental y bibliográfica en la investigación educativa [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”; 2016.
- Becerra Lescalle A. Concepción didáctico–metodológica del proceso de

enseñanza–aprendizaje en la disciplina Explotación de la Licenciatura en Educación Mecanización [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor A. Pineda Zaldívar; 2014.

- Bermúdez Morris R. El aprendizaje formativo: una opción para el crecimiento personal en el proceso de enseñanza - aprendizaje [Tesis doctoral]. La Habana: ISPETP; 2001.
- Bermúdez R, Pérez LM. La teoría histórico cultural de L.I Vigotsky. Algunas ideas básicas acerca de la educación y el desarrollo psíquico Tomado de: Moreno, M. J. (Compiladora) Psicología del Desarrollo. Selección de Lecturas. La Habana: Ed. Pueblo y Educación;2003
- Bollinger A, & Smith R. Managing organizational knowledge as a strategic asset. Journal of Knowledge Management. 2011; 5(1):8-18.
- Cabezas-Clavijo Á. Estudio bibliométrico de la producción, la actividad y la colaboración científica en grupos de investigación: el caso de la Universidad de Murcia [Tesis doctoral]. Granada, España: Universidad de Granada; 2013.
- Calvo-Calvo MÁ. Características de la formación continuada en comunicación científica impartida a profesionales de la salud. FEM Rev la Fund Educ Médica [Internet]. 2013 Sep;16(3):137–44. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322013000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=en
- Canquiz Rincón L, Inciarte González A. Una concepción de formación profesional integral. Rev Artes y Humanidades UNICA [Internet]. 2009 Jun 3;10(2):38–61. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118863003>

- Cantón Mayo I, Ferrero de Lucas E. La gestión del conocimiento en estudiantes de magisterio. Tendencias pedagógicas [En Internet]. 2014; (24): Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5236975.pdf>
- Chaparro F. Conocimiento, aprendizaje y capital social como motor de desarrollo. Ciencia da Informação. 2011; 30(1): 19- 31.
- Chávez Rodríguez J, Pérez Lemus L. Fundamentos de la Pedagogía General. Parte I. Editorial Pueblo y Educación. La Habana; 2015.
- Chirino MV. El método científico y los métodos de investigación en educación: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona; 2008.
- Choo CW. La Organización inteligente. México: Oxford University Press; 1999.
- Cloete M, y Snyman R. The enterprise portal is it knowledge management? Aslib Proceedings. 2013; 55 (4): 234-242.
- Companioni Llerena O. El proceso de formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultural. Rev Actual Investig en Educ [Internet]. 2015;15(3). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.21041>
- Cordoví Díaz F. Concepción teórico metodológica para la utilización de la imagen digital en el proceso pedagógico universitario. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”; 2018.
- Cuba Ministerio de Educación. Reglamento del Trabajo Metodológico en el Ministerio de Educación. Resolución ministerial 150/2010.
- Delgado López-Cózar E, Ruiz-Pérez R. La comunicación y edición científica fundamentos conceptuales En: Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: Estudios de documentación dedicados a su memoria. Granada, España:

Editorial Universidad de Granada; 2009. Disponible en:

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/13988/1/Emilio_Delgado_Lopez_Cozar_y_Rafael_Ruiz_La_comunicacion_y_edicion_cientifica_fundamentos_conceptuales_Granada_2009.pdf

- Díaz Fernández G. Concepción teórico-metodológica para el uso de la computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación primaria [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2006.
- Díaz Muñante JR. Modelo de gestión del conocimiento (gc) aplicado a la universidad pública en el Perú [Tesis doctoral]. Perú: Universidad pública en el Perú; 2010.
- Egaña E. La estadística. Herramienta fundamental en la investigación pedagógica. La Habana: Ed. Pueblo y Educación; 2010.
- Eslava-Schmalbach J, Gómez-Duarte OG. La escritura científica, un aspecto olvidado de la formación profesional. Rev Jacinto C. Nuevas lógicas en la formación profesional en Argentina Redefiniendo lo educativo, lo laboral y lo social. Perfiles Educ. 2015 Apr 1;37(148):120–37.
- Figueroa Rubalcava AE, Zavala Peñaflor C, Cañedo Ortiz T de J, Villalpando Calderón D. Evaluando la enseñanza en el posgrado. REencuentro Análisis Probl Univ. 2008 May;(53):63–74.
- Filippi Sánchez AC, González M, Meza Y. Páginas amarillas para apoyo organizacional y gestión del conocimiento del talento humano Disponible en: <https://www.mysciencework.com/publication/read/4113105/paginas-amarillas-para-apoyo-organizacional-y-gestion-del-conocimiento-del-talento-humano>.

- Gallo R. Diccionario de la Ciencia y la Tecnología. México: Universidad de Guadalajara; 2000.
- Garvin D. Building a learning organization Harvard Business Review. 1993;71(4):78-9.
- González Rodríguez Y. Difusión y visibilidad de la Producción Científica de la Universidad de Camagüey [Trabajo de diploma]. Camagüey, Cuba: Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”; 2012.
- Grau A. Herramientas de Gestión del Conocimiento. Disponible en: <http://www.gestiondelconocimiento.com/americagrau.htm>.
- Hernández N, Horta L. Las cátedras de cultura científica en la socialización del conocimiento En: Trelles Rodríguez I, Rodríguez Betancourt M, coordinadoras. Universalización y cultura científica para el desarrollo local. Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria; 2008. Ciudad de La Habana.
- Horruitiner Silva P. La universidad cubana: el modelo de formación. (documento digital)
- Infante Abreu MB. Procedimiento para la vigilancia tecnológica en el ámbito universitario con el uso de las tecnologías de la web 2.0 [Tesis de maestría]. La Habana: Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”; 2011.
- Instituto Central de Ciencias Pedagógicas [ICCP] (1989) Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Iribarren Maestro I. Producción científica y visibilidad de los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid en las bases de datos del ISI, 1997-2003 [Tesis doctoral]. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid; 2006.

- Jorge Fernández FM. Comunicación Científica. Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria; 2007.
- Lanuez M, Martínez M y Hernández I (Comp). Bases de la investigación educativa y sistematización de la práctica pedagógica. La Habana: IPLAC; 2007.
- Lenin, V I. Materialismo y Empiriocriticismo. La Habana: Ed. Política; 1963
- Leydesdorff L. The evaluation of research and the evolution of science indicators. *Studies in Science of Science*. 2004;22(3):225-32.
- Leyva Labrada JL. Retos actuales de la socialización y publicación de resultados de investigación en la práctica educativa. BD CIED.
- López Yepes J. Universidad y socialización del saber: ventajas y retos del formato electrónico. *Scire* [En Internet]. 2000 [cited 2015 dic 12]; 6(1): Disponible en: www.iberid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1122.
- Lorenzo Rodríguez Y, Loynaz Perdomo S, González Corrales S, Martín Viera L, Díaz Álvarez AM. De la gestión de la información a la socialización del conocimiento. *Reflexiones. Revista Ciencias Médicas* diciembre de 2007; 11(5):4-9.
- Mainegra Fernández D, Miranda Izquierdo J. Una propuesta para mejorar la comunicación de los resultados de la investigación educativa de la UCP “Rafael María de Mendive” en publicaciones de diverso formato. *Revista Mendive*. 2012;11(41).
- Macedo Torres L, López Alvarado LP, García Saldaña GC, Vásquez Alegría R, Vilchez Ramírez J, Vertiz Alarcón L. La formación profesional y su relación con la responsabilidad social. *Cienc Educ y Estud Instr* [Internet]. 2022 [cited 2022

Jun 3];5(1). Disponible en: http://www.galileopub.org/2022/pdf/ID_galileo_028-022-001-010.pdf

- Martínez M, Guanche A (comp). El desarrollo de la creatividad. Teoría y práctica de la creatividad. Teoría y práctica en la Educación. Ciudad de La Habana: Ed Pueblo y Educación; 2009.
- Martínez M. Los métodos de investigación: lo cuantitativo y lo cualitativo. (soporte digital).
- Mas Corbera LM. Material de consulta y referencia sobre estudios bibliométricos de tesis de maestría en Pedagogía Profesional de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor A. Pineda Zaldívar [Tesis de maestría]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor A. Pineda Zaldívar; 2015.
- Mena Lorenzo JA. Pedagogía Profesional y/o Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional. Una ciencia en construcción. Conferencia impartida en la formación postdoctoral de la facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana. 24 de marzo de 2016. Pedagogía Profesional (En Internet). 2016; 14(1) Disponible en: <http://rpprofesional.ucpejv.edu.cu>
- Meroño Cerdán ÁL. Tecnologías de información y gestión del conocimiento: integración en un sistema. Disponible en: <http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/01052.pdf>.
- Minakata Arceo A. Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela. Notas para un campo en construcción. Sinéctica [En Internet]. 2009 ene-jun [cited 13 de oct de 2015: Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2009000100008.

- Montaña Calcines JR. Ortografía en la Universidad. Educación. 2010;2(129):5-11.
- Moore N. The Information Society. 2007. Disponible en:
<http://www.unesco.org/webworld/wirerpt/report.htm>
- Morales González M, Imamura Díaz JI. La socialización de la producción científica desde la gestión del conocimiento. Pedagogía Profesional (En Internet). 2016; 15(1). Disponible en: <http://rpprofesional.ucpejv.edu.cu>
- Nápoles Fernández LM, Imamura Díaz JI. Las habilidades para la comunicación educativa. Pedagogía Profesional (En Internet). 2016; 14(4) Disponible en: <http://rpprofesional.ucpejv.edu.cu>
- Nápoles LM. El desarrollo de las habilidades para la comunicación del docente: una necesidad interdisciplinaria de la enseñanza de las Áreas Técnicas y Profesionales, desde la Didáctica de la Enseñanza de la Lengua materna. {CD ROM} Memorias del evento provincial de Universidad 2012: UCPETP; 2011.
- Páez Paredes M, Díaz Domínguez T, Alfonso Alemán P. Retos de la gestión del conocimiento pedagógico en los programas de posgrado del CECES. Congreso Universidad [En Internet]. 2016; 5(6). Disponible en:
<http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/congresouniversidad/index>
- Pedrini M. Human capital convergences in intellectual capital and sustainability reports. Journal of Intellectual Capital. 2007; 8(2): 346-366.

- Pérez G, García G, Nocedo I, García Mirian. Metodología de la Investigación Educativa. Primera parte. Ciudad de la Habana: Ed. Pueblo y Educación; 1996.
- Pérez Lemus L, Buenavilla Recio R, Chávez Rodríguez JA, Rojas Arce C, Sánchez-Toledo Rodríguez ME, Rodríguez del Castillo MA, et al. Naturaleza y alcance de la pedagogía cubana. Reflexiones y debates actuales. Editorial Pueblo y Educación. La Habana; 2012.
- Piñón González JC. Integración científica e interdisciplinariedad. Varona digital [En Internet]. 2012; (54): Disponible en: <http://www.revistavarona.rimed.cu>
- Piñón González JC. La relación de la superación e investigación en la integración ciencia-sociedad. Pedagogía 2015; La Habana: Sello Editor Educación Cubana, Ministerio de Educación; 2015.
- Piñuel-Raigada JL. La comunicación como objeto científico de estudio, campo de análisis y disciplina científica. Contratexto; núm 018 [Internet]. 2010. Disponible en: <http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/200>
- Ponjuán Dante G. Gestión de Información: Dimensiones e Implementación para el éxito organizacional. Argentina: Nuevo Paradigma; 2004.
- Ponjuán Dante G. Gestión documental de información y del conocimiento... puntos de contacto y diferencias. Ciencias de la Información. 2005;34(3):4-5.
- Pujada Meléndez AF, Álvarez Martínez DM, Morejón Guerra LM. La socialización y el control de la información: una necesidad para lograr la gestión del conocimiento. XXII Conferencia científico metodológica de la UCP "Rafael María de Mendive", VIII Congreso Provincial de didáctica de las

Ciencias y XIX Forum de Ciencia y Técnica; Pinar del Río: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive"; 2013.

- Regueira Oliú I. Eventos científicos e institucionalización del campo académico de la comunicación en Cuba [Tesis de Diploma]: Universidad de la Habana; 2008.
- Rosental M y Ludin P. Diccionario filosófico. La Habana: Editora Política; 1973.
- Rubio Vargas I, Abreu Payrol J, Pedroso González Y, Hernández Colina M. La gestión del conocimiento como proceso estratégico del IFal-UH; acciones institucionales. La Habana: Evento provincial Universidad 2018; 2017.
- Ruiz A. Metodología de la investigación. La Habana: Pueblo y Educación; 2002.
- Russell JM, Liberman S. Desarrollo de las bases de un modelo de Comunicación de la producción científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Revista Especializada en Documentación Científica. 2002; 25(4).
- Sabán Vera C. «Educación permanente» y «aprendizaje permanente»: dos modelos teórico-aplicativos diferentes. 2010;52:203–30.
- Sáez Palmero Antonio C. Compendio de estudios sociales sobre ciencia y tecnología para los doctorantes que cursan el programa de formación doctoral en ciencias pedagógicas. Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Educativo (CEIDE); 2004.
- Sampier R. Metodología de la Investigación científica I y II. La Habana: Ed. "Félix Varela"; 2004.
- Sanabria Travería MC. Concepción pedagógica para la preparación del tutor en

- la docencia universitaria en los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en las Universidades de Ciencias Pedagógicas [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Héctor A. Pineda Zaldívar"; 2014.
- Santiesteban Breijo MO. RIMED: una experiencia en redes telemáticas para la educación. Pedagogía 2015; La Habana: Sello Editor Educación Cubana, Ministerio de Educación; 2015.
 - Santos J. La profesionalización del docente y el desempeño pedagógico profesional. Un acercamiento teórico. Centro de Educación de Postgrado. Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional Héctor Alfredo Pineda Zaldívar; 2008. (documento digital) digitalizado.
 - Sañudo Guerra L. Hacia un modelo de gestión del conocimiento educativo para instituciones de educación superior y centros de investigación. Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación; Buenos Aires, Argentina. México: CFYAD/Secretaría de Educación Jalisco; 2014.
 - Simeón R. La estrategia de desarrollo científico y tecnológico en Cuba; 1996. (documento digital).
 - Simón C. Problemas Sociales de la Ciencia. Ciencia Filosofía e ideología. UCPETP; 2009. (documento digital)
 - Suriá R. Psicología social (sociología). (en línea). Curso tema 2: socialización y desarrollo social. 2010. Disponible en:
[http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14285/1/tema%202%20socializaci%
%93n%20y %20desarrollo%20social.pdf](http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14285/1/tema%202%20socializaci%c3%93n%20y%20desarrollo%20social.pdf)
 - Tarí Guilló J, García Fernández M. Dimensiones de la gestión del conocimiento y de la gestión de la calidad: una revisión de la literatura. Investigaciones

- Europeas de Dirección y Economía de la Empresa [En Internet]. 2009; 15(3):
Disponibile en: <http://www.redalyc.org/html/2741/274120375008/index.html>
- Thornton S A. A novel and accurate guide to customer satisfaction. Performance Measurement and Metrics: The International Journal for Library and Information Services. 2011; 6(1):53-56.
 - Toll Palma YdC, Vigoa Machín L, Tamayo Rueda D, Moyares Norchales Y, Aparicio Reyto M, Falcón PG. Experiencias del grupo Gestión de la información y el conocimiento del centro FORTES. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas [En Internet]. 2012; 12(5). Disponible en: <http://publicaciones.uci.cu/index.php/SC>
 - Torres Fernández PA. El tratamiento de la confirmación práctica en las investigaciones pedagógicas nacionales actuales. ¿cómo andan las cosas? (documento digital)
 - Trelles Rodríguez I, Rodríguez Betancourt M. Comunicación de la Ciencia y la Tecnología y cultura científica para la prevención de riesgos. Experiencia cubana. Miguel Hernández Communication Journal [En Internet]. 2013 20 setiembre 2016]; (10). Disponible en: [http://mhcj.es./index.php?journal=mhcj&page=article&op=view&path\[\]=10](http://mhcj.es./index.php?journal=mhcj&page=article&op=view&path[]=10)
 - Valle A D. Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica. Ciudad de La Habana; 2007.
 - Valle A. Modelos experimentales pedagógicos en la investigación. Ciudad de La Habana: ICCP; 2008.
 - Valle Lima A. La investigación pedagógica. Otra mirada. La Habana; 2010.
 - Vernal T. La comunicación científica para el desarrollo cultural y económico: El

caso de las potencialidades astronómicas de la Región de Antofagasta en Chile. Cuadernos.info. 2015;(37):213–24.

- Villalobos Capó MJ. Plataforma para una comunidad virtual de investigadores: una estructura para la socialización de los resultados del trabajo científico en el Subsistema de Educación Básica [Tesis de maestría]. Venezuela: Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela. Cuba: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas; 2013.
- Vizcaya Alonso, Dolores. Información: procesamiento de contenido. Argentina: Parhadigma Ediciones; 1997.
- Waltman L, Van Eck N. Source normalized indicators of citation impact: an overview of different approaches and an empirical comparison. Scientometrics. 2013(96):699-716.

Relación de Anexos

Anexo 1. Guía para el análisis documental.

Anexo 2. Instrumento de evaluación de la calidad de la revista científica.

Anexo 3. Cuestionario diseñado para comités editoriales.

Anexo 4. Propuesta de Políticas Generales en relación con la Publicación Científica en Ciencias de la Educación.

Anexo 5. Política sobre violaciones éticas en la publicación científica.

Anexo 6. Procedimiento para la selección y establecimiento del Comité editorial de una revista científica.

Anexo 7. Procedimiento para la solicitud y aprobación de nuevas publicaciones seriadas.

Anexo 8. Procedimiento para la selección de un director de revista científica.

Anexo 9. Reglamento para la Publicación Científica Seriado.

Anexo 10. Estrategia para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de la publicación científica.

Anexo factográfico

- Encuentro *Entre Pares* en Perú en 2018, donde se presentó la estrategia de evaluación de las revistas científicas para los sistemas de ciencia en Cuba.
- Participación en la jornada Científico Pedagógica de la Dirección Provincial de Educación y la revista *Joven Creador*, en 2018
- Conferencia impartida en el Encuentro Internacional de Revistas Científicas y Divulgativas 2019 en Varadero

- Impartición de conferencias sobre Elementos esenciales para la comunicación científica en el siglo XXI para profesores. 2021
- Taller sobre gestión de revistas científicas para revistas de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 2022
- Taller sobre gestión de revistas científicas para revistas de la Universidad de Ciencias de Pedagógicas Enrique José Varona. 2022

ANEXOS

Anexo 1. Guía para el análisis documental.

OBJETIVO

Analizar los aspectos expuestos sobre actividad científica, comunicación de la ciencia y gestión de revistas en el sistema nacional de educación y de salud.

Aspectos a analizar en los documentos

- Concepción de la ciencia y de la comunicación científica como etapa del proceso de investigación.
- Existencia de capacidad de publicaciones científicas para dar cobertura a la masa crítica de profesionales.
- Estructuración de la actividad de ciencia en los organismos involucrados en el estudio (Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública).
- Características de la circulación de las publicaciones científicas del organismo (soporte de publicación).

Documentos consultados

- Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Dra. C. Yuliannela Boza Oramas. La Habana, 2019.
- Estrategia de la Actividad de Ciencia Tecnología e Innovación en el Sistema Nacional de Educación (2020 – 2025)
- Resultados del proyecto de investigación gestión de la actividad científica educacional para elevar la calidad de la educación en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (proyecto asociado al programa sectorial Sistema Nacional de Educación perspectivas de desarrollo). Dirigido por la Dirección de

Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación y gestionado por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

- Informes de Balance de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación. Años 2019, 2020 y 2021.

- Informes de Balance de la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud Pública. Años 2019, 2020 y 2021.

- Informes de Balance del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública. Años 2019, 2020 y 2021.

Anexo 2. Instrumento de evaluación de la calidad de la revista científica.

Guía para la evaluación de la calidad de las Revistas Científicas
--

Nombre del evaluador:

Título de la publicación:

Periodo de evaluación:

Fecha de evaluación:

INSTRUCCIONES

Estimado evaluador:

Debe llenar cada uno de los acápites siguiendo la secuencia de la fila. En caso de requerir información adicional, esta podrá ser solicitada al responsable de la publicación (Acápite 17). De no recibir la respuesta esperada en el tiempo previsto, podrá considerar el resultado como negativo y así reflejarlo en la valoración cualitativa.

Usted dispone de tiempo limitado para realizar esta evaluación.

Recuerde que los resultados del proceso, son confidenciales.

Gracias por su colaboración.

Valoración cuantitativa

Indicador	Forma de medición	Resultado	Criterio	Puntos
Calidad informativa de la revista				
1- Datos completos del Comité Editorial (CE)	Total de miembros del CE con afiliaciones institucionales /Total de miembros CE x 100.		Datos completos (100 %): 5 puntos Datos incompletos: 0 puntos	
2- Heterogeneidad en la afiliación de los miembros del comité editorial.	Total de miembros del CE en mayoría/ Total de miembros del CE x 100		- 50 %: 5 puntos. 50 – 60 %: 4 puntos Entre 61 y 70 %: 3 puntos. Mayor que 70 %: 0 puntos	
3- Presencia de miembros internacionales	Total de miembros extranjeros/Total de miembros de CE x 100		Mayor o igual a 35 %: 5 puntos Menor que 35 %: 0 puntos	
4- Caracterización de los tipos de artículos que publica la revista	Existe caracterización de los tipos de artículos que publica la revista		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
5- Descripción del proceso de evaluación	Presencia de la descripción del proceso evaluativo		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
6- Tiempo de respuesta sobre evaluación a los autores	Presencia tiempo de respuesta sobre la evaluación en las instrucciones a los autores		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
7- Derecho de autor	Presencia de información sobre derecho de autor.		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
8- Licencias CC	Se hace mención al uso de una licencia		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	

	<i>Creative Commons</i> a nivel de artículo (HTML y PDF)			
9- Declaración de contribuciones de los autores usando taxonomía CRediT	Se solicita a los autores en las instrucciones a los autores para los artículos de investigación.		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
10- Aceptación de preprints	Se hace mención en la revista a la aceptación de artículos en preprints		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
11- Apertura de datos	Se hace mención a la disposición de la revista a la apertura de datos		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
12- Apertura de la evaluación por pares	Se hace mención en la revista a la apertura de la evaluación por pares		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
13- Normalización (Indicación de normas para referencia bibliográfica)	Se hace mención de la normativa que sigue la revista.		Si aparece: 5 puntos. No aparece: 0 puntos.	
14- Presencia en Redes sociales	Aparece la mención de la publicación en redes sociales como Facebook y Twitter		Presencia en dos redes o más: 5 puntos Presencia en una red: 3 punto No presencia: 0 puntos.	
Calidad del proceso editorial				
15- Flujo continuo de publicación	Realiza flujo continuo de publicación		Realiza flujo: 5 puntos No realiza: 0 puntos	
16- Frecuencia	Cumplimiento de la frecuencia de la revista		Cumple con la frecuencia: 5 puntos No cumple: 0 puntos	

17- Guías de evaluación	Presencia de guías para revisiones en el proceso de evaluación		Si tiene guías: 5 puntos. No tiene guías: 0 puntos.	
18- Tiempo envío – publicación en un año	Total de artículos publicados con fecha de envío antes del año/ total de artículos publicados por número x 100		= 100 %: 5 puntos Entre 85 y 99 %: 4 puntos < 85 %: 0 puntos.	
Calidad científica de la revista 10				
19- Originalidad	Total de artículos originales de investigación/total de artículos publicados x volumen		Mayor o igual a 65 %: 5 puntos Entre 50 y 64,9 %: 4 puntos < 50 %: 0 puntos.	
20- Endogamia editorial	Total de autores miembros del CE que publican en la revista/Total de autores publicados x 100		Igual o < 5 %: 5 puntos. > 5 %: 0 puntos	
21- Endogamia institucional	Total de autores afiliados que publican en la revista/Total de autores publicados x 100		Igual o < 50 %: 5 puntos. > 50 %: 0 puntos	
22- Índice de rechazo	Total de artículos rechazados / total de artículos recibidos x 100.		> 50 %: 5 puntos Entre 40 y 49 %: 4 puntos. < 40 %: 0 puntos.	
23- Autores extranjeros	Total de autores extranjeros/total de autores publicados x volumen.		15 % de autores extranjeros: 5 puntos Entre 14 y 10 %: 4 puntos.	

			Entre 10 y 7 %: 3 puntos <7 %: 0 puntos.	
24- Autores en colaboración internacional	Total de artículos en colaboración internacional/total de artículos publicados x 100 x volumen		15 % de artículos en colaboración: 5 puntos Entre 14 y 10 %: 4 puntos. Entre 10 y 7 %: 3 puntos <7 %: 0 puntos.	
Calidad de la difusión y visibilidad de la publicación				
25- Comentarios del lector	Presencia de espacio para los comentarios de los lectores.		Si tiene una herramienta: 5 Si no tiene herramienta: 0	
26- Indización	Presencia en bases de datos o directorios.		Presencia en bases de datos de I y II nivel (MES): 5 puntos. Presencia bases de datos de II y III nivel (MES): 4 puntos. Presencia bases de datos de III nivel (MES): 3 puntos.	
27- Medición de indicadores de uso e impacto, o alternativos	Expone indicadores de uso, impacto o alternativos de la publicación		Si expone indicadores de uso e impacto: 5 puntos. Si no expone: 0 puntos	
Total de la puntuación				

Valoración cualitativa

Anexo 3. Cuestionario diseñado para comités editoriales.

¿Tienes problemas para ver o enviar este formulario?

RELLENAR EN FORMULARIOS DE GOOGLE

Te he invitado a que rellenes un formulario:

Formulario para miembros de Comités Editoriales

El presente cuestionario forma parte de una investigación con el objetivo de establecer acciones metodológicas y pedagógicas que garanticen una adecuada gestión editorial de la revista científica. Agradecemos de antemano su sincera colaboración. En caso de duda o aclaración, puede ponerse en contacto directamente conmigo a través del correo electrónico jenrique@infomed.sld.cu

1. Indique el tiempo que lleva formando parte del Comité editorial: *

- () Menos de un año
- () Entre 1 y 3 años
- () Entre 3 y 5 años
- () Más de 5 años

2. Indique cómo ha sido seleccionado para formar parte del Comité Editorial de la revista *

- () Solicitud propia
- () Designación
- () Convocatoria Abierta

- () Solicitud directa
- () Sin aviso

3. ¿Cuántas veces ha sido convocado para una reunión del Comité editorial desde que es miembro?: *

- () Una vez
- () Más de una vez
- () Nunca

4. ¿Participa en la evaluación de los artículos que se van a publicar? *

- () Siempre
- () A veces
- () Nunca

5. ¿Participa en la decisión de los artículos que se van a publicar? *

- () Siempre
- () A veces
- () Nunca

6. ¿Ha recibido algún estímulo o incentivo por formar parte del comité editorial de la revista? *

- () Sí
- () No

7. ¿Ha sido contactado o tenido en cuenta antes de que salga la publicación de un número de la revista?

- () Siempre
- () A veces
- () Nunca

8. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación como miembro del Comité editorial para ejercer sus funciones? *

- Sí
- No

[Enviar]

Anexo 4. Propuesta de Políticas Generales en relación con la Publicación Científica en Ciencias de la Educación.

Política 1

Fundamentación

Después de realizado el diagnóstico del total de publicaciones científicas seriadas en el país, el resultado obtenido arrojó que el proceso de producción y publicación no es uniforme y no está claramente definido el control y responsabilidad sobre la garantía de calidad ni las pautas para alcanzar una mejor visibilidad.

No se ha desarrollado hasta el momento ningún procedimiento que permita alcanzar esta condición deseada.

Se propone la creación de un procedimiento que abarque todas las instituciones que publican revistas en el país. Su implementación requiere de un respaldo legal que exija que todas las instituciones científicas que tienen publicaciones deberán regirse por los lineamientos metodológicos emitidos por la institución encarada del Ministerio de Educación de Cuba.

El control de la publicación científica presenta las siguientes debilidades:

- No existe un registro nacional público de publicaciones seriadas en ciencias de la Educación en Cuba.
- No existe documentación metodológica que oriente sobre el funcionamiento de los comités editoriales y la responsabilidad de las instituciones patrocinadoras.
- No existen grupos de trabajo para el monitoreo y evaluación de la producción científica.

- No existe documentación metodológica que oriente sobre la gestión editorial en la publicación científica.

Propuesta

Elaborar procedimiento para controlar las publicaciones seriadas que existen en el Sistema Nacional de Educación de Cuba.

Plan de acción para implementar la política

Acciones

- Crear el registro de publicaciones seriadas que existen en el Sistema Nacional de Educación de Cuba.

Tareas

- Realizar reunión de trabajo con la Dirección Nacional de Publicaciones Periódicas del Ministerio de Cultura.
- Elaborar base de datos con la información detallada acerca de cada publicación
- Colocar información de forma pública para su consulta en red.
- Definir el procedimiento para el control del funcionamiento de los equipos editoriales

Tareas

- Realizar diagnóstico sobre el funcionamiento de los equipos editoriales.
- Realizar reuniones de trabajo con los diferentes equipos editoriales y su órgano patrocinador.

- Crear grupo de trabajo para elaborar el procedimiento para el control y sus indicadores, que normen la actividad a nivel del Sistema Nacional de Educación.

Política 2

La aprobación y cancelación de un proyecto de publicación científica debe ir precedido de un proceso de evaluación por expertos que certifiquen su necesidad, viabilidad y sostenibilidad. La decisión sobre el proyecto corresponde a la máxima dirección del Ministerio de Educación.

Fundamentación

En el Sistema Nacional de Educación, no existe una normativa en forma de política para la creación o cancelación de revistas científicas.

El expediente de solicitud de una publicación se somete a la valoración de un grupo de expertos.

La documentación necesaria para la creación de publicaciones seriadas en Ciencias de la Educación está debidamente explícita y tiene como insumo la Resolución 81/97 del Ministerio de Cultura.

La creación o cancelación de publicaciones seriadas tiene las siguientes debilidades:

- Los proyectos de nuevas publicaciones surgen en muchas ocasiones sin fundamentos sobre su necesidad, pertinencia y visibilidad.
- Las publicaciones que muestran un atraso significativo de más de un año pasan a estado pasivo, pero no se toman acciones sobre los comités editoriales para analizar las causas y tomar medidas.

Propuesta

Elaborar el procedimiento para la creación y cancelación de publicaciones seriadas en el Sistema Nacional de Educación de Cuba.

Plan de acción para implementar la política

Acciones

Diseñar el procedimiento para la creación y cancelación de publicaciones seriadas en el Sistema Nacional de Educación de Cuba.

Tareas

- Definir grupo de expertos para la elaboración del procedimiento
- Actualización del procedimiento

Política 3

El Ministerio de Educación es el responsable de elaborar la base legal para el desarrollo de la publicación científica en el Sistema Nacional de Educación de Cuba, tomando en cuenta la base legal de los órganos rectores Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

Fundamentación

La publicación de los resultados de la investigación científica es uno de los principales indicadores de desarrollo de la ciencia. La normalización de los procesos inherentes al desarrollo de la investigación científica corresponde a los organismos promotores y patrocinadores de la actividad.

La disposición de normativas regulatorias por parte de la entidad que controla y dirige la actividad científica y de publicación de los resultados, según sus necesidades, constituye la piedra angular para el buen desenvolvimiento de esta.

En la actualidad la legislación que ampara la publicación científica es la siguiente:

- Resolución 81/97 del MINCULT, sobre la creación del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y su Reglamento.
- Resolución 56/99 del MINCULT, sobre la circulación y difusión de las publicaciones seriadas por Internet.
- Resoluciones 72 y 73/ 2009 del MINCULT, sobre el Registro de sitios web cubanos y su Reglamento.
- Resolución 59/2003 del CITMA, sobre el Sistema de Certificación de las Publicaciones Científico-Tecnológicas.
- Normativas para registrar y reportar las publicaciones Científicas. Ministerio de Educación Superior. 2017.

Las bases legales de la publicación científica presentan las siguientes debilidades:

No existen documentos normativos que regulen:

- La aprobación o cancelación de publicaciones científicas en Ciencias de la Educación.
- Las condiciones de visibilidad de la publicación científica en Ciencias de la Educación.
- El monitoreo y evaluación de la calidad de la publicación científica en Ciencias de la Educación.
- La organización y gestión editorial de la publicación científica en Ciencias de la Educación.
- La conducta ante situaciones de malas prácticas en la publicación científica.

Propuesta

Actualizar la base legal única para el desarrollo de la publicación científica en Ciencias de la Educación en Cuba.

Plan de acción para implementar la política

Acciones

- Completar la base legal para el desarrollo de la publicación científica en Ciencias de la Educación en Cuba

Tareas

- Identificar los elementos necesarios para elaborar las propuestas de bases normativas
- Elaborar propuesta de documentos normativos al MINED para su revisión y aprobación en las temáticas:
 - Registro y aprobación de publicaciones científicas en Ciencias de la Educación.
 - Condiciones de visibilidad de la publicación científica en Ciencias de la Educación.
 - Monitoreo y evaluación de la calidad de la publicación científica en Ciencias de la Educación.
 - Organización y gestión editorial de la publicación científica en Ciencias de la Educación.
 - Conducta ante situaciones de malas prácticas en la publicación científica.

Política 4

La preparación en comunicación y publicación científica en los programas de formación de maestrías, doctorados y otros postgrados quedarán establecidos mediante un Programa de capacitación integral.

Fundamentación

La formación de editores y redactores en ciencias de la educación es un proceso continuo a largo plazo.

El perfeccionamiento de los recursos humanos en función de la publicación científica en Ciencias de la Educación enfrenta en la actualidad las limitaciones siguientes:

- No están generalizados dentro de los programas de estudio de las especialidades u otros programas formativos los temas de comunicación científica y visibilidad de la ciencia.
- No existe un reconocimiento al papel del editor científico porque se desconoce su rol de la publicación dentro del proceso de investigación.
- No se aprovechan al máximo los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de actividades de capacitación.

Propuesta

Establecer un Programa de capacitación integral para la preparación en comunicación y publicación científica en los programas de formación postgraduada.

Plan de acción para implementar la política

Acciones

- Elaborar y/o actualizar los programas de formación postgraduada académica con elementos de competencias de comunicación científica, publicación y visibilidad de la ciencia.

Acciones

- Revisar el diseño curricular de posgrado para la formación de competencias de comunicación científica para editores.
- Actualizar y crear nuevos contenidos curriculares.

Política 5

La nueva etapa de desarrollo del sector de la Educación, hace necesario implementar una estrategia para potenciar que los artículos científicos constituyan la principal forma de comunicación y difusión de los resultados de las investigaciones, y avalen la calidad de los autores, las instituciones y sus programas, proyectos, productos o servicios, para su acreditación y competitividad internacional.

Fundamentación

La investigación científica es un proceso siempre complejo, creativo, y dedicado a la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos, que deben ser divulgados, compartidos y generalizados en el seno de la comunidad científica a través de su publicación.

Los resultados de una investigación deben hacerse públicos para que tengan valor.

El ciclo de aprovechamiento del saber para crear riqueza y bienestar se cierra con la información que fluye entre creadores y aplicadores tecnológicos.

Limitantes

- La producción científica cubana publicada en materia de educación no guarda correspondencia en cantidad y calidad con los elevados niveles profesionales que caracterizan nuestro sistema de educación, el comportamiento de las estadísticas y de los indicadores fundamentales.
- El bajo índice de publicación de resultados de investigaciones por parte de los profesionales de la educación en nuestro contexto, se relaciona con factores inherentes al autor, el ambiente organizacional y las características propias del complejo proceso editorial.
- La necesidad de perfeccionar la cultura científica vinculando el desarrollo profesional sobre la metodología de la investigación con la gestión de información validada y la publicación de los resultados.
- Insuficientes exigencias gerenciales para planificar la investigación y publicación científica, que responda a la solución de problemas identificados.

Propuesta

Implementar la estrategia para potenciar que los artículos científicos constituyan la principal forma de comunicación y difusión de los resultados de las investigaciones.

Plan de acción para implementar la política

Acciones

- Definir la estrategia para potenciar que los artículos científicos constituyan la principal forma de comunicación y difusión de los resultados de las investigaciones.

Tareas

- Crear un grupo de trabajo para realizar la propuesta de estrategia.
- Establecer un cronograma de trabajo para la elaboración de la estrategia.
- Establecer un cronograma para la implementación de la estrategia.

Política 6

El Ministerio de Educación deberá designar a una institución responsable la gestión de la visibilidad de la publicación científica acorde con los resultados de los procesos investigativos en Ciencias de la Educación.

Fundamentación

Aun cuando existen diversas perspectivas para medir la visibilidad de los artículos y revistas científicas su publicación e integración en sitios de ciencia y su procesamiento en grandes bases de datos temáticas, multidisciplinarias o especializadas, es un criterio sólido para medir no solo visibilidad, sino también calidad que tribute al desarrollo de la ciencia y la tecnología a escala mundial.

Monitorear la producción científica a través de estudios de visibilidad e impacto permite trazar estrategias y estimar la relación entre la inversión destinada a este fin y el desarrollo de la ciencia a nivel nacional e internacional.

Las publicaciones científicas nacionales desempeñan una función importante en la visibilidad de la ciencia cubana. Contar con una estrategia para el posicionamiento de las revistas es una fortaleza que permitirá que nuestros investigadores logren comunicar los resultados de sus proyectos en soportes que tienen una producción y gestión a nivel nacional, pero que son competitivos y prestigiosos a nivel internacional.

El aumento de la visibilidad de los resultados de investigación trae consigo además un aumento de la calidad, del prestigio y de la credibilidad de la ciencia cubana.

La visibilidad en ciencias de la educación tiene varias debilidades, entre las que se destacan:

- No existe grupo de trabajo reconocido a nivel nacional para evaluar el comportamiento de la producción científica en Ciencias de la Educación.
- No existe una estrategia definida para lograr el aumento de la visibilidad y el posicionamiento de las publicaciones científicas en Ciencias de la Educación.
- No se considera el posicionamiento de una revista científica en Ciencias de la Educación como un indicador de calidad de la gestión editorial.
- No existen programas de capacitación para lograr que los profesionales de la Educación se sensibilicen con los temas de visibilidad e impacto de la ciencia.

- **Propuesta**

Elaborar la estrategia para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de la publicación científica en Ciencias de la Educación.

Plan de acción para implementar la política

Acciones

- Aplicar método para el monitoreo de la producción científica y su visibilidad en Ciencias de la Educación en Cuba.

Tareas

- Seleccionar expertos para la creación de Grupo de Vigilancia de la Producción Científica en Ciencias de la Educación.

- Definir propuesta de actividad del Grupo de Vigilancia de la Producción Científica en Ciencias de la Educación.
- Realizar Reunión de trabajo con el grupo e indicar tareas específicas.
- Realizar informe de resultados sobre la propuesta y su ejecución.

Acciones

- Elaborar la estrategia para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de la publicación científica en Ciencias de la Educación.

Tareas

- Realizar un diagnóstico de la situación de indexación y visibilidad de la publicación científica en ciencias de la Educación.
- Proponer un plan estratégico que permita aumentar el posicionamiento y visibilidad.
- Elaborar informe sobre plan estratégico para aumentar el posicionamiento y visibilidad de las publicaciones científicas.

Anexo 5. Política sobre violaciones éticas en la publicación científica.

Introducción

La publicación científica constituye la etapa fundamental del proceso de socialización del conocimiento.

Las prácticas deshonestas en la comunicación de la ciencia y socialización del conocimiento constituyen una denigración en cualquier profesional.

Propósito

La presente política traza las pautas para solución de las violaciones éticas en la actividad de publicación científica en el Sistema Nacional de Educación. Se declaran los principios rectores de esta política, la razón que los anima y las implicaciones que supone su aplicación. Sobre esta base, y atendiendo a los procedimientos establecidos por el Comité Internacional de Ética en la Publicación (COPE) se procederá en cada caso particular.

Principios

1. Responsabilidad individual:

- a. *Declaración.* Todas las violaciones éticas durante la actividad de publicación científica son responsabilidad directa en primera instancia del infractor.
- b. *Razón:* La actividad de publicación científica es un proceso debidamente ordenado y documentado a nivel internacional. El desconocimiento de las normas éticas generales de la comunicación científica no es justificación para violarlas.
- c. *Implicaciones:* Quienes de manera deliberada o no, violen las reglas éticas de la publicación científica en cualquiera de sus etapas, serán responsables directos de la infracción y deberán responder por ella ante los organismos que los convoquen.

2. Responsabilidad institucional:

- a. *Declaración:* Las violaciones éticas en el ejercicio de la publicación científica de un profesional del Sistema Nacional de Educación deberán ser atendidas y analizadas directamente por su institución de procedencia.
- b. *Razón:* Las violaciones de los principios éticos en la publicación científica además de denigrar la imagen del profesional, constituye motivo de desprestigio

institucional. La institución debe tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de esta situación.

c. *Implicaciones:* Las instituciones que no tomen las acciones adecuadas y pertinentes ante los hechos de violaciones de la conducta ética se exponen al desprestigio moral de sus profesionales y a la posible recurrencia del hecho por parte del resto de los profesionales.

3. Justeza e imparcialidad:

a. *Declaración:* La actuación ante violaciones de la ética en la publicación científica se caracteriza por su justeza e imparcialidad.

b. *Razón:* Existen distintos tipos de violación de la ética la actividad de la publicación científica. Sin importar los cargos administrativos ni científicos cada infractor deberá ser analizado por la falta cometida y sancionado como tal. Las comisiones de ética al nivel que corresponda deberán tomar las acciones pertinentes en dependencia de la gravedad del hecho.

c. *Implicaciones:* La parcialidad en la aplicación de las sanciones relacionadas con la violación ética en la actividad de publicación científica traerá como consecuencia la posible recurrencia de la actividad y el descrédito de la comisión de análisis y de la institución.

4. Transparencia:

a. *Declaración:* Los hechos de violación ética en la publicación científica detectados y comprobados una vez que ya han sido de conocimiento público, tendrán una respuesta pública.

b. *Razón:* Una vez que se detecta en un documento público un caso de violación de la ética, se debe tener consideración con el resto de la comunidad científica quien

quizás haya hecho uso del recurso sin conocer la deficiencia. Se hace preciso alertar sobre esta situación, justamente en el lugar donde se encuentra el texto original.

c. *Implicaciones*: La falta de transparencia para advertir sobre una comunicación científica con problemas éticos puede ocasionar el establecimiento de posturas científicas o la toma de decisiones sobre elementos no fiables. Encubrir hechos de violación ética de forma deliberada o inconsciente es también una violación ética en sí mismo.

Alcance

La presente política debe ser tenida en cuenta por todas las entidades del Sistema Nacional de Educación, y está dirigida a adoptar una conducta en relación con los casos de violaciones éticas y malas prácticas en la publicación científica. Con ella se pretende tomar conciencia de la importancia que reviste la actividad de comunicación y socialización de la ciencia de forma ética y transparente para el desarrollo de la humanidad. También se fomenta el uso de las herramientas que faciliten la detección de este tipo de conducta en las actividades formativas y de publicación científica.

Anexo 6. Procedimiento para la selección y establecimiento del Comité editorial de una revista científica.

Objetivo

Establecer las pautas para la selección y establecimiento del Comité editorial de una revista científica

Alcance

Sistema Nacional de Educación.

Referencias

- Reglamento para la Publicación Seriada Científica.

Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Director de la publicación	<ul style="list-style-type: none">- Presenta convocatoria para candidaturas a la responsabilidad miembro del Comité Editorial de la publicación.- Establece las bases de la convocatoria.- Analiza las propuestas de los candidatos.- Comunica al Organismo Patrocinador sobre el proceso.- Decide sobre la composición del Comité Editorial.- Convoca a la junta directiva del Organismo Patrocinador para presentar la propuesta.- Da a conocer públicamente los candidatos elegidos.
Junta directiva de la institución patrocinadora	<ul style="list-style-type: none">- Analiza las propuestas de candidatos los elegidos.- Aprueba la composición del Comité Editorial.

Resultados

El Comité editorial elegido tendrá una responsabilidad oficial y legalizada por la que deberá responder ante su institución patrocinadora y los organismos del Sistema Nacional de Educación que así lo convoquen. Se garantizará la responsabilidad por la calidad de la gestión editorial de la publicación y su visibilidad a todos los niveles.

Políticas

- El cumplimiento de este procedimiento está sujeto a auditorías y supervisiones periódicas que comprueben lo establecido en la legislación de referencia.
- El comité editorial de una publicación científica es un órgano independiente a cualquier consejo científico institucional o académico, por lo que tiene su propia forma de proceder en el cumplimiento de sus funciones.
- Los comités editoriales son el máximo órgano de decisión en la definición y ejecución de la política editorial de una publicación seriada científica.
- La composición de un equipo editorial responderá a las necesidades de este, según los temas o propósitos que abarque la publicación.
- Es facultad del director de la publicación definir la estructura y cantidad de los miembros de su equipo editorial. Tendrá siempre una composición en número par, lo que garantizaría que, en caso de decisión con empate, sea el director quien tenga la última posibilidad de voto decisorio.

Desarrollo del procedimiento

Unidad administrativa/Cargo	Actividad
Director de la publicación	- Establece las bases de la convocatoria.
	- Recibe las solicitudes de los candidatos.

	<ul style="list-style-type: none"> - Realiza el análisis de los candidatos. - Selecciona los candidatos. - Realiza la propuesta de composición del Comité Editorial. - Convoca a los candidatos y Comunica la decisión. - Informa a los candidatos sobre sus funciones y responsabilidades. - Convoca a la junta directiva del Organismo Patrocinador para presentar la propuesta. - Cita a los nuevos miembros para realizar presentación oficial ante la junta directiva del Organismo Patrocinador.
Junta directiva	<ul style="list-style-type: none"> - Aprueba las propuestas.

Anexo 7. Procedimiento para la solicitud y aprobación de nuevas publicaciones seriadas.

Objetivo

Establecer el control de la aprobación o cancelación de publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación.

Alcance

Sistema Nacional de Educación.

Referencias

Resolución 81/1987, MINCULT, Creación del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y su Reglamento. Resolución 56/1999, MINCULT, Requisitos y procedimientos para aprobar la difusión de una publicación seriada por medio de Internet. Norma Cubana ISO 3297:1998. Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República sobre Control Interno.

Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Entidad responsabilizada por el MINED	<ul style="list-style-type: none">- Presenta los nuevos proyectos de publicaciones o las propuestas de cancelación para su análisis con expertos.- Informa al Director de la Revista los resultados del proceso de aceptación o cancelación.- Entrega los expedientes y la documentación requerida al Director de la publicación para los trámites a realizar, según sea el caso.- Informa al Director de la Revista los resultados del proceso.

	<ul style="list-style-type: none"> - Establece el cronograma para el control y la evaluación de las publicaciones seriadas del Sistema Nacional de Educación.
Director de la publicación seriada	<ul style="list-style-type: none"> - Solicita información para iniciar los trámites de creación de una publicación seriada. - Recibe la información sobre el proceso, los trámites a realizar y el expediente a presentar. - Elabora y entrega el expediente a la institución responsabilizada para su revisión técnica. - Realiza los trámites para el registro de la publicación y del ISSN correspondiente. - Hace cumplir los requisitos de calidad de la revista y la legislación vigente. - Realiza el pago de la inscripción y revalidación.
Consejo de Expertos de la Publicación Científica	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza los expedientes de los proyectos de nuevas publicaciones seriadas, o cancelaciones, y emite la propuesta o no de aceptación, debidamente fundamentada.

Resultados

Las publicaciones seriadas, aprobadas para el Sistema Nacional de Educación, estarán debidamente legalizadas a través de su inscripción en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas e identificadas con el ISSN correspondiente, además, cumplirán con los indicadores de calidad establecidos. Se garantizará la calidad del proceso de aceptación, publicación y permanencia o no de la publicación científica.

Políticas

- El cumplimiento de este procedimiento está sujeto a auditorías y supervisiones periódicas que comprueben lo establecido en la legislación de referencia.
- La institución responsabilizada por el MINED tomará las medidas que considere, ante violaciones del procedimiento y legislación vigentes.
- Se considera publicación seriada cualquier publicación impresa en soporte papel o electrónico que se proponga salir indefinidamente, con un mismo título, en partes sucesivas cada una de las cuales lleva ordenación numérica o cronológica, independientemente de su denominación (revista, boletín u otras), su periodicidad y demás características.
- Todas las solicitudes, tanto para la creación de nuevas publicaciones seriadas como la cancelación de alguna revista, serán analizadas y puestas a la consideración de la máxima dirección del MINED.
- La cancelación de una publicación seriada será propuesta como resultado de evaluaciones insuficientes en el cumplimiento de los indicadores y políticas aprobadas para las publicaciones seriadas en el Sistema Nacional de Educación. En el Consejo de Expertos se presentará el expediente con los resultados de las evaluaciones y la fundamentación de la propuesta.
- Todas las gestiones con la Dirección de Publicaciones Periódicas (DPP) del Instituto Cubano del Libro (ICL), para la inscripción de nuevas publicaciones seriadas, las realizará el Director de la publicación que se trate, quien además, firmará el contrato y efectuará el pago correspondiente. En el caso de las cancelaciones, el MINED será el que procederá a establecer la relación con la DPP para ejecutar la decisión adoptada.

- El director de la publicación seriada, realizará las gestiones en el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) para la solicitud del ISSN, luego de obtener el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadadas.
- Las publicaciones seriadas autorizadas a editarse, imprimirse y circular en Cuba, deben estar inscritas en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadadas.
- La Norma Cubana homologada NC ISO 3297:1998. Numeración Internacional Normalizada de Publicaciones Seriadadas: establece, define y promueve el uso del código normalizado ISSN para la identificación única de las publicaciones seriadas. Así, las publicaciones seriadas del SNS no podrán circular si, además de poseer el número del Registro, no poseen el ISSN correspondiente y viceversa. Las publicaciones seriadas derivadas de la publicación seriada principal, deben solicitar otro ISSN.
- El Consejo de Expertos es un órgano de apoyo y consultoría para evaluar los proyectos de publicaciones seriadas que se presenten, según guía elaborada y aprobada para estos casos. Propone a la aceptación o no de la publicación.
- El Consejo de Expertos está formado por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en distintas especialidades y es aprobado por la entidad responsable de la actividad por el MINED. Es nombrado por resolución, y aprobado su reglamento.
- El Consejo de Expertos, como órgano para la toma de decisiones relacionadas con las publicaciones, emite el documento con la propuesta de aprobación o no del proyecto de publicación seriada, o cancelación de la publicación, a partir de

las políticas y prioridades identificadas, así como de los análisis que desde el punto de vista científico se les realizan a los proyectos.

- El Registro Nacional de Publicaciones Seriadas emite un reporte que contiene los datos estadísticos generales de las publicaciones seriadas, donde informa las nuevas publicaciones con su número de registro.

Desarrollo del procedimiento

Unidad administrativa/Cargo	Actividad
Director de la publicación	<ul style="list-style-type: none"> - Solicita iniciar los trámites para la creación de una publicación seriada. - Recibe la información sobre los trámites a realizar, el expediente a presentar. - Recibe información sobre el proceso de evaluación y permanencia de la publicación, según indicadores establecidos. - Recibe información sobre los resultados del proceso. - Elabora y entrega el expediente a la institución encargada para su revisión técnica. - Realiza los trámites para el registro de la publicación y del ISSN correspondiente.
Institución responsabilizada por el MINED	<ul style="list-style-type: none"> - Presenta los proyectos de aceptación o cancelación a analizar en el Consejo de Expertos. - Informa al Director de la Revista los resultados del proceso. - Entrega el expediente y la documentación requerida al Director de la publicación para los trámites a realizar.
Consejo de Expertos	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza los proyectos de nuevas publicaciones seriadas, o de cancelación, y emite sus consideraciones.

Institución responsabilizada por el MINED	- Analiza el proyecto y las valoraciones del Consejo de expertos. Emite su propuesta para la consideración del Ministerio.
---	--

Anexo 8. Procedimiento para la selección de un director de revista científica.

Objetivo

Establecer las pautas para la selección del director de la publicación seriada científica en el Sistema Nacional de Educación.

Alcance

Sistema Nacional de Educación.

Referencias

- Reglamento para la Publicación Seriada Científica.

Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Responsable máximo de la institución patrocinadora	<ul style="list-style-type: none">- Presenta convocatoria para candidaturas a la responsabilidad de director de la publicación.- Establece las bases de la convocatoria.- Convoca a la junta directiva para analizar las propuestas.- Da a conocer públicamente el candidato elegido.
Junta directiva de la institución patrocinadora	<ul style="list-style-type: none">- Analiza las propuestas de candidatos.- Decide el candidato elegido.

Resultados

El director de la publicación seriada científica elegido tendrá una responsabilidad oficial y legalizada por la que deberá responder ante su institución patrocinadora y los organismos del Sistema Nacional de Educación que así lo convoquen. Se

garantizará la responsabilidad por la calidad de la gestión editorial de la publicación y su visibilidad a todos los niveles.

Políticas

- El cumplimiento de este procedimiento está sujeto a auditorías y supervisiones periódicas que comprueben lo establecido en la legislación de referencia.
- La Institución responsabilizada por el MINED tomará las medidas que considere, ante violaciones del procedimiento y legislación vigentes.
- El Director de una revista científica en Ciencias de la Educación es el responsable por el funcionamiento de la publicación, dirige el comité editorial y garantiza el cumplimiento de su política.
- Revista científica es aquella publicación seriada que publica predominantemente artículos originales de investigación, está arbitrada por pares, y está debidamente certificada como tal por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
- Todas las publicaciones seriadas científicas han de ser patrocinadas por instituciones del Sistema Nacional de Educación.
- El director de una publicación permanecerá en el cargo por un espacio no mayor a los cuatro años, los que podrán ser prorrogados en una sola oportunidad.
- El director de una publicación estará sujeto a auditorías sobre su gestión por parte de los organismos de control autorizados por el Ministerio de Educación y su organismo patrocinador.

Desarrollo del procedimiento

Unidad administrativa/Cargo	Actividad
Responsable máximo de la institución patrocinadora	<ul style="list-style-type: none"> - Convoca a la junta de dirección para la comunicación de decisión de necesidad de un nuevo director de la publicación. - Establece las bases de la convocatoria. - Designa a miembro de la junta directiva para recepcionar los candidatos. - Convoca a la junta directiva para realizar el análisis. - Comunica el nuevo director de la publicación. - Presenta al nuevo director a la junta directiva.

Anexo 9. Reglamento para la Publicación Científica Seriado

Capítulo I

Generalidades

- 1 **Artículo 1:** El presente Reglamento establece las Normas Generales y los Procedimientos para la organización, funcionamiento y control de las publicaciones científicas seriadas.
- 2 **Artículo 2:** Las normas que contiene este Reglamento son de aplicación con carácter obligatorio para todas las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación.
- 3 **Artículo 3:** Para la elaboración de este Reglamento se tomó como referentes toda la legislación vigente en el país hasta febrero de 2019, relacionada con el tema. En este caso se usaron: Ley 14, Ley de Derecho de Autor; Resolución 81/1987, MINCULT, Creación del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y su Reglamento; Resolución 56/1999, MINCULT, Requisitos y procedimientos para aprobar la difusión de una publicación seriada por medio de Internet; Norma Cubana ISO 3297:1998. Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República sobre Control Interno. Requisitos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas (2018).

Capítulo II

De la organización y el funcionamiento de las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación

- 4 **Artículo 4:** Al objeto de lo establecido en el presente Reglamento se entiende por:

- a) *Publicación seriada*: cualquier publicación en soporte impreso o electrónico que se proponga, con un mismo título, en salidas sucesivas ordenadas numérica o cronológicamente, independientemente de su naturaleza (revista, periódico, boletín u otras) y su periodicidad abordar temas relacionados con la actividad de ciencia, tecnología e innovación en el Sistema Nacional de Salud.
- b) *Revista científica*: publica predominantemente artículos originales de investigación, está arbitrada por pares, y está debidamente certificada como tal por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
- c) *Revista de divulgación científica*: publica materiales con información científica pero que no cumplen con la condición del inciso anterior.
- d) *Boletín científico*: publicación seriada que predominantemente difunde materiales de corte informativo o periodístico relacionados con la actividad de ciencia, tecnología e innovación educativa en el Sistema Nacional de Educación. Su frecuencia puede ser irregular.
- e) *Institución patrocinadora*: entidad con personalidad jurídica que auspicia la creación de la publicación científica seriada y es responsable por su funcionamiento, mantenimiento y representación legal.
- f) *Comité editorial*: equipo de trabajo responsable de crear la política de la publicación y conducir las acciones para conseguir su cumplimiento.

- g) *Director de la publicación científica seriada*: profesional responsable por el funcionamiento de la revista. Dirige el comité editorial y garantiza el cumplimiento de su política.
- h) *Secretario ejecutivo*: en el marco de la gestión editorial, es la persona encargada de coordinar el trabajo del comité editorial y realizar las gestiones entre autores, revisores y editores - redactores.
- i) *Editor-Redactor*: profesional responsable de garantizar los procesos editoriales hasta la publicación final. Realiza el trabajo de redacción, edición, corrección y control de la calidad formal de la publicación.
- j) *Acceso abierto*: Es el régimen que otorga la posibilidad al lector de acceder al contenido de la publicación sin ningún tipo de restricción más que la que suponen sus condiciones de conectividad.
- k) *Creative Commons*: Son licencias internacionales que conceden derechos patrimoniales de los publicadores sobre las obras que publican, con lo cual ya no estarían bajo la protección de “Todos los derechos reservados”.
- l) *International Standard Serial Number (ISSN)*: Es el número seriado internacional estandarizado que identifica y reconoce a nivel mundial las publicaciones seriadas, el cual es necesario para la circulación y legalización de este tipo de publicación.
- m) *Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS)*: Es un código numérico otorgado por La Dirección Nacional de Publicaciones Periódicas a todas las publicaciones seriadas que circulan en el país,

el cual opera como identificador dentro del registro nacional y cuya obtención es obligatoria para su legalización y circulación en Cuba.

- n) *Gestión editorial*: Se denomina a la parte del flujo editorial que corresponde al trabajo de selección y evaluación del manuscrito hasta su aprobación para publicación.
- o) *Procesamiento editorial*: Se denomina a la parte del flujo editorial que corresponde a la redacción, corrección, edición del texto, así como los trabajos de diseño, maquetación y publicación. Esta actividad la realizan los grupos o empresas editoriales.
- p) *Consejo Asesor*: Constituye un grupo de expertos seleccionado y nombrado por resolución institucional que tiene el objetivo de proporcionar asesoría en temas de comunicación científica y visibilidad de la ciencia para la toma de decisiones.

Capítulo III

Principios básicos que rigen las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación

- 5 **Artículo 5:** Todas las publicaciones científicas seriadas han de ser patrocinadas por Instituciones del Sistema Nacional de Educación.
- 6 **Artículo 6:** Todas las Publicaciones científicas seriadas disponibles a través de los servidores del Sistema Nacional de Educación publican en Acceso Abierto.
- 7 **Artículo 7:** Las publicaciones científicas seriadas estarán debidamente registradas ante los órganos competentes y poseerán su correspondiente

código de registro nacional (Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, RNPS) e internacional (*International Standard Serial Number*, ISSN).

- 8 **Artículo 8:** Todas las Publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación contarán con un comité editorial que las conduzca y represente.
- 9 **Artículo 9:** Todas las publicaciones científicas seriadas definirán explícitamente los derechos que otorga a los autores.
- 10 **Artículo 10:** El órgano de relación de todas las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación es el Ministerio de Educación.

Capítulo IV

Sobre la creación de las publicaciones científicas seriadas

- 11 **Artículo 11:** Tal y como dispone la Resolución 56/99 del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación es el responsable por:
la aprobación para la creación de una Publicación científica seriada en el Sistema Nacional de Educación, independientemente de su modalidad.
- 12 **Artículo 12:** Para la creación de una Publicación científica seriada, el Organismo Patrocinador cumplirá con lo establecido en la Resolución 81/97 del Ministerio de Cultura y la Política sobre la creación de las nuevas publicaciones en el Sistema Nacional de Educación, y los procedimientos establecidos.

Capítulo V

Sobre la cancelación de las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación

- 13 **Artículo 13:** El Ministro de Educación es el responsable por la aprobación de la propuesta de cancelación de una publicación científica seriada.
- 14 **Artículo 14:** Para la cancelación de una publicación científica seriada se realizará una evaluación exhaustiva por parte del Consejo Asesor para la Publicación Científica del Ministerio de Educación, el que proporcionará los elementos necesarios al Ministro de Educación para su ejecución.
- 15 **Artículo 15:** La Publicación científica seriada puede ser cancelada cuando:
- a) Su contenido se aparte de los principios ideológicos, políticos, morales y éticos de nuestro Sistema Nacional de Educación.
 - b) Se haya otorgado sobre la base de información falseada.
 - c) Sus ediciones posteriores no se ajusten a los requisitos por los cuales fue aprobada.
 - d) Cause baja del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas por incumplimiento de su reglamento.
 - e) Incumpla total o parcialmente lo que se establece en este Reglamento.
 - f) Sea solicitada por su Institución patrocinadora.
- 16 **Artículo 16:** La publicación que no obtuvo su aprobación o fue cancelada, no puede solicitar nuevamente su evaluación hasta pasados dos años. En este caso se procede aplicando el procedimiento previsto para una publicación de nueva creación.

Capítulo VI

Sobre los órganos rectores de las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación

17 **Artículo 17:** Son órganos rectores de las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación los siguientes:

- a) Ministerio de Educación

18 **Artículo 18:** Son funciones del Ministerio de Educación:

- a) Aprobar las políticas que rigen el funcionamiento de las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación.
- b) Aprobar los proyectos para la creación de nuevas publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación.
- c) Exigir por el control y funcionamiento de las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación.
- d) Proporcionar el apoyo necesario a los organismos patrocinadores del Sistema Nacional de Educación para su gestión.
- e) Aprobar las propuestas de cancelación de las publicaciones científicas seriadas.

19 **Artículo 19:** Son funciones del Organismo Responsabilizado por la publicación científica seriada en el Ministerio de Educación:

- a) Elaborar, discutir y proponer las políticas que rigen el funcionamiento general de las publicaciones seriadas.
- b) Controlar el funcionamiento y estabilidad de las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación.
- c) Controlar y verificar que se cumplan la periodicidad y las fechas de salida de los artículos de las revistas según la modalidad adoptada.
- d) Garantizar que exista el soporte tecnológico para el adecuado desarrollo de los procesos editoriales.

- e) Realizar acciones para aumentar la visibilidad y posicionamiento de las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación (SNS).
- f) Evaluar y canalizar todos los proyectos para la creación de nuevas publicaciones científicas seriadas o su cancelación.
- g) Promover y desarrollar, a nivel nacional, actividades de capacitación relacionadas con la comunicación de la ciencia.
- h) Informar al Ministerio de Educación sobre la situación de la publicación científica en todo el país.
- i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas por los organismos superiores en relación con la actividad de comunicación de la ciencia.

Capítulo VII

Sobre las instituciones patrocinadoras

20 **Artículo 20:** Son responsabilidades de las instituciones patrocinadoras las siguientes:

- a) Velar por el adecuado funcionamiento de la publicación y el cumplimiento de las políticas aprobadas.
- b) Garantizar los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la publicación
- c) Establecer los requisitos y las bases de la convocatoria por oposición para optar por el cargo de Director de la publicación y realizar el concurso.

- d) Aprobar la propuesta derivada del proceso de candidatura (mediante resolución o acuerdo escrito) para ocupar el cargo de Director de la publicación, así como los integrantes del Comité editorial.
- e) Exigir al director de la publicación que rinda cuentas sobre su gestión editorial, al menos una vez al año.
- f) Sustituir al director de la publicación, si se posee evidencias de que la gestión editorial que realiza está afectando el desarrollo de la publicación.

Capítulo VIII

De los comités editoriales de las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación

DEL COMITÉ EDITORIAL

- 21 **Artículo 21:** El comité editorial de una publicación científica es un órgano independiente a cualquier consejo científico institucional o académico, por lo que tiene su propia forma de proceder en el cumplimiento de sus funciones.
- 22 **Artículo 22:** Todas las publicaciones científicas seriadas en Ciencias de la Educación contarán con un comité editorial, el cual es nombrado por su institución patrocinadora.
- 23 **Artículo 23:** Los comités editoriales son el máximo órgano de decisión en la definición y ejecución de la política editorial de una Publicación científica seriada en Ciencias de la Educación.

DE LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL

- 24 **Artículo 24:** Es facultad del director de la publicación definir la estructura y cantidad de los miembros de su equipo editorial. Tendrá siempre una composición en número par, lo que garantizaría que, en caso de decisión con empate, sea el director quien tenga la última posibilidad de voto decisorio.
- 25 **Artículo 25:** La composición de un equipo editorial responderá a las necesidades de este, según los temas o propósitos que abarque la publicación.
- 26 **Artículo 26:** Los comités editoriales estarán compuestos por profesionales con una trayectoria investigativa reconocida.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ EDITORIAL

- 27 **Artículo 27:** Son responsabilidades de un Comité Editorial las siguientes:
- a) Velar por la calidad del proceso editorial de la publicación.
 - b) Elaborar y hacer cumplir la política editorial de la publicación.
 - c) Proponer cambios, discutir y aprobar los cambios en la política editorial de la publicación.
 - d) Aprobar el contenido que se pretende publicar.
 - e) Cumplir y hacer cumplir los principios éticos de la investigación y publicación científica y los procedimientos establecidos ante reclamaciones, y violaciones de carácter ético.
 - f) Elaborar y/o modificar las normas de publicación para los autores.
 - g) Monitorear sistemáticamente el posicionamiento y la visibilidad de la revista. Proponer y cumplir estrategias para mejorar año tras año el posicionamiento y la visibilidad de la publicación.

- h) Dirigir el proceso de revisión, así como crear y mantener actualizada una base de datos de revisores que permita de forma organizada evaluar el trabajo que estos realizan.
- i) Informar a los autores sobre el estado del proceso de evaluación, así como el límite de tiempo para recibir un veredicto del proceso.
- j) Asegurar que los autores conozcan las condiciones bajo las cuales se hará pública su contribución.
- k) Establecer una política de incentivo y reconocimiento a los árbitros.
- l) Proponer al centro editorial temas para números especiales y suplementos.
- m) Trazar estrategias para atraer autores y manuscritos. Identificar autores líderes y analizar y aprobar estrategias para su atención directa.
- n) Velar por los adelantos científico tecnológicos para el mejoramiento de la publicación y, en la medida de las posibilidades, incorporarlos a la publicación.
- o) Cumplir los plazos establecidos para la publicación de los manuscritos.
- p) Velar por la actualización de los datos legales de la publicación en todos sus soportes.
- q) Proponer al órgano patrocinador cambios de frecuencias u otras alteraciones deliberadas en la salida de los números.

Sobre los directores de las publicaciones

28 **Artículo 28:** El cargo de director de una publicación se obtiene mediante convocatoria pública que promueve la Institución patrocinadora.

- 29 **Artículo 29:** El director es nombrado mediante resolución o acuerdo de la institución patrocinadora.
- 30 **Artículo 30:** El director de una publicación ha de ser una persona con amplia experiencia en los temas que cubre esta, y de probado currículum científico.
- 31 **Artículo 31:** El director de una publicación permanecerá en el cargo por un espacio no mayor a los cuatro años, los que podrán ser prorrogados en una sola oportunidad.
- 32 **Artículo 32:** El cargo de Director de una publicación puede ser revocado por acuerdo de la institución patrocinadora siempre que incumpla con alguna de sus responsabilidades descritas en el artículo 34.
- 33 **Artículo 33:** El director de una publicación estará sujeto a auditorías sobre su gestión por parte de los organismos de control autorizados por el Ministerio de Educación y su organismo patrocinador.
- 34 **Artículo 34:** Son responsabilidades del director de una publicación científica las siguientes:
- a) Garantizar la calidad del contenido de sus publicaciones.
 - b) Seleccionar a los miembros de su equipo editorial y proponerlos para su aprobación por parte del organismo patrocinador.
 - c) Seleccionar trabajos que sean novedosos originales y que aporten al conocimiento.
 - d) Definir claramente y poner en práctica las normas éticas de la revista.
 - e) Tratar a los autores con justicia, cortesía, objetividad y honradez.
 - f) Tomar decisiones oportunas en relación con posturas que conciernen a la revista desde el punto de vista ético, político y estratégico.

- g) Proteger la integridad y confidencialidad del trabajo de cada autor.
- h) Establecer la política sobre los conflictos de intereses para autores, editores y árbitros.
- i) Aprobar la conducta a seguir ante las apelaciones de los autores.
- j) Aprobar la norma para la preparación y presentación de manuscritos.
- k) Aprobar el arte final de la revista antes de llevarla a imprenta o colocarla disponible en la web.
- l) Velar por que los procesos editoriales relacionados con el arbitraje científico se lleven a cabo con justicia, rapidez, minuciosidad y cordialidad.
- m) Definir estrategias para lograr una mayor visibilidad y conseguir el aumento del impacto.
- n) Velar y exigir la presencia de la revista en redes sociales y académicas.
- o) Velar por las tendencias científicas que puedan repercutir en la publicación.
- p) Velar por evitar o mantener la endogamia dentro de los límites definidos.
- q) Velar por la actualización de la información disponible en el sitio web.
- r) Rendir cuentas cada vez que sean convocados ante su organismo patrocinador y los órganos rectores.
- s) Informar a los organismos superiores sobre cualquier incidente político, comercial o de otra índole que pueda menoscabar el prestigio y credibilidad científica de la publicación.

Sobre los secretarios ejecutivos

- 35 **Artículo 35:** El secretario ejecutivo es el principal asistente del director de la publicación. Es un especialista conocedor de los temas que cubre la revista y de su funcionamiento, de tal forma que pueda asumir las tareas propias del director si fuera menester.
- 36 **Artículo 36:** El secretario ejecutivo conduce el intercambio directo con autores, editores y árbitros, lo que contribuye a garantizar un flujo continuo del proceso editorial.
- 37 **Artículo 37:** El secretario ejecutivo es designado a propuesta del director de la publicación y aprobado por el consejo editorial.
- 38 **Artículo 38:** Son responsabilidades generales del editor ejecutivo:
- a) Coordinar el trabajo del consejo editor.
 - b) Velar por el estricto cumplimiento de la política trazada por el consejo.
 - c) Administrar los recursos humanos y financieros de la revista, según las directivas trazadas por el consejo.
 - d) Conocer los manuscritos y decidir, en primera instancia, cuáles deben procesarse, sobre la base de su correspondencia con el alcance de la publicación y sus requerimientos formales.
 - e) Derivar los trabajos aceptados hacia un editor de sección, según la temática.
 - f) Interactuar con los autores de los manuscritos sometidos a la consideración de la publicación.
 - g) Garantizar la información necesaria al equipo de trabajo y los árbitros para que puedan realizar con calidad sus funciones

- h) Proponer al comité editorial las acciones de estímulo a autores, editores, árbitros y demás personas vinculadas a la publicación.
- i) Controlar los plazos fijados a lo largo del proceso de edición y producción (plazos de entrega en cada etapa, desde que el manuscrito se recibe hasta que se publica).
- j) Detectar tendencias que reflejen un deterioro de la calidad y poner en marcha acciones correctoras según sea necesario.
- k) Ejecuta un proceso para responder a acusaciones de conducta inapropiada por parte de autores.
- l) Propone al Comité editorial la norma para la preparación y presentación de manuscritos y garantiza su cumplimiento.
- m) Velar por la adecuada selección de pares que garanticen un proceso de arbitraje de calidad.
- n) Garantizar el establecimiento de estándares para los árbitros, procurando proteger el carácter confidencial de los manuscritos, fijar plazos de entrega prudentes y que los árbitros aporten referencias para documentar sus comentarios críticos sobre las deficiencias de los manuscritos.
- o) Darles a los árbitros instrucciones explícitas por escrito acerca de lo que la revista espera en cuanto al contenido, la calidad y el tiempo de entrega de sus evaluaciones.
- p) Proporcionar a los árbitros guías y normas (preferiblemente por escrito) conducentes a que hagan revisiones bien razonadas, justas, constructivas e informativas que faciliten el manejo eficiente y rápido de los trabajos.

- q) Reconocer las contribuciones de los árbitros mediante una sección ocasional de agradecimiento público en la revista, o proporcionándoles un reconocimiento certificado que acredite su trabajo.
- r) Crear mecanismos para determinar si la revista está satisfaciendo las necesidades y expectativas de los lectores (encuestas).
- s) Velar por la redacción, coherencia y actualización de la información disponible en el sitio web.
- t) Cuidar en todo momento el cumplimiento de las normas éticas en cada uno de los procedimientos de gestión editorial por parte de cada uno de los actores que intervienen.
- u) Garantizar el uso adecuado de los sistemas de gestión automatizados en todos los procesos editoriales.
- v) Garantizar la visibilidad de la publicación en redes sociales y académicas.

Capítulo IX

Sobre el funcionamiento de la publicación

- 39 **Artículo 39:** El Sistema Nacional de Educación garantiza las condiciones necesarias para dar cobertura en soporte y procesamiento editorial a todas las publicaciones científicas seriadas del país.
- 40 **Artículo 40:** Todas las publicaciones científicas seriadas en Ciencias de la Educación pueden utilizar los servicios de procesamiento editorial que brinda el Sistema Nacional Educación como parte de la profesionalización de la actividad editorial.

- 41 **Artículo 41:** Todas las publicaciones científicas seriadas cumplirán con el calendario de publicación definido en su política interna. Los cambios en los calendarios de publicación serán informados previamente a los organismos competentes de control (Registro Nacional de Publicaciones Seriadas) y a los autores y lectores.
- 42 **Artículo 42:** Toda Publicación científica seriada tendrá su versión electrónica debidamente registrada tanto a nivel nacional (RNPS) como internacional (ISSN).
- 43 **Artículo 43:** Las publicaciones científicas en Ciencias de la Educación han de definir la norma o estilo bibliográfico que emplearán en sus publicaciones y ser consecuentes con ella en su totalidad. Se recomienda el uso de la norma de la *American Psychological Association (APA)*.

Capítulo X

Sobre la visibilidad y el posicionamiento de la publicación

- 44 **Artículo 44:** El Ministerio de Educación, a través de la Institución Responsabilizada, es el responsable de elaborar la estrategia para optimizar el posicionamiento y la visibilidad de las publicaciones científicas en Ciencias de la Educación.
- 45 **Artículo 45:** El posicionamiento de las revistas en bases y servidores internacionales será de forma escalonada. Se comenzará por los directorios de menos cobertura (locales y regionales) hasta alcanzar las bases de datos de mayor cobertura temática y mayor reconocimiento internacional.

46 **Artículo 46:** Todas las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación comenzarán su posicionamiento por las bases de datos nacionales.

47 **Artículo 47:** Todas las publicaciones científicas seriadas en Ciencias de la Educación expondrán en su sitio web su indexación en bases de datos e indicadores de uso e impacto.

Capítulo XI

Sobre el autor, derecho de autor y condiciones de publicación

48 **Artículo 48:** Todas las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación respetan los derechos morales de los autores que son:

- a) El autor es el representante absoluto de su obra, independientemente del formato en que esta se encuentre.
- b) La autoría de la obra no tiene caducidad, es eterna e intransferible.

49 **Artículo 49:** En las publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación no se aplican cargos por procesamiento y publicación de artículos.

Capítulo XII

Sobre las licencias de publicación

50 **Artículo 50:** Todas las publicaciones científicas seriadas en el Sistema Nacional de Educación, cumpliendo con la política de acceso abierto, portarán una Licencia *Creative Commons* que especifique los derechos

patrimoniales que se tienen sobre la obra. En el caso de las publicaciones científicas, las licencias que se utilizarán partirán de la Atribución No Comercial. Cada publicación en este caso deberá:

- a) Colocar el logotipo correspondiente en las páginas de los artículos y el enlace a la descripción de la licencia.
- b) Incluirlo en la información de la revista y las instrucciones a autores.
- c) Acatar lo dispuesto para el uso de la licencia.

Capítulo XIII

Sobre los procesos de evaluación

51 **Artículo 51:** Para que una revista del Sistema Nacional de Educación se considere como publicación científica a nivel nacional, será certificada como tal por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

52 **Artículo 52:** Todas las revistas científicas en el Sistema Nacional de Educación serán sometidas a un proceso de evaluación sistemático por parte de la institución responsabilizada por el MINED para determinar la calidad de su gestión y procesamiento.

53 **Artículo 53:** Todos los procesos de evaluación son auditables, por lo que estarán debidamente documentados.

54 **Artículo 54:** Todas las Publicaciones científicas seriadas del Sistema Nacional de Educación definirán en su política y darán a conocer a los autores cuál sistema de evaluación utiliza:

- a) *Sistema abierto:* el proceso se realiza sin ningún tipo de restricción y pueden participar tantos evaluadores como se necesiten.

- b) *Sistema cerrado*: los evaluadores son definidos por los equipos editoriales. Es un proceso controlado.
- c) *Sistema a simple ciego*: el equipo editorial dispone de un mecanismo de evaluación en el que el evaluador conoce la identidad del evaluado o viceversa.
- d) *Sistema doble ciego*: el equipo editorial dispone de un mecanismo de evaluación en el que ni evaluador ni el evaluado conocen sus identidades.

55 **Artículo 55**: En el proceso de revisión se utilizará más de un revisor de modo que se alcance la más alta calidad posible en el proceso de evaluación. Se recomienda designar evaluadores extranjeros de probada experiencia entre los pares.

56 **Artículo 56**: El comité editorial puede adoptar medidas para solucionar los casos que comprometen los plazos de evaluación.

Capítulo XIV

Sobre los aspectos éticos de la publicación

57 **Artículo 57**: La identificación de los conflictos éticos en la publicación de los resultados científicos y su posible solución se hará utilizando los algoritmos del Comité Internacional de Ética en la Publicación (COPE)

58 **Artículo 58**: Los artículos en los cuales se compruebe algún tipo de violación ética, después de publicados, no serán retirados de la plataforma en el caso de las publicaciones electrónicas. Se utilizará marca de agua en el caso de los PDF, y Nota de Retracción en el caso de los formatos HTML y XML, en el mismo documento publicado, y se ubica en la zona superior.

59 **Artículo 59:** El comité editorial no aplica medidas administrativas a los autores que incurren en violaciones éticas, solo comunica sus conclusiones a quienes proceda.

Anexo 10. Estrategia para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de la publicación científica.

Introducción

La investigación científica constituye en la actualidad un pilar básico en el desarrollo de una nación. Los países con grandes recursos a nivel mundial invierten cada año millones de dólares en I+D+I (Investigación Desarrollo e Innovación) como política para aumentar su producto interno bruto (PIB). Es a través de las investigaciones científicas que se ha conseguido en el siglo XXI un mundo que ostenta grandes adelantos científico tecnológicos. Desgraciadamente no al alcance de todos y lamentablemente muchos de ellos para fomentar la propia autodestrucción del hombre.

Pero todos estos adelantos de la ciencia son posible justo cuando se hacen públicos, pues es así que logran su validación a nivel global. Es por esta razón que los canales de comunicación se esfuerzan permanentemente por garantizar la calidad de la información que publican e intentan escalar los lugares más encumbrados. Todo este esfuerzo se le hace realidad aplicando rigurosas medidas que favorezcan que cada documento tenga un mensaje novedoso para la comunidad científica y ejecutando reglas que no ofrezcan ningún tipo de duda ante la transparencia de la investigación.

De esta forma, el lograr alcanzar una amplia visibilidad de la investigación es, incluso, más importante que permanecer ceñido a las élites de poder monopolista de las grandes editoriales.

Cuando hablamos de posicionamiento y visibilidad en el Sistema Nacional de Educación tenemos que solamente dos revistas científicas (Horizonte Pedagógico y Revista de Ciencias Pedagógicas) se encuentran disponibles de forma online casi permanentemente, sin embargo su posicionamiento es muy débil; al punto de no estar disponible en ninguna base de datos de prestigio internacional.

Debilidades identificadas

- No existe grupo de trabajo multidisciplinar reconocido a nivel nacional para evaluar el comportamiento de la producción científica en Ciencias de la Educación.
- No hay un plan estructurado para la vigilancia de la producción científica en concordancia con los objetivos del aumento de la visibilidad y el posicionamiento.
- **No existe una estrategia definida para lograr el aumento de la visibilidad y el posicionamiento de las publicaciones científicas en ciencias de la salud.**
- No se considera el posicionamiento de una revista científica en Ciencias de la Educación como un indicador de calidad de la gestión editorial.
- No existen programas de capacitación para lograr que los profesionales de salud se sensibilicen con los temas de visibilidad e impacto de la ciencia.

Conceptualización

La **visibilidad** es un término que resume la estrategia establecida por objeto (cualquiera que sea su presencia geoespacial) para conseguir que el resto lo visualice y reconozca como tal.

El nivel de exposición determina el aumento de la visibilidad, pero no determina su calidad, de la que es responsable, exclusivamente las gestiones individuales del propio objeto.

La visibilidad en el entorno científico o académico puede ser estudiada mediante la producción científica en la Web a través de elementos como presencia y posicionamiento desde diferentes perspectivas. Para hacer referencia a la visibilidad debemos tener en cuenta las aristas que la componen:

La visibilidad en la web 2.0, según los autores (Codina, 2009; Arced; Pérez, 2010; Correa, 2011) quienes entienden esta visibilidad como la representación de información sobre algo, mediante la presencia destacada de recursos informativos por encima de otros existentes en la web.

La visibilidad académica que se construye desde la visibilidad institucional y de la visibilidad individual, donde cada investigador firmante representa su institución y nombre propio dentro de la comunidad científica.

Por tanto, la visibilidad implica que el conocimiento científico trascienda más allá de su espacio creativo, sea difundido, consultado, citado, y usado a nivel de dato, información y conocimiento. La visibilidad implica que la información este accesible para ser usada. Es el uso del conocimiento científico explicitado en forma de artículo científico para la reproducción y creación de un nuevo conocimiento más allá del escenario donde este se originó.

Imagen 1. Análisis de la visibilidad. Tomado de Díaz Barceló (2015).

El **posicionamiento** consiste en la estrategia de ubicar al objeto en los lugares previamente seleccionados y que deberían aportarle utilidad y beneficio. Está directamente relacionado con la visibilidad, aunque necesariamente no significa que tener buena visibilidad es sinónimo de buen posicionamiento.

Se reconocen como fuentes en este contexto todos aquellos canales disponibles para comunicar información científica.

Las fuentes primarias por excelencia son las revistas científicas y los libros académicos, pero los boletines, los blogs, las actas de congresos entre otros, también pueden ser reconocidas como fuentes de información científica.

Objetivo general

Establecer un plan de acciones estratégicas para el aumento de la visibilidad y el posicionamiento de la producción científica de las ciencias de la educación a nivel internacional.

Propuesta

Para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de las Ciencias de la Educación en Cuba es preciso tomar acciones directas hacia los principales protagonistas que son los autores (investigadores) y las revistas (equipos editoriales).

Las acciones estarán en primer lugar dirigidas a la capacitación tanto de profesores como de editores en temas relacionadas con las fuentes de visibilidades y posicionamiento a nivel internacional, sus características y cómo entrar en relación con ellas.

Fig. 1. Estrategia para el aumento de la visibilidad y el posicionamiento.

En el caso de los autores se les exigirá la presencia en uno o varios de los espacios dedicados a promover la actividad científica y el intercambio como parte de su currículum profesional bajo el principio de que quien no aparece como profesional disponible en la internet, casi no existe. Las revistas por su parte, exigirán como crédito para acceder a publicar los resultados, que sus autores estén en posesión

de un perfil público en Internet donde pueda ser consultada su trayectoria profesional.

Por su parte, los equipos editoriales deberán acometer las acciones para ir cumpliendo cada uno de los requerimientos que exige el posicionamiento en las bases de datos, a las cuales deberán escalar en orden de cobertura hasta lograr alcanzar la universal. En este sentido se propone la siguiente jerarquización que deberá constituir una pauta para lograr los niveles deseados.

Nivel 1: Bases de datos y directorios a nivel nacional.

Nivel 2: Directorios de cobertura regional: Latindex, Publindex, Clase, Periódica.

Nivel 3: Directorios de cobertura universal: DOAJ, EMBASE.

Fig. 2. Estrategia de posicionamiento de las revistas científicas según cobertura de las bases de datos.

Acciones para su implementación

Autores

- Crear perfiles en Redes Sociales y Académicas (Facebook, Twitter, ResearchGate...).
- Crear Identificador del Registro de Investigadores (ORCID). Verificar que sea real y se completen todos los datos adecuadamente
- Crear perfil en Google Académico. Verificar que sea real y se completen todos los datos adecuadamente
- Participar en actividades de capacitación para el uso de estas redes en función del intercambio científico.
- Verificar cada una de las contribuciones en las que figura como autor.
- Mantener un nombre estandarizado tanto en su perfil de las redes sociales como en sus publicaciones
- Estimular la colaboración internacional entre investigadores.

Instituciones/ Revistas

- Establecer y divulgar el **nombre oficial** de la Institución.
- Crear **perfiles institucionales** en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram...).
- Crear perfil institucional en **Google Académico** para el monitoreo de las citas.
- Promover y realizar actividades de **capacitación** en temas relacionados con visibilidad, posicionamiento e impacto de la investigación.

- Encargar y realizar **estudios bibliométricos** que permitan analizar el avance de la producción científica, así como sus tendencias.
- Encargar y realizar **diagnósticos** a la gestión editorial de cada revista: Evaluar criterios de revistas según la Metodología para certificación de revistas académicas CITMA, desde criterios de inclusión en bases de datos regionales y desde diferentes metodologías de Ciencias de la Información para la evaluación de la información científica y los procesos informacionales.
- Identificar **autores líderes** y colegio de autores mediante estudios bibliométricos análisis de redes sociales.
- Los sitios institucionales y los sitios de las revistas deben tener integración para compartir contenidos directamente en las redes sociales. Esto genera una mayor divulgación por parte de la comunidad científica de las investigaciones publicadas.
- Crear y mantener actualizados los sitios web institucionales
- Promover **incentivos y recompensas** a autores líderes.
- Mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad de las revistas para realizar sus procesos editoriales, publicar y difundir a través de Internet sus artículos.
- Cumplir los plazos de publicación de forma periódica
- Realizar presentaciones o resúmenes en varios idiomas
- Dinamizar los plazos de publicación de artículos
- En la opción de suscripción a la revista, notificar la salida de números o artículos nuevos

Fuentes

- Establecer y cumplir una **política editorial** orientada a elevar el posicionamiento y la visibilidad de la publicación.
- Revisar y hacer cumplir las **instrucciones a los autores** de forma estricta.
- Recibir y promover las **capacitaciones** necesarias en temas de visibilidad de la ciencia.
- Garantizar la **calidad y novedad** de la información que se publica.
- Garantizar un **servicio editorial profesional** y de calidad.
- Promover la **internacionalización** de los equipos editoriales y árbitros.
- Detectar plagios en el cuerpo del texto y en las referencias bibliográficas
- Exigir bibliografía actualizada en los rangos porcentuales adecuados a cada especialidad de la publicación continua.
- Velar por que las referencias bibliográficas cumplan adecuadamente con la norma y los links respondan realmente al referido.
- Aumentar el por ciento de documentos científicos originales (artículos de investigación) con respecto a las otras tipologías documentales. Es importante velar la calidad de los contenidos científicos desde la tipología documental. Como mínimo entre el 40% al 75% de los contenidos debe ser resultado de investigaciones, es decir artículos originales y presentaciones de casos.
- Mantener niveles adecuados respecto a los fenómenos asociados a la endogamia
- Integración de plataformas para potenciar los espacios de divulgación y debate de los artículos científicos. Las revistas deben tener sus redes sociales donde

divulguen los artículos para atraer a los lectores a la revista. Esta práctica genera citas, descargas y lecturas que elevan el impacto de la investigación y por ende la revista. (Almetrics)

- Los estudios bibliométricos deben hacerse a varios niveles de agregación. Desde nivel artículo, autor, revista, institución, especialidad, provincia y país. Detectando donde están los líderes de conocimiento, sus grupos de investigación y campos temáticos
- Disposición del texto en ingles
- Tener en cuenta la Taxonomía de CRediT para la identificación de los roles de autoría.
- Limitar la cantidad de autores en una publicación, salvo en casos de investigaciones específicas y determinadas especialidades.
- Crear y gestionar bases de datos mediante gestores bibliográficos con las publicaciones.

Acciones de divulgación en redes sociales que tributan al posicionamiento y visibilidad

Para la estrategia de difusión a nivel de institución o revistas, se proponen las siguientes redes sociales:

1. Redes de carácter general:

- Facebook: es una red social de uso general, que atrae todos tipo de público, pero aglomera en comunidades discursivas, genera espacios para la divulgación de conocimiento e intercambio científico. Atrae lectores a los artículos y genera tráfico en los sitios de las revistas. Además de tener

integrado los servicios de comunicación, información y almacenamiento de los contenidos.

- Twitter: es un útil micro-blog, que se integra con otras redes sociales, puede establecerse comunicación directa con las personas a través de tweets, seguir publicaciones, compartir datos, enlaces, textos, etc.

2. Redes sociales para científicos y profesionales

- academia.edu: es una red social para el intercambio de académicos, investigadores y docentes con intereses afines, posibilita la asociación desde diferentes formas. Y permite el intercambio de textos completos, listas de correo especializadas y ofertas laborales. Aumenta la visibilidad del investigador y la posibilidad de establecer nexos colaborativos.
- LinkedIn: es un medio excelente para compartir información científica, integra comunicación, intercambio y oportunidades de colaboración.
- ResearchGate: es una red que posibilita tener un perfil de investigador. Ofrece acceso a grupos de interés, foros, otros científicos y literatura afín a los intereses del investigador. Entre sus principales cualidades se encuentra un motor de búsqueda semántica de artículos de revistas científicas en una base de datos con más de 35 millones de registros. En este sentido, permite publicar y descargar textos completos.

Estrategias generales

Establecer alianzas y acuerdos de colaboración con revistas homólogas. Se identifican las revistas que pueden clasificar para establecer convenios, generalmente aquellas con mayor impacto y visibilidad internacional.

- Se pueden crear estrategias conjuntas de trabajo colaborativo en determinadas áreas.
- Difundir contenidos de la otra revista (links en sus respectivas páginas web)
- Intercambiar contactos de expertos para hacer llamada de autores.
- Establecer convenios de arbitraje de artículos y citación mutua.
- Intercambio de ofertas superación o eventos entre las instituciones.
- Realizar talleres en colaboración sobre revistas científicas.